

**MITTEILUNGEN
DER
ÖSTERREICHISCHEN
BODENKUNDLICHEN
GESELLSCHAFT**

Heft 41

Wien 1990

**MITTEILUNGEN
DER
ÖSTERREICHISCHEN
BODENKUNDLICHEN
GESELLSCHAFT**

Heft 41

Wien 1990

Eigentümer, Herausgeber und Verleger:
Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft
Gregor-Mendel-Straße 33, A-1180 Wien

Schriftleitung und für den Inhalt verantwortlich:
Dr. M. Eisenhaut und Dr. O. Nestroy

Druck: RM – Druck- & Verlagsgesellschaft m.b.H., Graz

Gefördert durch das Bundesministerium
für Wissenschaft und Forschung in Wien

ISSN 0029-893 X

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
W. FOISSNER, K. BUCHGRABER und H. BERGER: Bodenfauna, Vegetation und Ertrag bei ökologisch und konventionell bewirtschaftetem Grünland: Eine Feldstudie mit randomisierten Blöcken	5
G. MARKGRAF, F. ELLMER, B. GRAFE und K. KRÜGER: Intensive N-Düngung und Möglichkeiten zur Reduzierung des Nitrataustrages durch Boden- und Bestandsführung sowie Nitrifizideinsatz	35
F. BERGLER: Physikalische Bodenkennwerte bei konventioneller und organisch-biologischer Bewirtschaftung anhand von ausgewählten landwirtschaftlichen Betrieben im Erlauftal/NÖ	73
Walter-Kubiena-Preis	103
Publikationen der Gesellschaft	104
Hinweise für Autoren	113

***Bodenfauna, Vegetation und Ertrag bei ökologisch und
konventionell bewirtschaftetem Grünland:
Eine Feldstudie mit randomisierten Blöcken***

von W. FOISSNER, K. BUCHGRABER und H. BERGER

Zusammenfassung

Es wurden die Bodenfauna, die Vegetation und der Ertrag beim subalpinen Grünlandversuch THEPRA untersucht. THEPRA ist eine vollständig randomisierte Blockanlage mit 6 Wiederholungen und testet 12 Düngevarianten mit besonderer Berücksichtigung der ökologischen (organisch-biologisch, biodynamische Methode nach R. STEINER) und konventionellen Grünlandbewirtschaftung. Das Experiment wurde 1978 angelegt. Die Bodenfauna wurde im Oktober 1987, die Vegetation und der Ertrag wurden zwischen 1979 und 1987 bei jeweils drei Aufwüchsen jährlich untersucht.

Die Bodenfauna der verschiedenen Düngevarianten weist nur geringe Unterschiede auf. Die Abundanzen und die Biomassen der Testaceen und der Ciliaten sind in allen gedüngten Varianten etwas zurückgegangen, ihre Artenzahlen dagegen leicht angestiegen. Aber nur wenige dieser Unterschiede sind mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von $\leq 10\%$ statistisch absicherbar. Die Artenzusammensetzung ist ebenfalls bei allen Varianten ziemlich ähnlich. Die Abundanz des Ciliaten Homalogastra setosa ist jedoch in allen gedüngten Blöcken signifikant höher, jene von Colpoda inflata dagegen meist niedriger als in der ungedüngten Kontrolle. Die Abundanz der Nematoden und die Biomasse, nicht aber die Anzahl der Regenwürmer sind in den gedüngten Varianten etwas höher (statistisch nicht signifikant). Sieben Protozoen-Arten sind neu für die Fauna von Österreich: Diffflugia stoutii Ogden, Centropyxis gauthieri Thomas,

Plagiopyxis penardi Thomas, P. minuta oblonga Bonnet, Heleopera sylvatica Penard, Holosticha bergeri Foissner, Oxytricha islandica Berger & Foissner.

Der Ertrag auf dem ungedüngten Block ist signifikant geringer als die Erträge der gedüngten Blöcke. Zwischen den ökologisch und konventionell bewirtschafteten Varianten zeigen sich in der Güte des Pflanzenbestandes und im Ertrag keine spektakulären Unterschiede. Einer der biodynamischen Blöcke (Mistkompost, belüftete Jauche, Präparate) hat einen signifikant höheren Anteil an Leguminosen und einen signifikant geringeren Ertrag.

Diese Ergebnisse und Daten aus der Literatur zeigen, daß die Bodenfauna und der Ertrag von ökologisch und konventionell bewirtschaftetem Grünland ziemlich ähnlich sind. Der Arbeitsaufwand ist bei der ökologischen Wirtschaftsweise, besonders mit der biodynamischen Methode wesentlich größer als bei konventioneller Bewirtschaftung.

Summary

Soil fauna, vegetation, and yield in ecofarmed and conventionally farmed grassland: A field trial using a completely randomized block design

The soil fauna, the vegetation, and the yield were investigated in the subalpine grassland field trial "THEPRA". THEPRA is a completely randomized block experiment with six replications and tests 12 fertilizer variants with special regard to ecological (organically-biologically, biodynamic method of R. STEINER) and conventional farming. This experiment was established in year 1978. The soil fauna was investigated in October 1987, vegetation and yield were estimated three times every year between 1979 and 1987.

There are only small differences in the soil fauna of the various fertilizer variants. The abundances and biomasses of the testate amoebae and the ciliates show in all fertilized variants a tendency to be lower,

whereas the numbers of species tend to be higher. However, only few of these differences can be guaranteed statistically at the 10 % level. Species composition is also rather similar in all variants. However, the abundance of the ciliate Homalogastra setosa is significantly higher, and that of Colpoda inflata is often considerably lower in the fertilized plots as compared with the unfertilized site. The number of the nematodes and the biomass, but not the number of the earthworms tend to be larger in the fertilized plots (statistically insignificant). Seven protozoan species are new for the fauna of Austria: Diffflugia stoutii Ogden, Centropyxis gauthieri Thomas, Plagiopyxis penardi Thomas, P. minuta oblonga Bonnet, Heleopera sylvatica Penard, Holosticha bergeri Foissner, Oxytricha islandica Berger & Foissner.

The yield of the unfertilized block is significantly lower than the yields of the fertilized blocks. No spectacular differences exist between the ecofarmed and the conventionally farmed variants in the quality of the vegetation and in their yield. However, one of the biodynamically treated blocks (decomposed farmyard manure, ventilated liquid manure, special admixtures) has a significant greater proportion of leguminosae and a significant lower yield.

These results and data from the literature indicate that the soil fauna and the yield of ecofarmed and conventionally farmed grassland are rather similar. But ecofarming, especially the biodynamic method, is much more labour intensive than conventional farming.

1. Einleitung

In Österreich arbeiten zur Zeit etwa 1000 Betriebe nach den Richtlinien des biologischen Landbaues (MAURER 1981, PLAKOLM 1987). In der viel größeren Bundesrepublik Deutschland waren es mit Stand Jänner 1985 nur 1562 Betriebe (MEIMBERG 1986). In den USA hat die Zeitschrift "Organic Gardening and Farming" 800 000 Abonnenten, während "Look", das offizielle Magazin des US Department of Agriculture mit dem Überleben kämpft (GOLDSTEIN 1976). Der Großteil der biologisch bewirtschafteten Flächen

dient dem Acker- und Gemüsebau. Die fördernde Wirkung des ökologischen Ackerbaues, besonders der organischen Düngung auf die Quantität und Qualität des Humus, des Bodenlebens und des Ertrages ist durch viele Exaktversuche wissenschaftlich gut belegt (z.B. KLAPP & WURMBACH 1962, MÜLLER 1965, FRANZ 1975, DEAVIN 1978, BOSCH 1980, BECK 1983, AUGSTBURGER 1984, POKORNA-KOZOVA 1984, RAUHE et al. 1987, DICK et al. 1988, FOISSNER 1989). Anders lautende Angaben (z.B. VETTER 1984) beruhen offensichtlich auf ungenügender Kenntnis der Literatur.

Nur wenige Untersuchungen gibt es dagegen vom Grünland. FOISSNER et al. (1987) und FOISSNER (1989) fanden in organisch-biologisch bewirtschafteten Wiesen in der Umgebung der Stadt Salzburg einen etwas höheren Besatz mit Einzellern, Fadenwürmern und Bodenenzymen als in konventionellen Vergleichsflächen. Bei der Gesamtatmung, den Regenwürmern und der organischen Substanz stellten wir dagegen keine Unterschiede fest. Diese Resultate sind insofern problematisch, als sie nicht auf Exaktversuchen basieren und daher manche statistische Erfordernisse nicht ausreichend erfüllt sind. Es lag daher nahe, die Werte der Praxis an einem statistischen Erfordernissen genügenden Exaktversuch zu überprüfen. Dazu bot sich der von BUCHGRABER (1984) im Jahre 1978 angelegte Grünlandversuch THEPRA an, zumal hier die bodenzoologischen Daten mit bereits publizierten enzyrobiologischen Analysen (ÖHLINGER 1986) und botanischen und ertragskundlichen Untersuchungen verglichen werden können.

2. Material und Methoden

2.1 Kleinparzellenversuch THEPRA

Der Kleinparzellenversuch THEPRA (abgeleitet von THEorie und PRaxis) liegt in Aiglern bei Aigen im Ennstal (Steiermark). Er ist in den landwirtschaftlichen Betrieb GERL integriert, der semi-intensiv (1.7 GVE/ha; 15 kg Mineralstickstoff/ha/Jahr werden zugeföhrt) wirtschaftet und als Musterbetrieb gilt. Der Versuch wurde 1978 als Blindversuch angelegt und wird seit 1979 als Hauptversuch geföhrt. Die Parzellengröße betröhgt 25 m². Zwischen den Parzellen liegt ein 1 m breiter Pufferstreifen.

Allgemeine Boden- und Klimadaten vom Versuchsort. Seehöhe: 650 m, 10jähriges Niederschlagsmittel: 936 mm, mittlere Jahrestemperatur: 5.7°C, Lage: NW-Hang mit 15 % Neigung, Boden: Braunerde (Aufbau und Kennwerte siehe Abb. 2 im Anhang).

THEPRA testet 11 konventionelle und alternative Düngevarianten (plus eine ungedüngte Variante) in zwei Düngezeitstufen (Subvarianten) auf einer dreischnittigen Dauerwiese. Der Vergleich erfolgt in einer Split-plot-Anlage mit 6 und 3 Wiederholungen. Eine ausführliche Beschreibung der Versuchsanlage wurde bereits von BUCHGRABER (1983, 1984) veröffentlicht. Die im vorliegenden Zusammenhang wichtigen Daten über Art, Menge und Zeitpunkt der Düngung sowie über die Zubereitung der Dünger sind in den Tabellen 1 und 2 zusammengestellt.

2.2 Bodenzologische Untersuchungen

Die bodenzologischen Aufnahmen wurden vom 9. bis 11. Oktober 1987 durchgeführt, 9 Jahre nach Anlage des Versuches. Die untersuchten Taxa (Einzeller, Fadenwürmer, Regenwürmer) repräsentieren mindestens 70 % der unterirdischen tierischen Biomasse (FOISSNER 1987). Bearbeitet wurden die Düngevarianten 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, und zwar bei den Protozoen und Fadenwürmern alle 6 Blöcke, bei den Lumbriciden nur 4 Blöcke. Diese Einschränkung erzwangen finanzielle Restriktionen.

Testaceen: Pro Block wurden 10 Teilproben mit 5 x 5 cm aus 0-5 cm Bodentiefe mit einer kleinen Schaufel ausgestochen und gut durchmischt. 0.2 g dieser Mischprobe (zusammengesetzt aus etwa 10 Teilproben zu je 0.02 g) wurden zur Unterscheidung belebter und unbelebter Schalen mit 5 ml phenolischem Anilinblau fixiert und gefärbt. 0.1 g des so behandelten Materials zählten wir dann, getrennt nach Arten, bei 100facher Gesamtvergrößerung (Objektiv 10:1, Okular 10x) unter dem Mikroskop aus. Zur Berechnung der Biomasse wurde die Schalenform jeder Art auf einen einfachen geometrischen Körper (Ellipsoid, Zylinder etc.) zurückgeführt. Da die spezifische Masse annähernd 1g/cm^3 beträgt, können Volumen und Masse gleichgesetzt werden.

Tabelle 1: Düngerart, Düngermenge und Zeitpunkt der Düngung beim Grünlandversuch THEPRA (aus BUCHGRABER 1984)

Prüf- nummer	Behandlung	Subvariante 1 (Wiederholung 1,4,5)			Subvariante 2 (Wiederholung 2,3,6)		
		1	Schnitt 2	3	1	Schnitt 2	3
1	ungedüngt	-	-	-	-	-	-
2	PK (min.)	P/2 + K/2	P/2 + K/2	-	P/2 + K/2	-	P/2 + K/2
3	NPK (min.) ¹⁾ 2)	50 kg N 60 kg N	50 kg N 60 kg N	50 kg N	50 kg N 60 kg N	50 kg N 60 kg N	50 kg N 60 kg N
4	Rottemist + Jauche konv.	P/2 + K/2	P/2 + K/2	-	P/2 + K/2	-	P/2 + K/2
5	Frischmist + Jauche org.-biol.	Som.i.Hbst.	Wij.	-	Wim.i.Frj.	-	SoJ.
6	Mistkompost + Jauche biol.-dyn.	Som.i.Hbst.	Wij.	-	Wim.i.Frj.	-	SoJ.
7	Vollgülle 1:0 konv.	Wimk.i.Hbst.	Wij.	-	Somk.i.Frj.	-	SoJ.
8	Vollgülle 1:0 beilüftet	Wi-Gülle	So-Gülle	-	Wi-Gülle	-	So-Gülle
9	Vollgülle 1:1 konv.	Wi-Gülle	So-Gülle	-	Wi-Gülle	-	So-Gülle
10	Vollgülle 1:0 + 50 kg N ¹⁾ + 120 kg N ²⁾	Wi-Gülle Wi-Gülle + 30 kg N	So-Gülle So-Gülle + 50 kg N	-	Wi-Gülle Wi-Gülle + 30 kg N	60 kg N	+ 50 kg N So-Gülle + 30 kg N
11	Vollgülle 1:0 org.-biol.	Wi-Gülle	So-Gülle	-	Wi-Gülle	60 kg N	So-Gülle
12	Vollgülle 1:0 biol.-dyn.	Wi-Gülle	So-Gülle	-	Wi-Gülle	-	So-Gülle

1) Düngung in den Jahren 1979 bis 1980

2) Düngung in den Jahren 1981 bis 1982

Alle Wirtschaftsdünger-Varianten außer 5, 6, 11, 12 erhalten, wenn nötig, im Herbst eine PK-Ergänzungsdüngung

biol.-dyn. = biologisch-dynamisch, Frj = Frühjahr, Hbst = Herbst, J = Jauche, konv. = konventionell,
M = Mist, MK = Mistkompost, min. = mineralisch, org.-biol. = organisch biologisch, So = Sommer, Wi = Winter

Tabelle 2: Zubereitung der Dünger beim Grünlandversuch THEPRA (aus BUCHGRABER 1984)

Düngesystem	Landbaumethode	
	konventionell	organisch-biologisch
STALLMIST + JAUCHE-SYSTEM		
Stallmist-zubereitung	Rottemist: 3 bis 4 Monate Lagerung in zirka 2.000 kg Miete	Frischmist: 1 bis 7 Tage alter Stallmist, Zusatz von 3 bis 4 % Basaltmehl auf der Kotplatte
Jauche-zubereitung	keine Behandlung	Lagerungszeit bei allen Jauchen im selben Umfang Belüftung mit Druckbelüfter; 2 x täglich 1/2 Stunde Zusätze von 0,2 % Bentonit, 1 % Basaltmehl, reifer Kompost als Impfung, biol.-dyn. Präparate 1)
Mineralische Ergänzungs-düngung	PK-Ergänzung im Herbst nach dem ertrags-dynamischen Prinzip	keine
Wachsstoffe	keine	keine als Impfung, biol.-dyn. Präparate
GÜLLE-SYSTEM		
Güllezubereitung	keine Behandlung 2)	Lagerungszeit bei allen Varianten im selben Umfang Belüftung mit Druckbelüfter; 2 x täglich 1/2 Stunde 2-3 Wochen vor Ausbringung Zusätze von 0,5 % Bentonit, 1 bis 2 % Basaltmehl, reifer Kompost als Impfung, biol.-dyn. Präparate
Mineralische Ergänzungs-düngung	PK-Ergänzung im Herbst nach dem ertrags-dynamischen Prinzip	keine
Wachsstoffe	keine	keine Hornkiesel (Präp. 501) und Hornmist (Präp. 500) in homöopatischen Mengen

1) Biologisch-dynamische Präparate wurden von Dipl.-Ing. Conrad in dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt

2) Bei der Verdünnungsvariante wird die Gülle 1:1 mit Wasser verdünnt

Ciliaten und Wassergehalt: 100 g der oben beschriebenen feuchten Mischprobe wurden etwa 4 Wochen luftgetrocknet. Nach Wägung zur Bestimmung der Trockenmasse wurden in einer Petrischale 50 g des trockenen Bodens mit 50 ml destilliertem Wasser versetzt. Aus dieser annähernd gesättigten Probe entnahmen wir nach 6 Tagen 0.4 g Feuchtmasse (zusammengesetzt aus etwa 10 Teilproben zu 0.04 g), suspendierten sie in Bodenlösung und zählten die Ciliaten in vivo bei 40facher Gesamtvergrößerung im Mikroskop (LÜFTENEGGER et al. 1988). Die Determination der Arten erfolgte, falls nötig, mit der Ölimmersion. Berechnung der Biomasse wie bei den Testaceen.

Nematoden: Aus der für die Testaceen bereiteten Mischprobe wurden 0.4 g Feuchtmasse (zusammengesetzt aus etwa 10 Teilproben zu 0.04 g) entnommen, mit phenolischem Anilinblau fixiert und gefärbt und bei 40facher Gesamtvergrößerung im Mikroskop ausgezählt.

Lumbriciden: Die Regenwürmer wurden mittels Formaldehydextraktion nach SATCHELL (1971) gewonnen. Pro Wiederholung wurden 4 x 0.25 m² untersucht. Die Würmer wurden im Labor gezählt, mit Filterpapier getrocknet und dann gewogen.

Die Effektivität der Zählungen beträgt bei den Testaceen und Nematoden etwa 85 %, bei den Ciliaten etwa 72 % und bei den Lumbriciden vermutlich über 80 % (LÜFTENEGGER et al. 1988, SATCHELL 1971).

2.3 Pflanzenbestandsaufnahme und Ertragsanalyse

Die Pflanzenbestandsaufnahmen wurden 1 - 3 Tage vor dem jeweiligen Schnitt durchgeführt und in einer Artenliste zusammengefaßt. Das Schätzverfahren von SCHECHTNER (1958), das auf der Methode von BRAUN-BLANQUET basiert, diente zur Bestimmung der projektiven Flächenprozentanteile der Gräser, Kräuter und Leguminosen; das heißt, die Anteile jeder Pflanzenart an der Flächendeckung werden zur Gesamtdeckung addiert. Die Schätzung erfolgte bei allen Blöcken und alljährlich bei allen drei Schnitten. Die in Tabelle 6 aufgelisteten Mittelwerte je Variante basieren daher auf jeweils 144 Bestandsaufnahmen.

Zur Bestimmung des Ertrages wurden jeweils 19 m² der 25 m² großen Parzellen dreimal jährlich abgeerntet. 500 g des frischen Erntegutes wurden zur Ermittlung des Heugewichtes 36 Stunden bei 40°C im Trockenschrank getrocknet, anschließend gemahlen und im Brabener-Apparat die Trockensubstanz ermittelt. Aus der Trockensubstanz wurden die Futterinhaltsstoffe und die in-vitro-Verdaulichkeit festgestellt (BUCHGRABER 1989 a, b).

2.4 Zoözoologische und statistische Auswertung

Die Artenidentität wurde nach JACCARD (1902), die Dominanzidentität nach RENKONEN (1938) berechnet. Die Clusterung erfolgte mit der UPGMA-Methode. Diversität und Evenness wurden nach SHANNON-WEAVER in der Anleitung von MÜHLENBERG (1976) berechnet.

Die bodenzoologischen Daten wurden mit einer zweifachen Varianzanalyse (ANOVA) ausgewertet. Bei Vorliegen signifikanter Unterschiede zwischen den Behandlungen wurden multiple Vergleiche nach DUNNETT (1955, 1964) durchgeführt. Eine Transformation der Daten war nicht notwendig, da sie annähernd normalverteilt und homogen waren (KOLMOGOROV-SMIRNOV-Test, BARTLETT-Test; SACHS 1984).

Die Ertrags- und Vegetationsdaten wurden mit der Varianzanalyse nach FISCHER ausgewertet (kleinste signifikante Differenz bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % und 1 % mittels t-Test).

3. Ergebnisse

3.1 Bodenzoologische Untersuchungen

Mit wenigen Ausnahmen können keine auf 5 % oder 10 % absicherbaren Unterschiede zwischen den Behandlungen festgestellt werden (Tab. 3). Der Wassergehalt ist zwar mit der Varianzanalyse bei 5 % gesichert verschieden, nicht aber mit dem DUNNETT-Test. Absicherbare Unterschiede finden sich nur bei der Biomasse und der Artenzahl der Ciliaten. Erstere ist bei den Behandlungen 4 (Rottemist + Jauche konv.) und 6 (Mistkompost + Jauche biodyn.) niedriger, letztere ist bei Behandlung 10 (Vollgülle + min. N) höher als im ungedüngten Vergleichsblock.

Tabelle 3: Zusammenstellung verschiedener Parameter der Testaceen-, Ciliaten-, Nematoden- und Lumbricidenzönose
b = belebte Schalen; n = Anzahl der untersuchten Blöcke; TM = Trockenmasse; u = unbelobte Schalen;
 * = mit $P \leq 5\%$ von der Behandlung 1 (ungedüngt) verschieden

Parameter	Behandlung ($\bar{x} \pm s$)										Anova		
	1	2	4	5	6	7	10	11	12	n	F	P	
Wassergehalt % von 1	26,7 ± 0,6 100	26,2 ± 1,4 98	27,0 ± 1,4 101	27,8 ± 1,4 104	27,3 ± 1,4 102	27,0 ± 1,2 101	25,4 ± 1,7 95	27,1 ± 1,2 101	26,8 ± 0,9 100	6	2,17	P = 5	
TESTACEEN													
Individuen/g TM % von 1	364 ± 152 100	342 ± 103 94	359 ± 106 99	351 ± 88 96	367 ± 117 101	359 ± 81 99	330 ± 93 91	427 ± 135 117	335 ± 102 92	6	0,93	75 > P > 50	
Biomasse µg/g TM % von 1	13,5 ± 6,1 100	11,3 ± 3,9 84	15,2 ± 6,4 113	11,5 ± 4,4 85	12,3 ± 6,1 91	11,4 ± 5,1 84	14,3 ± 6,0 88	9,8 ± 4,0 104	9,8 ± 4,0 73	6	1,05	50 > P > 25	
Artenzahl (b) % von 1	13,3 ± 3,3 100	12,0 ± 2,6 90	14,3 ± 2,2 107	12,8 ± 2,0 96	12,5 ± 3,1 94	13,8 ± 1,8 104	13,5 ± 2,4 102	13,0 ± 2,5 98	12,5 ± 1,4 94	6	1,03	50 > P > 25	
Artenzahl (b & u) % von 1	21,6 ± 2,2 100	23,3 ± 1,0 108	24,2 ± 1,3 112	22,7 ± 0,8 105	23,7 ± 1,9 110	24,0 ± 2,4 111	24,0 ± 1,3 111	23,5 ± 3,1 109	22,2 ± 2,3 103	6	1,18	50 > P > 25	
Artenzahl gesamt	35	35	37	35	35	35	35	35	32				
Diversität	2,836	2,780	2,874	2,762	2,833	2,774	2,774	2,739	2,772				
Evenness	0,893	0,875	0,884	0,907	0,891	0,872	0,872	0,873	0,884				
Verhältnis b : u	1 : 4,3	1 : 5,3	1 : 4,5	1 : 4,8	1 : 4,5	1 : 4,3	1 : 4,3	1 : 4,3	1 : 4,3	6	0,43	P > 75	
CILIATEN													
Individuen/g TM % von 1	1394 ± 1505 100	1212 ± 824 87	786 ± 739 56	757 ± 454 54	1023 ± 752 73	773 ± 388 55	1033 ± 492 74	754 ± 387 54	964 ± 768 89	6	0,77	75 > P > 50	
Biomasse µg/g TM % von 1	51,5 ± 58,6 100	38,1 ± 30,7 74	13,4 ± 7,9 28*	19,3 ± 18,0 37	14,0 ± 5,4 27*	16,2 ± 14,0 31	17,6 ± 9,6 34	21,3 ± 14,8 41	26,0 ± 24,4 50	6	1,96	10 > P > 5	
Artenzahl % von 1	16,2 ± 2,4 100	17,8 ± 1,9 110	16,3 ± 4,5 113	19,7 ± 3,2 122	19,0 ± 2,0 117	18,2 ± 3,8 112	21,7 ± 4,6 134*	20,6 ± 3,7 127	19,3 ± 2,7 119	6	1,44	25 > P > 10	
Artenzahl gesamt % von 1	34 100	31 91	37 109	40 118	35 100	35 103	45 132	39 115	40 118				

Tabelle 3 (Fortsetzung)

Parameter	Behandlung (x ± s)										Anova		
	1	2	4	5	6	7	10	11	12	n	F	p (%)	
Diversität	1,084	1,751	1,999	2,125	1,968	1,953	2,070	1,997	2,010				
Evenness	0,325	0,515	0,567	0,603	0,579	0,586	0,669	0,566	0,565				
NEMATODEN													
Individuen /g TM	155 ± 28	158 ± 44	165 ± 38	173 ± 72	170 ± 137	167 ± 21	145 ± 59	167 ± 47	157 ± 80				
% von 1	100	102	106	112	110	108	94	108	101	6	0,13	p > 75	
LUMBRICIDEN													
Individuen /m ³	296 ± 68	323 ± 141	250 ± 67	288 ± 129	264 ± 103	261 ± 97	204 ± 24	297 ± 105	294 ± 132				
% von 1	100	109	85	97	89	88	69	101	99	4	0,86	75 > p > 50	
Biomasse g/m ³	85 ± 22	102 ± 16	98 ± 36	76 ± 9	108 ± 17	94 ± 13	102 ± 14	104 ± 15	99 ± 18				
% von 1	100	120	115	90	128	111	120	123	117	4	1,14	50 > p > 25	

¹ In % der Feuchtmasse.

Neben diesen wenigen statistisch "signifikanten" Unterschieden können Trends dadurch herausgearbeitet werden, daß man die Anzahl der über und unter 100 % (bezogen auf den ungedüngten Block 1) liegenden Werte vergleicht. Dieses Vorgehen ist insofern gerechtfertigt, als es wegen der oft beträchtlichen Streuung der Einzelwerte vielleicht eines größeren Stichprobenumfanges bedurft hätte. Bei der Individuenzahl und der Biomasse der Testaceen liegen 6 der 8 Behandlungen unter 100 %, was einen negativen Effekt der Düngung indiziert. Die niedrigsten Werte treten bei den Behandlungen 10 (Vollgülle + min. N) und 12 (Vollgülle biodyn.) auf, der Spitzenwert von 117 % findet sich bei Behandlung 11 (Vollgülle org.-biol.). Die Artenzahl liegt dagegen bei allen Düngevarianten über jener der Kontrolle, mit einem Maximum von 112 % bei Behandlung 4 (Rottemist + Jauche). In der Diversität und Evenness zeigen sich kaum Unterschiede. Ganz ähnlich, sogar etwas schärfer akzentuiert, verhalten sich die Ciliaten (s. oben). Bei ihnen sind auch die Diversitäts-Werte in den Düngevarianten merklich höher als im ungedüngten Block, was zum Teil aber von der größeren Gleichverteilung (Evenness) der Arten verursacht ist. Die Anzahl der Nematoden und die Biomasse der Regenwürmer ist dagegen in den gedüngten Parzellen meist höher. Die Abundanz der Regenwürmer ist jedoch in den gedüngten Varianten meist geringer, offensichtlich kommen dort voluminösere Arten oder Individuen vor.

Die Verteilung der prozentuellen Extremwerte bei den konventionell (Behandlungen 2,4,7,10) und ökologisch (Behandlungen 5,6,11,12) gedüngten Blöcken zeigt ein sehr ähnliches Bild: siebenmal niedrigster und siebenmal höchster Wert in den konventionellen Varianten, sechsmal niedrigster und fünfmal höchster Wert in den ökologischen Varianten.

In den Artenspektra und den Dominanzverhältnissen der Testaceen und Ciliaten treten durch die Düngung keine großen Veränderungen auf (Abb. 1 im Anhang, Tab. 4, 5). Am deutlichsten sind Auswirkungen bei der Dominanz der Ciliaten erkennbar. Hier sondern sich der ungedüngte und der PK-Block sowie die meisten ökologischen Varianten ziemlich deutlich von den konventionellen ab (Abb. 1c, d im Anhang). Ursache ist vor allem die

Tabelle 4: Artenliste und Dominanz der Testaceen im Grünlandversuch THEPRA
 + = nur qualitativ nachgewiesen. Nomenklatur nach CHARDEZ & LAMBERT (1981)
 und WIRNSBERGER & FOISSNER (1989)

Species	Dominanz (%; stark gerundet) in den Behandlungen									
	1	2	4	5	6	7	10	11	12	
<i>Assulina muscorum</i> GREEFF	0	0	+	+	0	+	+	0	+	
<i>Centropyxis aerophila</i> DEFLANDRE	+	+	2	+	+	1	+	+	+	
<i>Centropyxis aerophila sphagnicola</i> DEFLANDRE	15	18	19	17	16	13	20	15	18	
<i>Centropyxis elongata</i> (PENARD)	8	9	5	6	4	3	7	5	6	
<i>Centropyxis gauthieri</i> THOMAS	+	0	+	+	+	+	+	+	0	
<i>Centropyxis orbicularis</i> DEFLANDRE	0	1	0	0	0	+	0	0	+	
<i>Centropyxis plagiostoma</i> BONNET & THOMAS	1	+	2	4	2	3	2	1	1	
<i>Centropyxis sylvatica</i> DEFLANDRE	3	3	3	4	2	3	1	2	3	
<i>Corythion dubium</i> TARANEK	0	0	0	0	0	+	+	0	0	
<i>Cryptodiffugia oviformis</i> PENARD	4	5	3	3	2	4	5	4	8	
<i>Cyclopyxis eurystoma</i> DEFLANDRE	1	+	1	1	+	0	1	+	+	
<i>Cyclopyxis kahli</i> DEFLANDRE	4	3	4	3	3	3	5	5	2	
<i>Diffugia lucida</i> PENARD	+	0	+	1	0	0	0	0	0	
<i>Diffugia stoutii</i> OGDEN	5	5	6	1	6	11	4	5	6	
<i>Euglypha cristata</i> LEIDY	0	1	0	+	1	1	0	+	1	
<i>Euglypha compressa glabra</i> WAILES	0	0	0	+	0	0	0	+	0	
<i>Euglypha denticulata</i> BROWN	0	+	1	+	+	0	0	+	1	
<i>Euglypha laevis</i> PERTY	1	1	1	+	1	1	3	+	1	
<i>Euglypha rotunda</i> WAILES & PENARD	6	5	4	6	7	5	6	10	5	
<i>Euglypha rotunda minor</i> WAILES	6	9	4	6	4	4	4	5	7	
<i>Euglypha</i> sp. 1	0	0	0	0	0	+	0	+	0	
<i>Euglypha</i> sp. 2	0	0	+	0	+	0	0	0	0	
<i>Heleopera sylvatica</i> PENARD	0	0	0	0	+	+	+	1	0	
<i>Phryganella acropodia</i> (HERTWIG & LESSER)	7	4	6	6	6	5	5	5	5	
<i>Phryganella paradoxa</i> PENARD	+	+	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Plagiopyxis callida</i> PENARD	1	+	1	0	1	+	1	+	+	
<i>Plagiopyxis declivis</i> BONNET & THOMAS	4	1	4	2	5	1	1	1	1	
<i>Plagiopyxis minuta</i> BONNET	9	1	3	10	4	4	5	9	7	
<i>Plagiopyxis minuta oblonga</i> BONNET	1	1	+	+	1	0	+	0	0	
<i>Plagiopyxis oblonga</i> BONNET & THOMAS	+	0	+	+	+	+	+	1	+	
<i>Plagiopyxis penardi</i> THOMAS	0	1	+	0	+	0	0	+	0	
<i>Plagiopyxis</i> sp.	+	+	1	+	+	+	+	+	+	
<i>Pseudodiffugia fascicularis</i> PENARD	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
<i>Schoenbornia humicola</i> (SCHÖNBORN)	+	1	1	+	1	1	1	2	1	
<i>Schoenbornia viscidula</i> SCHÖNBORN	2	3	3	3	6	3	3	3	3	
<i>Tracheleuglypha acolla</i> BONNET & THOMAS	1	3	2	2	1	1	1	1	1	
<i>Trinema complanatum</i> PENARD	5	4	3	6	6	5	2	4	6	
<i>Trinema enchelys</i> (EHRENBERG)	4	7	5	5	3	4	2	4	5	
<i>Trinema lineare</i> PENARD	9	12	12	10	13	20	14	15	9	
<i>Valkanovia elegans</i> (?)	2	5	4	5	5	3	4	5	1	
Anzahl der bis zur Art determ. Taxa	29	29	31	30	30	29	29	30	28	
Gesamtanzahl der Taxa	35	35	37	35	35	35	35	35	32	

Tabelle 5: Artenliste und Dominanz der Ciliaten im Grünlandversuch THEPRA
 + = nur qualitativ nachgewiesen. Nomenklatur nach FOISSNER (1987) und
 FOISSNER & FOISSNER (1988)

Species	Dominanz (%; stark gerundet) in den Behandlungen									
	1	2	4	5	6	7	10	11	12	
<i>Amphisiella acuta</i> FOISSNER	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
<i>Balantidioides dragescoi</i> FOISSNER, ADAM & FOISSNER	0	0	0	0	0	0	+	+	+	
<i>Bryometopus pseudochilodon</i> KAHL	0	0	0	0	0	+	+	0	0	
<i>Chilodontopsis muscorum</i> KAHL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
<i>Colpoda aspera</i> & <i>Paracolpoda steinii</i>	3	1	1	1	1	1	1	1	2	
<i>Colpoda ellioti</i> BRADBURY & OUTKA	0	0	0	0	0	+	0	+	0	
<i>Colpoda fastigata</i> KAHL	6	13	1	2	2	1	1	3	1	
<i>Colpoda henneguyi</i> FABRE-DOMERGUE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<i>Colpoda inflata</i> (STOKES)	77	54	11	38	28	31	14	45	39	
<i>Cyclidium muscicola</i> KAHL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
<i>Cyrtolophosis acuta</i> KAHL	1	1	0	+	+	1	+	1	1	
<i>Enchelydium terrenum</i> FOISSNER	0	0	+	0	0	0	0	0	0	
<i>Enchelyodon longinucleatus</i> FOISSNER	0	0	+	0	0	1	1	0	1	
<i>Enchelys</i> sp.	1	1	0	0	0	0	1	0	0	
<i>Fuscheria terricola</i> BERGER et al.	0	1	1	2	1	2	4	3	1	
<i>Gastrostyla dorsicirrata</i> FOISSNER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Gastrostyla steinii</i> ENGELMANN	0	0	1	1	1	0	0	1	0	
<i>Gonostomum affine</i> (STEIN)	5	5	13	9	12	8	14	11	15	
<i>Grossglockneria acuta</i> FOISSNER	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
<i>Halteria grandinella</i> (MÜLLER)	0	0	+	0	0	0	0	0	0	
<i>Hemisincirra filiformis</i> (FOISSNER)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
<i>Hemisincirra gellerti</i> (FOISSNER)	1	1	0	1	1	1	1	1	1	
<i>Hemisincirra gracilis</i> (FOISSNER)	1	+	1	1	1	1	1	1	1	
<i>Hemisincirra similis</i> (FOISSNER)	0	0	1	1	1	0	1	0	0	
<i>Histiculus muscorum</i> (KAHL)	0	0	0	1	1	0	1	0	0	
<i>Holosticha adami</i> FOISSNER	0	0	0	1	0	0	1	0	1	
<i>Holosticha bergeri</i> FOISSNER	+	0	0	0	+	0	0	0	C	
<i>Holosticha tetracirrata</i> BUITKAMP & WIL.	1	+	1	1	1	+	1	+	+	
<i>Homalogastra setosa</i> KAHL	1	10	40	15	30	21	20	10	14	
<i>Lamtostyla edaphoni</i> BERGER & FOISSNER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<i>Lamtostyla perisincirra</i> (HEMBERGER)	1	1	0	0	0	0	1	0	1	
<i>Leptopharynx costatus</i> MERMED	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<i>Litonotus</i> sp.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Microdiaphanosoma arcuata</i> (GRANDORI & GRANDORI)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
<i>Nivaliella plana</i> FOISSNER	0	+	0	1	0	0	0	0	0	
<i>Opercularia arboricola</i> (BIEGEL)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Oxytricha islandica</i> BERGER & FOISSNER	+	0	1	+	0	0	1	0	0	
<i>Oxytricha</i> sp.	1	1	1	1	1	1	2	1	1	
<i>Paruroleptus muscorum</i> (KAHL)	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
<i>Platyophrya macrostoma</i> FOISSNER	0	0	0	+	0	0	1	1	0	
<i>Platyophrya similis</i> (FOISSNER)	+	1	0	0	0	+	0	0	0	
<i>Protospathidium bonneti</i> (BUITKAMP)	0	1	0	+	1	0	+	1	+	
<i>Protospathidium serpens</i> (KAHL)	0	0	1	1	1	0	+	1	1	

Tabelle 5 (Fortsetzung)

Species	Dominanz (%; stark gerundet) in den Behandlungen									
	1	2	4	5	6	7	10	11	12	
<i>Pseudochilodonopsis mutabilis</i> FOISSNER	1	5	4	2	3	4	4	4	3	
<i>Pseudocyrtilophosis alpestris</i> FOISSNER	1	1	1	1	2	1	1	1	1	
<i>Pseudoplatyophrya nana</i> (KAHL)	+	0	1	1	0	0	1	0	1	
<i>Pseudoplatyophrya terricola</i> FOISSNER	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<i>Sathophilus muscorum</i> (KAHL)	1	3	1	1	1	1	3	1	1	
<i>Spathidium lagyniforme</i> KAHL	1	0	1	+	+	1	1	1	1	
<i>Spathidium longicaudatum</i> (BUIKAMP & WILBERT)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
<i>Spathidium muscicola</i> KAHL	+	0	0	+	0	+	+	0	+	
<i>Spathidium muscorum</i> DRAGESCO & DRAGESCO-KERNÉIS	+	1	+	1	0	1	1	1	1	
<i>Spathidium procerum</i> KAHL	0	0	0	0	+	0	0	0	1	
<i>Spathidium spathula</i> (MÜLLER)	0	1	1	0	0	0	+	+	+	
<i>Strongylidium muscorum</i> KAHL	0	1	0	1	0	0	0	0	0	
<i>Tachysoma granuliferum</i> BERGER & FOISS.	1	+	1	1	1	0	1	1	1	
<i>Tetrahymena rostrata</i> (KAHL)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
<i>Urosoma acuminata</i> (STOKES)	0	0	0	0	0	+	0	0	0	
<i>Urosoma cienkowskii</i> KOWALEWSKI	+	0	0	0	0	1	1	1	+	
<i>Urosomoida agiliformis</i> FOISSNER	0	0	0	1	0	0	0	1	1	
<i>Urosomoida agilis</i> (ENGELMANN)	1	0	1	1	1	1	1	1	1	
<i>Vorticella astyliformis</i> FOISSNER	1	1	18	17	14	24	27	12	14	
Artenzahl	34	32	36	40	34	33	43	36	39	

starke Änderung der Dominanz von Homalogastra setosa, die durch die konventionellen Düngevarianten gefördert wird, während die Abundanz von Colpoda inflata merklich abnimmt; sie dominiert sehr stark im ungedüngten Block.

Die Artenspektren der Ciliaten und Testaceen sind - soweit das beim Stand der Kenntnisse gesagt werden kann - wenig auffallend (Tab. 4, 5). Neu für die Fauna von Österreich sind folgende Arten (vgl. WIRNSBERGER & FOISSNER 1989, FOISSNER & FOISSNER 1988): Diffflugia stoutii Ogden,

Centropyxis gauthieri Thomas, Plagiopyxis penardi Thomas, P. minuta oblonga Bonnet, Heleopera sylvatica Penard, Holosticha bergeri Foissner, Oxytricha islandica Berger & Foissner. Da die Protozoenfauna Österreichs noch wenig erforscht ist, können diese Neunachweise kaum als Hinweis auf besondere Biotopverhältnisse gewertet werden. Die meisten der in den Tabellen 4 und 5 aufgelisteten Species sind neu für die Fauna der Steiermark.

3.2 Vegetation (Tab. 6)

Der Pflanzenbestand wurde 1968 als Dauerwiese angelegt. Der Ausgangsbestand war vor Versuchsbeginn auf der ganzen Versuchsfläche einheitlich und gehörte zum Verband Arrhenatherion elatioris, mit 55 Gewichtsprozent Gräser, 12 Gewichtsprozent Leguminosen und 33 Gewichtsprozent Kräuter. Die wesentlichen Bestandesbildner waren Gemeine Kuhblume (Taraxacum officinale; 42 %), Weißklee (Trifolium repens; 35 %), Knautgras (Dactylis glomerata; 20 %), Goldhafer (Trisetum flavescens; 14 %) und Geißfuß (Aegopodium podagraria; 6 %).

Die Leguminosen nehmen bei den Varianten NPK und Gülle 1:0 + 120 kg N wegen der semi-intensiven Stickstoffzufuhr sowie bei der ungedüngten Variante wegen der Kalimangelsituation hochsignifikant ($p \leq 1\%$) gegenüber allen Vergleichsvarianten ab. Eine signifikante und hochsignifikante Zunahme der Leguminosen findet sich bei den biologisch-dynamischen Varianten und bei der PK-Variante. Allerdings nimmt gerade bei den ökologischen Blöcken, mit Ausnahme der Frischmist + Jauche Variante der Kräuteranteil ab, so daß es sich eigentlich um eine Verschiebung der Artengruppen handelt. Die übrigen Varianten mit Wirtschaftsdünger weisen keine gesicherten Unterschiede auf. Auch die Varianten belüftete Gülle, Frischmist + Jauche org.-biol. und Gülle 1:0 org.-biol. bewirken keine wesentlichen Veränderungen im Pflanzenbestand. Die Verdünnung der Gülle 1:1 mit Wasser führt jedoch zu einer signifikanten Erhöhung des Kräuteranteiles im Vergleich zu den übrigen Varianten mit Wirtschaftsdünger.

Tabelle 6: Flächenprozentanteile (\bar{x} von 3 Aufwüchsen/Jahr) der Gräser, Kräuter und Leguminosen im Grünlandversuch THEPRA im Durchschnitt der Jahre 1979 bis 1986

Prüf-Nr.	Behandlung	Gräser (%)	Kräuter (%)	Leguminosen (%)
1	ungedüngt	35	58	24
2	PK	37	52	65
3	NPK (120 kg N)	63	67	10
4	Rottemist + Jauche konv.	42	63	41
5	Frischmist + Jauche org.-biol.	41	63	42
6	Mistkompost+Jauche biol.-dyn.	39	56	56
7	Gülle 1:0 konv.	43	65	44
8	Gülle 1:0 belüftet	44	59	43
9	Gülle 1:1 konv.	45	67	39
10	Gülle 1:0 + 120 kg min. N	72	75	7
11	Gülle 1:0 org.-biol.	43	58	47
12	Gülle 1:0 biol.-dyn.	42	57	53
	Grenzdifferenz $p \leq 0.05$	5	7	8
	Grenzdifferenz $p \leq 0.01$	7	9	10

Bei einem Stickstoffniveau von 120 kg N/ha und bei Gülle 1:0 + 120 kg/ha mineralischem N werden die Gräser (Goldhafer, Knautgras) stark gefördert. Die Kräuter, besonders die Unkräuter Geißfuß, Schafgarbe und Ampfer nehmen bei der intensiven Düngung mit Gülle + 120 kg/ha mineralischem N stärker zu und führen zu einer starken Auflockerung der Grasnarbe. Die ungedüngte Variante fällt nicht nur im Leguminosenanteil ab, sondern kann wegen der zu geringen Nachlieferung von Stickstoff aus dem Boden auch die Gräser nicht halten.

3.3 Trockensubstanz-Bruttoerträge

Das Ertragsniveau liegt bei dem etwa 20jährigen Dauergrünland, einer mittleren Bewirtschaftungsintensität und bei drei Aufwüchsen pro Jahr

bei rund 80 dt TS/ha (Tab. 7). Alle nachfolgend angeführten Ergebnisse beziehen sich auf einen Gras-Leguminosen(Kräuter)-Mischbestand als Ausgangsbasis. Die Nährstoffwirkung, besonders die des Stickstoffes, ist bei einem solchen Bestand zwar schwieriger zu interpretieren als auf Gräserreinbeständen, doch gibt ein Bestand mit einem hohen Leguminosenanteil die Möglichkeit, Düngungssysteme und Düngungsmethoden zu prüfen, die einen fördernden Einfluß auf Leguminosen versprechen; zudem sind die Ergebnisse praxisnäher, weil die Masse unserer Grünlandflächen, besonders jene von "biologisch" geführten Betrieben, eine derartige Vegetation tragen.

Tabelle 7: Trockensubstanzerträge (dt/ha) im Grünlandversuch THEPRA im Durchschnitt der Jahre 1979 bis 1987

Prüf-Nr.	Behandlung	Aufwuchs			Jahresernte	
		1	2	3	dt/ha	% von PK
1	ungedüngt	21	15	11	47.2	60
2	PK	33	24	21	78.8	100
3	NPK (120 kg N)	41	25	21	86.9	110
4	Rottemist + Jauche konv.	36	23	22	80.4	102
5	Frischmist + Jauche org.-biol.	36	24	22	82.5	105
6	Mistkompost + Jauche biol.-dyn.	32	23	22	77.8	99
7	Gülle 1:0 konv.	36	24	22	81.8	104
8	Gülle 1:0 belüftet	36	24	22	82.0	104
9	Gülle 1:1 konv.	38	24	22	84.0	107
10	Gülle 1:0 + 120 kg min. N	41	29	28	98.2	125
11	Gülle 1:0 org.-biol.	36	24	21	81.6	104
12	Gülle 1:0 biol.-dyn.	35	24	21	80.7	102
Grenzdifferenz $p \leq 0.05$		2.5	1.7	1.6	4.4	
Grenzdifferenz $p \leq 0.01$		3.3	2.3	2.1	5.8	

Im Durchschnitt der 9 Versuchsjahre zeigen die konventionelle und die org.-biol. "Stallmist + Jauche" Variante ähnliche Erträge, während die biodynamische Variante gegenüber der org.-biol. Variante signifikant abfällt; sie bringt um rund 500 kg Heu/ha weniger. Im Vergleich zur

konventionellen Variante liegt sie um etwa 300 kg Heu/ha zurück. Dieses Ergebnis läßt sich auf die mäßige Wirkung des Mistkompostes zurückführen, der während der Kompostierung viele Nährstoffe verliert.

Bei der konventionellen und der org.-biol. Variante bringt die Mistausbringung im Frühjahr gegenüber dem Herbsttermin um etwa 200 kg Heu/ha mehr. Bei der biodynamischen Variante bewirkt die Kompostausbringung im Frühjahr einen signifikant höheren Ertrag als im Herbst (300 kg Heu/ha). Die Tendenz zu einem höheren Ertrag der org.-biol. Variante gegenüber der konventionellen Variante im Jahresertrag ist begründet in einer besseren Nachwirkung des Frischmistes gegenüber dem Rottemist bei der Frühjahrsausbringung auf den 2. Aufwuchs. Die Aufwüchse 2 und 3, die mit Jauche versorgt sind, weisen bei allen drei Wirtschaftsweisen ähnliche Erträge auf.

Im Gülle-System zeigen die ökologischen Varianten und die konventionelle Variante ähnliche Erträge, sowohl bei den einzelnen Aufwüchsen als auch im Jahresertrag (Tab. 7). Der Nährstoffkreislauf im Güllesystem ist bei allen Landbaumethoden fast geschlossen, die geringere N-Düngung bei den ökologischen Varianten infolge der Belüftungsverluste wird durch die etwas vermehrte Leguminosenwüchsigkeit kompensiert.

Die ertragsdynamische Versorgung mit Phosphor und Kali bringt auf diesem Standort eine beachtliche Ertragslage, die aber auf leguminosenreichen Beständen in der Regel erreicht wird. Die PK-Variante übertrifft im Durchschnitt der neun Versuchsjahre die Variante Mistkompost + Jauche biodyn. um 1.0 dt TS/ha und hält auch mit den Varianten, die mit Wirtschaftsdünger versorgt sind, im Ertrag mit. Der ungedüngte Block verzeichnet einen hochsignifikanten Ertragsrückgang gegenüber der PK-Variante von 40 %.

Die Mehrererträge von NPK (120 kg N/ha) und vor allem von Gülle 1:0 + 120 kg N/ha sind sowohl im ersten Aufwuchs als auch im Jahresertrag hochsignifikant gegenüber den anderen Blöcken, wobei Gülle 1:0 + 120 kg N/ha

bei einer Gesamtstickstoffzufuhr von 240 kg/ha/Jahr bei allen Aufwüchsen signifikante Mehrerträge bringt. Aus dem Ertrag dieser Varianten können 1.8 bis 1.9 GVE/ha mit Futter versorgt werden, hingegen bringt der ungedüngte Block nur einen Ertrag für 1.1 GVE/ha. Der Einsatz von Gülle 1:0 + 120 kg N/ha ermöglicht es, unter diesen Standortverhältnissen 2.2 GVE/ha zu halten. Die Bemessung der Düngung der einzelnen Varianten wurde vom Ertrag und dem Wirtschaftsdüngeranfall der zu ernährenden Tiere abgeleitet. Mit dieser ertragsdynamischen Düngungsweise wurde der Nährstoffkreislauf in den drei Landbaumethoden simuliert.

4. Diskussion

Bodenzoologisch finden sich keine deutlichen quantitativen Unterschiede zwischen den ökologischen und konventionellen Behandlungen, was mit den ertragskundlichen und in weiten Bereichen mit den Enzymaktivitätsmessungen von ÖHLINGER (1986) übereinstimmt. Am ungünstigsten schneidet sowohl beim Ertrag als auch bei der Bodenzoologie die biodynamische Variante 6 ab (Tab. 3, 7). Bei den Enzymaktivitäten sind so wie beim Tierbesatz die mineralischen Düngevarianten von der ungedüngten Kontrolle kaum verschieden, die organisch gedüngten Blöcke haben aber meist höhere Enzymaktivitäten als die mineralisch gedüngten, jedoch zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen konventionell und ökologisch behandelten organischen Düngern. ÖHLINGER (1986) kommt zu folgender Reihung der Düngesysteme: Stallmist-Jauche-System \geq Gülle-System $>$ mineralisches System. Dies stimmt mit unseren Enzymaktivitätsmessungen von Salzburger Betrieben überein (FOISSNER et al. 1987). Die wenigen anderen in Salzburg noch festgestellten Unterschiede zwischen ökologisch und konventionell bewirtschafteten Wiesen müssen wohl als statistische Irrtümer interpretiert werden. Bestenfalls ist ein Trend erkennbar, daß die ökologisch bewirtschafteten Wiesen etwas reicher belebt sind als die konventionell bewirtschafteten (FOISSNER 1989).

Die vegetations- und ertragskundlichen Ergebnisse von THEPRA passen gut auf die Resultate von AUERSPERG (1982), der bei ökologisch wirtschaftenden Betrieben ebenfalls einen höheren Anteil von Leguminosen und einen

ähnlichen Ertrag wie bei konventionell wirtschaftenden Betrieben fand. Der deutliche Ertragsrückgang (40 %) auf dem ungedüngten Block ist zu erwarten und stimmt mit vielen Literaturdaten überein.

Die nur tendenziellen Unterschiede im Bodenleben der unterschiedlich bewirtschafteten Blöcke verwundern etwas. Man denkt zuerst an methodische Schwächen, besonders an die kleine Parzellengröße, die Unterschiede verwischen kann (MARTENSSON et al. 1984). Diese Deutung ist aber angesichts der signifikanten Ertragsdifferenz zwischen dem ungedüngten Kontrollblock und den gedüngten Blöcken wenig überzeugend. Dann denkt man an den Zeitfaktor. Da der Boden ein relativ träge reagierendes System ist, könnten die neun Versuchsjahre nicht ausgereicht haben, eventuell vorhandene Unterschiede mit genügender Deutlichkeit hervorzu- bringen. Dagegen sprechen aber die Resultate von LÜFTENEGGER & FOISSNER (1989), die zeigen, daß sich das devastierte Bodenleben konventionell bewirtschafteter Weinberge bei Umstellung auf die ökologische Bewirt- schaftung innerhalb von 10 Jahren deutlich erholt. Daher ist folgende Interpretation wahrscheinlicher: Organische Düngung ist Humuswirtschaft; Humus ist aber im Grünland meist (FRANZ 1968) und besonders in den Blöcken von THEPRA kein Minimumfaktor für das Bodenleben, weil die Werte überall zwischen 4 % und 6 % liegen (BUCHGRABER, unveröff.). JOHNSTON (1986) stellt für den Ertrag fest, daß die Mistdüngung am deutlichsten wirkt, wenn der Humusgehalt bei einer kritischen Grenze von ≤ 2 % liegt. Auch DEBRUCK (1980) findet, daß die Wirkung von biodynamischen Präparaten bei niedrigem Ertragsniveau deutlicher erkennbar ist als bei hohem. Beim Bodenleben zeigt sich häufig, daß geringe Unterschiede zwischen konventionell und ökologisch bewirtschafteten Böden auf annä- hernd Null schrumpfen, wenn die Werte auf gleichen Humusgehalt berechnet werden (z.B. GEHLEN & SCHRÖDER 1985).

Dennoch ist ein nivellierender Einfluß der kleinen Parzellengröße nicht auszuschließen. Es ist nämlich kaum erklärbar und paßt nicht auf die Ertragsdaten und die Enzymaktivitäten, daß sich der Regenwurmbesatz im ungedüngten Block nur tendenziell bei der Biomasse verringert hat. Bei vielen anderen Untersuchungen wurde dagegen eine deutliche Abnahme der

Individuenzahl und der Biomasse der Lumbriciden in mehrere Jahre nicht gedüngten Wiesen gefunden (z.B. ZAJONC 1975, BAUCHHENS 1982, LEE 1985). Es ist daher möglich, daß die ziemlich mobilen Regenwürmer eventuellen ungünstigen Einflüssen (z.B. unbelüftete Gülle) teilweise durch Auswanderung auf die Kontrollparzellen oder die ökologisch bewirtschafteten Flächen ausgewichen sind. Bei den Protozoen und den Nematoden sind derartige weite Wanderungen aber auszuschließen.

Neben der Quantität ist auch die Qualität (Artenzusammensetzung) der Tiergemeinschaft wichtig (FRANZ 1968). Da wir nur die Protozoen bis zur Species determinierten, sind dazu nur beschränkte Aussagen möglich. Immerhin weist die in allen Blöcken sehr ähnliche Dominanzstruktur der Testaceen darauf hin, daß keine gravierenden Änderungen eingetreten sind (Abb. 1a, b im Anhang, Tab. 4). Bei den Ciliaten sind ziemlich deutliche Unterschiede in der Dominanzstruktur erkennbar (Abb. 1c, d im Anhang, Tab. 5), die aber zur Zeit nicht deutbar sind, da über die Autökologie der betroffenen Arten (Homalogastra setosa, Colpoda inflata) noch zu wenig bekannt ist. Beide Species sind in Böden verschiedenster Herkunft weit verbreitet (FOISSNER 1987).

Versucht man eine Bewertung der vorliegenden Ergebnisse und der Daten aus der Literatur, so ergibt sich, daß die ökologische Grünlandwirtschaft das Bodenleben nur geringfügig zu fördern vermag. Reine Mineraldüngung hat manchmal und wohl sehr abhängig von der Art des Düngers und vom Düngesystem (FRANZ 1968, SCULLION & RAMSHAW 1987) einen störenden Einfluß. Auch im Ertrag zeigen sich keine bedeutenden Unterschiede, wenn, dann liegt er bei den ökologisch wirtschaftenden Betrieben eher etwas niedriger. Setzt man den erhöhten Arbeitsaufwand und die größere Abhängigkeit des alternativen Landbaues vom Markt (JAEP 1986) in Rechnung, so sind aus den bisher vorliegenden Befunden kaum überzeugende Argumente für die ökologische Grünlandwirtschaft abzuleiten. So wie BOGUSLAWSKI (1977) sehen wir in einer sinnvollen Kombination von organischen und mineralischen Düngern ("integriertes System") den besten Weg, die Produktivität langfristig zu sichern und zu verbessern. Dies gilt

für das Grünland, wo der Humus im allgemeinen kein begrenzender Faktor ist. Beim Acker- und Weinbau und vermutlich auch beim Gemüsebau sind die ökologischen Varianten den konventionellen in vielen Belangen überlegen. Hier ist dringend ein Umdenken erforderlich, weil in solchen konventionell bewirtschafteten Böden manchmal tatsächlich nur noch ganz wenige Bodentiere leben (z.B. GEHLEN und SCHRÖDER 1985, FOISSNER 1989, LÜFTENEGGER & FOISSNER 1989). Auch beim Ackerbau scheint sich das integrierte System sowohl hinsichtlich des Bodenlebens als auch des Ertrages zu bewähren (z.B. STEINER et al. 1986, BOSCH & MOURA-PEAO 1987).

5. Dank

Die Untersuchungen wurden mit finanzieller Unterstützung des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Projekt Nr. 5889) und des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft durchgeführt. Frau Dr. Gabriele LÜFTENEGGER (Universität Salzburg) danken wir für die Auszählung der Testaceen, den Familien GERL und SCHMALENGRUBER für die Bereitstellung der Versuchsfläche und Hilfe bei vielen Arbeiten.

6. Literatur

- AUERSPERG, G., 1982: Vergleichende Darstellung von organisch-biologisch und konventionell wirtschaftenden Grünlandbetrieben des Raumes Leogang-Saalfelden (Salzburg-Pinzgau). Diplomarbeit Univ. Bodenkultur Wien: 87 S.
- AUGSTBURGER, F., 1984: Erfahrungen mit dem Transfer ökologischer Landbautechniken an Kleinbauern bolivianischer Hochtäler. In Rottach, P. (Hrsg.): Ökologischer Landbau in den Tropen. Karlsruhe (C. F. Müller), S. 183-190.
- BAUCHHESS, J., 1982: Artenspektrum, Biomasse, Diversität und Umsatzleistung von Lumbriciden (Regenwürmer) auf unterschiedlich bewirtschafteten Grünlandflächen verschiedener Standorte Bayerns. Bayer.Landwirtsch. Jb. 59: 119-124.
- BECK, T., 1983: Mehr Bodenleben durch alternativen Landbau? DLG-Mitt. Jahr 1983, Heft 3: 144-146.

- BOGUSLAWSKI, E.v., 1977: Der konventionelle Landbau und seine Alternativen. IFOAM-Konferenz "Auf dem Weg zur nachhaltigen Landwirtschaft" . Aarau (Wirz), S. 1-27.
- BOSCH, J. & MOURA-PEAO, C., 1987: Integrierter Pflanzenschutz im Ackerbau: Das Lautenbach-Projekt. IV. Die Auswirkungen von integrierter und konventioneller Bewirtschaftung auf die Abundanz des Großen Regenwurms, *Lumbricus terrestris* L.; Z.PflKrankh. PflSchutz 94: 322-327.
- BOSCH, M., 1980: Bodeneigenschaften, Erträge und Mineralstoffentzüge einer Ackerbraunerde unter dem Einfluß langjähriger Düngung mit verschiedenen Stickstoff-Formen. Diss. Techn. Univ. München: 188 S.
- BUCHGRABER, K., 1983: Vergleich der Wirksamkeit konventioneller und alternativer Düngungssysteme auf dem Grünland; hinsichtlich Ertrag, Futterqualität und Güte des Pflanzenbestandes. Bundesanstalt für Pflanzenbau, Wien: 213 S.
- BUCHGRABER, K., 1984: Die Wirksamkeit konventioneller und alternativer Düngungssysteme auf dem Grünland. Vergleiche hinsichtlich Ertrag, Futterqualität und Güte des Pflanzenbestandes. Förderungsdienst 32: 306-313.
- BUCHGRABER, K., 1989a: Was bringt der biologische Landbau? Traktor aktuell, Jahr 1989, Heft 1: 16-18.
- BUCHGRABER, K., 1989b: Welches Güllesystem verdient den Vorzug? Traktor aktuell, Jahr 1989, Heft 2: 16-17.
- CHARDEZ, D. & LAMBERT, J., 1981: Thécamoebiens indicateurs biologiques (Protozoa Rhizopoda testacea). Bull. Rech. Agron. Gembloux 16: 181-203.
- DEAVIN, A., 1978: Soil-cover, soil organic matter, the rhizosphere and plant growth. In Deutscher Rat für Landschaftspflege (Hrsg.): Zum ökologischen Landbau. Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege, Bonn, S. 21-34.
- DEBRUCK, J., 1980: Kosmische Rhythmen und Präparate - ist was dran. Top agrar, Jahr 1980, Heft 8: 22-23.
- DICK, R.P., RASMUSSEN, P.E. & KERLE, E.A., 1988: Influence of long-term residue management on soil enzyme activities in relation to soil chemical properties of a wheat-fallow system. Biol.Fert.Soils6:159-164

- DUNNETT, C.W., 1955: A multiple comparison procedure for comparing several treatments with a control. *J. Am. Stat. Assoc.* 50: 1096-1121.
- DUNNETT, C.W., 1964: New tables for multiple comparisons with a control. *Biometrics* 20: 482-491.
- FOISSNER, W., 1987: Soil protozoa: Fundamental problems, ecological significance, adaptations in ciliates and testaceans, bioindicators, and guide to the literature. *Progr. Protistol.* 2: 69-212.
- FOISSNER, W., 1989: Bodenzoologische Untersuchungen an ökologisch und konventionell bewirtschafteten Acker- und Grünlandflächen. *Acad. Cosmol. Nova* (im Druck).
- FOISSNER, W. & FOISSNER, I., 1988: Stamm: Ciliophora. *Catalogus Faunae Austriae* 1c: 1-147.
- FOISSNER, W., FRANZ, H. & ADAM, H., 1987: Untersuchungen über das Bodenleben in ökologisch und konventionell bewirtschafteten Acker- und Grünlandböden im Raum Salzburg. *Verh. Ges. Ökol.* 15: 333-339.
- FRANZ, H., 1968: Der Einfluß von Düngemitteln auf die Bodenlebewelt. In Linser, H. (Hrsg.): *Handbuch der Pflanzenernährung und Düngung*, Bd. 2, zweite Hälfte. Wien & New York (Springer), S. 1715-1730.
- FRANZ, H., 1975: Die Bodenfauna der Erde in biozönotischer Betrachtung. Wiesbaden (Steiner): 796 + 485 S.
- GEHLEN, P. & SCHRÖDER, D., 1985: Enzymtätigkeiten, mikrobielle Biomasse und Regenwurmbesatz in "biologisch" und "konventionell" bewirtschafteter Böden unterschiedlicher Nutzung. *Mitt. Dtsch. Bodenkundl. Ges.* 43: 643-648.
- GOLDSTEIN, J., 1976: Organic force. In Merrill, R. (Hrsg.): *Radical Agriculture*. New York & London (Harper & Row), S. 212-223.
- JACCARD, P., 1902: Lois de distribution florale dans la zone alpine. *Soc. Vaud. Sci. Nat.* 38: 69-130.
- JAEP, A., 1986: Konventionelle und alternative Landbaumethoden im betriebswirtschaftlichen Vergleich. *Berichte über Landwirtschaft* 64: 40-73.
- JOHNSTON, A.E., 1986: Soil organic matter, effects on soils and crops. *Soil Use and Management* 2: 97-105.
- KLAPP, E. & WURMBACH, H., 1962 (Hrsg.): Die Beeinflussung der Bodenfauna durch Düngung. *Monogr. angew. Entomol.* 18: 1-167.

- LEE, K.E., 1985: Earthworms. Their Ecology and Relationships with Soils and Land Use. Sydney & Tokyo (Academic Press): 411 S.
- LÜFTENEGGER, G. & FOISSNER, W., 1989: Bodenzoologische Untersuchungen an ökologisch und konventionell bewirtschafteten Weinbergen (zum Druck eingereicht).
- LÜFTENEGGER, G., PETZ, W., FOISSNER, W. & ADAM, H., 1988: The efficiency of a direct counting method in estimating the numbers of microscopic soil organisms. *Pedobiologia* 31: 95-101.
- MÄRTENSSON, A., WIVSTAD, M. & LJUNGGREN, H., 1984: The influence of different crop rotations on the occurrence and efficiency of *Rhizobium trifolii* in some Swedish field experiments. *Swedish J. agric. Res.* 14: 71-76.
- MAURER, L., 1981: Richtlinien für die Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten aus biologischem Anbau in Österreich. Mitt. Ludwig Boltzmann-Forschungsstelle für Biologischen Landbau, Wien, Jahr 1981, Heft 1: ohne Paginierung.
- MEIMBERG, R., 1986: Die Bedeutung des "alternativen" Landbaus in der Bundesrepublik Deutschland. *Berichte über Landwirtschaft* 64: 209-235.
- MÜHLENBERG, M., 1976: Freilandökologie. Heidelberg (Quelle & Meyer): 214 S.
- MÜLLER, G., 1965: Bodenbiologie. Jena (Fischer): 889 S.
- ÖHLINGER, R., 1986: Der Einsatz enzymatischer Methoden am Beispiel eines Grünlanddüngungsversuches. Veröff. Landwirtsch.-chem. Bundesanstalt Linz/Donau 18: 135-161.
- PLAKOLM, G., 1987: Ist biologischer Landbau möglich? ÖGNU-Text 1/87: 47-56.
- POKORNA-KOZOVA, J., 1984: Effects of long-term fertilization on the dynamics of changes of soil organic matter. *Zbl. Mikrobiol.* 139: 497-504.
- RAUHE, K., HOBERÜCK, J. & SIEGERT, B., 1987: Untersuchungen zu langfristigen Wirkungsmechanismen von Stallmist- und Mineral-N im System Pflanze-Boden. *Arch. Acker-Pflanzenbau Bodenkd.* 31: 711-718.
- RENKONEN, O., 1938: Statistisch-ökologische Untersuchungen über die terrestrische Käferwelt der finnischen Bruchmoore. *Ann. Zool. Soc. Zool.-Bot. Fenn. Vanamo* 6: 1-231.

- SACHS, L., 1984: Angewandte Statistik. Berlin & New York (Springer): 545 S.
- SATCHELL, J.E., 1971: Earthworms. IBP Handbook 18: 107-127.
- SCHECHTNER, G., 1958: Grünlandsoziologische Bestandsaufnahme mittels "Flächenprozentschätzung". Z. Acker- und Pflanzenbau 105: 33-43.
- SCULLION, J. & RAMSHAW, G.A., 1987: Effects of various manurial treatments on earthworm activity in grassland. Biol. Agric. Horticult. 4: 271-281.
- STEINER, H., EL TITI, A. & BOSCH, J., 1986: Integrierter Pflanzenschutz im Ackerbau: Das Lautenbach-Projekt. I. Versuchsprogramm. Z. PflKrankh. PflSchutz 93: 1-18.
- VETTER, H., 1984: Alternativer Landbau - Landbau der Zukunft? Lohmann Info., Jahr 1984, Heft Mai/Juni: 1-5.
- WIRNSBERGER, E. & FOISSNER, W., 1989: Stamm Rhizopoda (U.-Kl. / Testacealobosia, Testaceafilosia). Catalogus Faunae Austriae Ia (im Druck).
- ZAJONC, I., 1975: Variations in meadow associations of earthworms caused by the influence of nitrogen fertilizers and liquid-manure irrigation. Progr. Soil Zool. 5: 497-503.

Adressen der Autoren:

*Univ.-Prof. Dr. Wilhelm FOISSNER und Dr. Helmut BERGER
Universität Salzburg, Institut für Zoologie
Hellbrunnerstraße 34, A-5020 Salzburg*

*Dipl.Ing. Dr. Karl BUCHGRABER
Bundesanstalt für alpenländische Landwirtschaft Gumpenstein
A-8952 Irdning*

Anhang

Abb. 1a-d: Arten- und Dominanzidentität der Testaceen und Ciliaten

(Nähere Erklärung im Text)

Karbonatische BRAUNERDE aus Hangschutt

Bodenkennwerte vom Bodenprofil

Proben- tiefe in cm	Korngrößenverteilung in %			Humus %	pH-Wert in CaCl ₂	Kar- bonat- test	P ₂ O ₅ in 100 g FB	K ₂ O in FB
	Sand	Schluff	Ton					
0-10	45	48	7	4.1	6.6	2	11	7
10-20	41	52	7	3.4	6.7	2	10	4
20-40	47	48	5	1.5	7.2	3	1	3
40-55	56	38	5	1.0	7.4	4	1	3
55-72	45	48	7	1.1	7.4	4	1	3
72-95	24	65	11	1.6	7.5	5	1	3
95-110	35	55	10	1.5	7.5	5	2	3

Mitt. d. Österr. Bodenkundlichen Ges., H.41, S.35-72, 1990

**Intensive N-Düngung und Möglichkeiten zur Reduzierung
des Nitrataustrages durch Boden- und Bestandsführung sowie
Nitrifizideinsatz**

von G. Markgraf, F. Ellmer, B. Grafe und K. Krüger

(Vortrag, gehalten von G. Markgraf am 27. Jänner 1990)

Meinen fachlichen Ausführungen möchte ich zunächst herzliche Grüße voranstellen, die ich gebeten wurde, Ihnen im Namen des Vorstandes der Bodenkundlichen Gesellschaft der DDR zu überbringen. Wir wünschen Ihren Veranstaltungen ein gutes Gelingen in der festen Überzeugung, daß sie neue wichtige Impulse geben wird für die erfolgreiche Fortführung einer Tätigkeit, die mit zu den edelsten im Schöpfertum der Menschen gehört, die wissenschaftliche Arbeit zur Erhaltung und produktiven Nutzung des größten Reichtums der menschlichen Gesellschaft, des Bodens. Dieser Aufgabe hat sich auch die Bodenkundliche Gesellschaft der DDR verschrieben und ihre Mitglieder hoffen und wünschen, daß die zwischen unseren Gesellschaften bereits bestehenden Kontakte und Verbindungen vor dem Hintergrund großer zukunftsweisender gesellschaftlicher Veränderungen in Europa neue kräftige Impulse zum gemeinsamen Nutzen erhalten.

Wenn die DDR auch keine agrare Terra incognita ist, so sollen doch ein paar einleitende Worte zu einigen, insbesondere die Düngung tangierenden Aspekten der DDR-Landwirtschaft ausgeführt werden.

Tabelle 1:

	1 9 8 8
Landwirtschaftliche Nutzfläche	6 190 000 ha
davon Ackerland	4 690 000 ha
Grünland	1 260 000 ha
Agrochemische Zentren (ACZ)	264
- Umschlag von mineral. Düngemitteln (1000 t)	9073
- Kalkung (1000 ha)	1222
- Phosphor- und Kali- düngung (1000 ha)	3700
- Stickstoffdüngung (1000 ha insges.)	9270
darunter Agrarflug	3230
- Pflanzenschutz (1000 ha)	9471

Unsere landwirtschaftliche Nutzfläche beträgt knapp 6,2 Mio. Hektar, wovon rd. 4,7 Mio. Hektar auf Ackerland und der Rest auf Grünland entfallen. Pro Kopf der Bevölkerung stehen etwa 0,37 ha LN zur Verfügung. Das ist mit Blick über die Landesgrenzen hinaus zwar nicht extrem wenig, aber auch nicht ausreichend genug, um streng auf umweltentlastende Reduzierungen beim Einsatz von Agrochemikalien, insbesondere von mineralischen Düngemitteln, zu orientieren. Wie man der Tabelle 1 entnehmen kann, realisieren 264 Agrochemische Zentren ein beachtliches Maß an düngungsrelevanten Prozessen. Dem Thema gemäß möchte ich unter Beachtung gebrochener bzw. geteilter Applikationsverfahren auf die hohe

Flächenleistung bei der Stickstoffdüngung verweisen. Auf damit verbundene Details werde ich später eingehen. Bisherigen Dankschemata entsprechend wurde in der Pflanzenproduktion auf Grund sehr begrenzter Agrarimporte die Intensivierung auch durch verstärkten Einsatz von Düngemitteln, d.h. also die Ökonomie der Ökologie vorangestellt. Wie man der folgenden Tabelle 2 entnehmen kann, gehört die DDR mit 141 kg N/ha LN bei diesem Nährstoff zu den düngungsintensivsten Ländern Europas. Dabei ist ergänzend zu bemerken, daß noch etwa 30 bis 40 kg N/ha LN über die organischen Dünger tierischer Herkunft hinzukommen.

Tabelle 2:

**Auslieferung von mineralischen Düngemitteln
an die Landwirtschaft der DDR**

Kalender- jahr	N	P ₂ O ₅ kg je Hektar	P kg je Hektar	K ₂ O land. Nutzfläche	K	CaO
1950	28,7	15,4	6,7	59,7	49,6	84,5
1960	36,7	34,0	14,8	77,4	64,2	121,0
1970	81,3	65,2	28,5	97,7	81,1	186,8
1980	119,9	62,0	27,1	79,2	65,7	197,8
1987	125,1	52,3	22,8	91,6	76,0	226,8
1988	141,3	56,4	24,6	94,4	78,3	272,7

Im allgemeinen Sinne optimale fruchtbarkeitsbestimmende Merkmale des Bodens vorausgesetzt rechnen wir mit einem N-Entzug von 2,6 bis 2,7 kg/dt GE. Der Begriff der Getreideeinheit sei am Fuß der folgenden Tabelle 3 noch einmal definiert. Nehmen wir das Jahr 1986 zum Maßstab - 1988 und auch 1989 traten nennenswerte trockenheitsbedingte Ertragsverluste ein - so entsprachen die ausgewiesenen 49,4 dt GE einem N-Entzug von 128 bis 133 kg N/ha LN. Das ist ein Durchschnittswert, der die lokalen, schlag- bzw. fruchtartenbezogenen Besonderheiten überdeckt. Bilanzmäßig gesehen stünden diesem Entzug etwa 160 bis 170 kg N/ha LN bei Berücksichtigung der organischen Dünger gegenüber.

Tabelle 3:

Gesamtertrag der Pflanzenproduktion in Getreideeinheiten

Kennziffer	Einheit	1970	1980	1986	1988
Gesamtertrag der Pflanzenproduktion	1000 t GE	23 380	26 400	31 690	28 250
darunter Getreide	1000 t GE	6 456	9 626	11 224	9 840
Gesamtertrag der Pflanzenproduktion je Hektar	dt GE				
landw. Nutzfläche	je ha LN	37,2	42,1	49,4	45,7

Die Getreideeinheit (GE) ist ein Naturalausdruck für alle Produkte der Pflanzenproduktion. Die einzelnen Produkte werden hinsichtlich ihres Stärke- und Eiweißgehaltes zu einer dt Getreide ins Verhältnis gesetzt. Dabei hat das Getreide den Faktor 1. Bei Kartoffeln sind z.B. bei einem Faktor von 0,25 vier dt Kartoffeln erforderlich, um den Wert einer dt GE zu erreichen.

Damit ist jedoch eine geschlossene N-Bilanz noch nicht gegeben. Wie die folgende Tabelle 4 erkennen läßt, sind weitestgehend exakte N-Bilanzen nur unter konkreten, standortspezifischen Gesichtspunkten möglich.

In der Position B1 gehört insbesondere die N_{an} -Bestimmung zum nährstoffanalytischen Standard in der DDR. Die Größe D ist, wie bereits erwähnt, in erster Linie fruchtartenbedingt und findet logischerweise in Computerprogrammen volle Beachtung. Das gleiche trifft dann auch für die übrigen Parameter zu, die als gemessene, geschätzte oder aus diversem Datenmaterial extrapolierte Inputs in Computerprogramme eingehen. Nun einige DDR-spezifische Gedankengänge zu verschiedenen Bilanzgrößen.

Zunächst zur N-Zufuhr durch symbiotische Mikroorganismen. Da im Boden wie bekannt oft ungenügend oder wenig effektive Rhizobium-Bakterien

vorhanden sind, ist eine gezielte Steigerung der symbiontischen Luftstickstoffbindung beim Leguminosenanbau Impfung mit geeigneten Rhizobium-Präparaten möglich. Vom FZB Müncheberg der AdL der DDR wurden effektive Rhizobium-Stämme für eine Impfung bereitgestellt sowie Verfahren und Richtlinien zur Herstellung und Anwendung von Rhizobium-Präparaten erarbeitet (HÖFLICH, 1985).

Tabelle 4:

N-BILANZ

$$N_{B1} + N_D + N_{EWR} + N_{FIX} + N_{A_e} = N_E + N_G + N_A + N_{B2}$$

- B1 = N_e des Bodens (i. Humus; sorptiv gebundener N; N_{an}) vor Vegetationsbeginn
- D = N-Zufuhr durch mineral.. und org. Düngung (Stalldung, Gülle, Komposte u.a.)
- EWR = N in den Ernte- u. Wurzelrückständen der aktuellen Vegetation
- FIX = N-Zufuhr durch symbiontische u. freilebende Mikroorganismen
- A_e = N-Zufuhr durch Immission u. elektrische Entladungen in der Atmosphäre
- E = N-Entzug durch den Ertrag (produktiver Verlust)
- G = gasförmige N-Verluste durch Denitrifikation und Ammoniakverdunstung (unproduktive Verluste)
- A = N-Auswaschung insbes. in Form von Nitraten (unproduktive Verluste)
- B2 = N_e des Bodens (i. Humus einschl. EWS u. N-Überhänge aus der Düngung nach Vegetationsende)

Leistungsfähige Rhizobium-Stämme müssen über eine hohe Nitrogenaseaktivität verfügen, konkurrenzfähig gegenüber uneffektiven Wildstämmen und antagonistischen Bodenorganismen sein, sich an unterschiedliche ökologische Bodenbedingungen anpassen und technologisch bearbeiten lassen. Entscheidendes Leistungskriterium ist der Ertrag und die Eiweißproduktion der Wirtspflanze. Wie sich zeigte, ist die Impfung besonders auf Standorten effektiv, auf denen auch Düngestickstoff einen akzeptablen Mehrertrag sichert. Der durch Impfung erzielte Mehrertrag entspricht auf V- und D-Standorten bei Luzerne und Rotklee zumindest einer N-Düngung von $40 \text{ kg} \cdot \text{ha}^{-1}$. Ökologische Faktoren, bedingt durch Klima, Boden und agrotechnische Maßnahmen, beeinflussen sowohl die Rhizobium-Gemeinschaft und damit die Nitrogenaseaktivität, die Eiweißproduktion und den Ertrag. Eine hohe Aufmerksamkeit ist deshalb der Absicherung optimaler Standortfaktoren zu schenken. Bei unsachgemäßer Anwendung ist die Vitalität der Rhizobium-Bakterien und der Erfolg der Impfung gefährdet.

Die pH-Sollwerte sind unbedingt zu gewährleisten. Ebenfalls sind für Phosphor, Kali und Mikronährstoffe die EDV-Düngungsempfehlungen einzuhalten. Hohe N_{min} -Gehalte können die Knöllchenbildung und Nitrogenaseaktivität hemmen. Eine Startstickstoffdüngung ist bei den hohen N_{min} -Gehalten in unseren Böden von $0,3 \text{ mg} \cdot 100 \text{ g}^{-1}$ Boden in der Regel nicht notwendig (MARKGRAF et al., 1987). Beziehung zwischen vorfruchtbeeinflußten chemischen Meßgrößen und Biomasse der Nachfrucht (Feld-/Gefäßversuche 1987 - 1989), vermittelt Tabelle 5.

Was die Ernte- und Wurzelrückstände betrifft, die neben ihrer humusreproduzierenden Wirkung auch in der N-Bilanz am jeweiligen Standort relevante Einflußfaktoren darstellen und hier die Größen N_{PWR} und N_{R2} betreffen, so sei über einige Forschungsergebnisse berichtet, die im Wissenschaftsbereich Ackerbau unserer Sektion in Berlin-Malchow erzielt wurden (ELLMER, 1989).

Tabelle 5:

Beziehung zwischen vorfruchtbeeinflußten chemischen
Meßgrößen und Biomasse der Nachfrucht

(Feld-/Gefäßversuche 1987-1989)

Mit dem Ziel, die Ursachen von Vorfruchtwirkungen tiefer aufzuklären, wurde in Gefäß- und Feldversuchen auf einem leichten Sandstandort (D2a; sR - s/1F) unter anderem der Frage nachgegangen, welche Rolle die Ernte- und Wurzelrückstände der Kulturpflanzen als Quelle der organischen Bodensubstanz und als Nährstofflieferant spielen. Dabei konnten korrelative Beziehungen zwischen den mit den Wurzelrückständen hinterlassenen Stickstoffmengen und der Biomassebildung im Nachbaujahr ermittelt werden. Neben Mais- und Kartoffelerträgen waren im Freiland auch die verschiedenen vorfruchtabhängigen Knollengrößenanteile bei Kartoffeln darauf zurückzuführen. Der Gesamtgehalt an potentiell mineralisierbarem Stickstoff (N_{pot}) korreliert in allen Versuchen gesichert mit dem Gehalt an heißwasserlöslichem Kohlenstoff (C_{hwl}). Die Vorfrüchte beeinflussen mit ihren Rückständen das Stickstoffmineralisierungspotential des Bodens. Das betrifft in erster

Linie die sog. schnellere Fraktion ($N_{pot}/2$), die nach FREYTAG und LÜTTICH (1988) hauptsächlich aus abgestorbenem Mikrobeneiweiß und noch nicht assimilierten Vorfruchtresten resultiert und mit der Reaktionsgeschwindigkeitskonstante 0,748 errechnet wurde. Langjährige Beregnung und die Standortgüte sind modifizierende Einflußgrößen auf diesen Parameter. Zwischen den N-Mengen in Wurzelrückständen der Vorfrüchte und der schnelleren Fraktion des potentiell mineralisierbaren Stickstoffs ($N_{pot}/2$) bestehen enge Zusammenhänge. Der Gehalt an heißwasserlöslichem Stickstoff (N_{hwl}) steht in Gefäß- und Feldversuchen überwiegend in den Düngungsreihen ohne N-Düngung in korrelativem Zusammenhang mit der Biomassebildung. Die "schnellere" Fraktion stand in teilweise gesicherter Beziehung zu den hinterlassenen Stickstoffmengen der Wurzelrückstände. Damit wird bestätigt, daß die leicht umsetzbare organische Substanz hauptsächlich von den Vorfruchtresten stammt und deutlich vorfruchtbeeinflußt ist. Der im Heißwasserextrakt bestimmte Kohlenstoffgehalt des Bodens stand bei allen Versuchen in gesichertem Zusammenhang mit dem Stickstoff-Mineralisierungspotential, womit bestätigt wird, daß dieser Parameter zur Quantifizierung des Bodengehalts an umsetzbarer organischer Substanz geeignet ist.

Wie bereits erwähnt, sind die Ernte- und Wurzelrückstände auch eine wesentliche Bilanzgröße in der Humusreproduktion. Im Zusammenhang mit dem soeben zur Stickstoffbereitstellung Gesagten steht auch die Möglichkeit der Berechnung genauer ROS-Werte (ROS = Reproduktions-wirksame organische Substanz, wobei 1 t ROS = 1 t org. TM von Stallung = 5 t Stallungfrischmasse bei 20 % org. TS entspricht). Eine Humus-bilanz, die auf exakten Parametern basiert und genaue ROS-Bedarfswerte liefert, wird von ASMUS (zit. u. PESCHKE, 1987) mit der Gleichung definiert, wie sie die folgende Tabelle 6 zeigt.

Die Schwierigkeiten in der unmittelbaren praktischen Nutzung, d.h. im konkreten Landwirtschaftsbetrieb liegen allerdings in der problemlosen Erfassung einiger Parameter. Nicht immer und überall ist es möglich, die N-Auswaschung exakt über Lysimetermeßwerte oder andere Verfahren zu erfassen. In der Praxis nicht machbar ist auch die Ermittlung des

Anteils des Boden-N am N-Entzug. So wird es notwendig sein, über entsprechende Modelle diese Parameter zu gewinnen. Für ROS_{EWR} liegen dagegen ausreichende Fakten im nationalen und internationalen Schrifttum vor (KLIMANEK, 1987).

Tabelle 6:

Eine Humusbilanz, die auf exakten Parametern basiert und die genaue ROS-Bedarfswerte liefert, wird mit dem folgenden Ansatz definiert (ASMUS):

$$1 \text{ dt ROS} \cdot \text{ha}^{-1} = \frac{N_E + N_A \cdot N_B \cdot C \cdot 1,724}{100 \cdot N \cdot H_K \cdot 100} - ROS_{EWR}$$

Es bedeuten:

N_E N-Entzug ($\text{kg} \cdot \text{ha}^{-1}$)

N_A N-Auswaschung ($\text{kg} \cdot \text{ha}^{-1}$)

N_B Anteil des Boden-N am N-Entzug (%)

C/N C/N-Verhältnis im Boden

H_K Humifizierungskoeffizient

ROS_{EWR} ROS aus Ernte- und Wurzelrückständen ($\text{dt} \cdot \text{ha}^{-1}$)

Beispiel: $250 \cdot 38 \cdot 10 \cdot 1,724 - 4 = 50,6 \text{ dt ROS} \cdot \text{ha}^{-1}$
 $100 \cdot 1 \cdot 0,3 \cdot 100$

Nun einige Hinweise zum Problem N_{an} . Bekannt sind die Arbeiten von FÜRSTENFELD (1985), MÜLLER, K. und NÉMETH (1987) zur Ermittlung der anorganischen N-Komponenten (NO_3 und NH_4) mittels der Elektro-Ultrafiltration (EUF). Bei diesem Verfahren wird außerdem eine organische N-Fraktion (EUF- N_{org}) extrahiert, die aus freien Aminosäuren und leicht hydrolysierbaren Proteinen besteht. Zu definierende Beziehungen dieser Fraktion bestehen zweifellos zum potentiell mineralisierbaren Stickstoff (N_{pot}) und zum heißwasserlöslichen Stickstoff (N_{hw1}). Allgemein liegt der Stickstoffgehalt N_i von Mineralböden im Ap-Horizont zwischen 0,03 und 0,5 %. Das entspricht für 25 cm Tiefe unter Berücksichtigung

des Volumengewichtes des Bodens einem Gesamtvorrat von 1000 bis 16 000 kg/ha. Bekanntlich ist der weitaus größte Teil davon und zwar mehr als 90 % organisch gebunden (NIEDER, KUNTZE et al., 1985) und demzufolge vorerst nicht pflanzenverfügbar. Neben dem unmittelbar pflanzenverfügbaren anorganischen Stickstoff ist der durch Vorgänge der Mineralisation mikrobiell freisetzbare Stickstoff - als N_{pot} bereits erwähnt - von besonderer praktischer Relevanz. Die N-Mineralisation findet post eventum folglich einen quantitativen Niederschlag im sofort verfügbaren N-Pool, also im sofort pflanzenaufnehmbaren anorganischen Stickstoff N_{an} . In der internationalen Literatur wird dafür häufig auch der Begriff N_{min} gebraucht (KOHLENBRANDER et al., 1981). Kehren wir zurück zum N_{an} . Ziel aller N-Düngungsmaßnahmen ist es, dem Bedarf der Pflanzen entsprechen, was da heißt, einem physiologisch determinierten und einer hohen Substanzproduktion entsprechenden Bedarf, und einer dem Nutzer des pflanzlichen Produktes zusagenden Qualität gerecht zu werden. Das kann und darf jedoch nicht alles sein. Anforderungen des Umweltschutzes, ökologische Zwänge im Interesse von uns allen sind ergänzendes, mindestens gleichrangiges Element. Die Applikationsverfahren der N-Düngung erstrecken sich auf die Versorgung niedriger Pflanzenbestände im Frühjahr, d.h. die Ausbringung der 1. N-Gabe zu Vegetationsbeginn sowie die Ausbringung der 2. bis 4. N-Gabe auf Pflanzenbestände mit 50 bis 90 cm Wuchshöhe. Grundlage für die Bemessung der 1. N-Gabe ist die Bestimmung des pflanzenaufnehmbaren Stickstoffes (N_{an}) im Boden zu Vegetationsbeginn. Die Bestimmung von N_{an} bzw. seiner Komponenten Ammonium- und Nitrat-N erfolgt auf der Basis des Verfahrens von BREMNER (1965). In der DDR umfaßt die Entnahme 25, bei vorangegangener organischer Düngung 40 Bodenproben je Probenahme-fläche, die zu einer Mischprobe vereinigt werden. Die Probenahmetiefe beträgt für Wintergetreide jeweils 0 bis 30 cm und 31 bis 60 cm. Bei den übrigen Pflanzenarten nur 0 bis 60 cm. Die naturfeuchten Proben werden unmittelbar nach der Entnahme luftdicht und kühl (+ 2 bis + 4°C) an das zuständige Labor des Agrochemischen Untersuchungs- und Beratungsdienstes (ACUB) geschickt. Dort erfolgt die einstündige Extraktion mit 1 bzw. 2 N KCl-Lösung mit nachfolgender Doppeldestillation. Die Probenahme erfolgt unmittelbar vor Vegetationsbeginn und soll bis zum 15. April beendet sein. Fallen zwischen Probenahme und N-Düngung Niederschläge von > 150 mm, müssen

bei Bodengruppe 1 (Sand) 10 bis 15 kg/ha N, bei Bodengruppen 2 und 3 5 bis 10 kg/ha N zugelegt werden, weil dann eine weitere N-Auswaschung eingetreten sein kann. Ausgangspunkt für die Auswertung der Analysendaten ist ihr Vergleich mit den Normalwertbereichen an N_{nn} im Boden (vgl. Tabelle 7).

Tabelle 7:

Normalwertbereiche N_{nn} (kg/ha in 0 bis 60 cm) in Abhängigkeit von Boden und Vorfrucht (Durchschnitt der Jahre 1977 bis 1983) MÜLLER u.a. 1985

Bodenart	Vorfrucht		
	Getreide	Hackfrucht	Sonstiges
Sand	26 ... 55	31 ... 60	36 ... 65
anlehmiger bis lehmiger Sand	31 ... 60	41 ... 70	46 ... 75
stark sandiger bis sandiger Lehm	41 ... 80	56 ... 95	56 ... 95
Lehm	56 ... 95	81 ... 120	76 ... 115
Löß-Schwarzerde	71 ... 110	86 ... 125	91 ... 130

Befinden sich die ermittelten N_{nn} -Gehalte im Normalbereich, erfolgt die Verabreichung der 1. N-Gabe entsprechend der ursprünglichen, der im Vorjahr getroffenen Empfehlung. Liegen die N_{nn} -Gehalte niedriger, gibt es Zuschläge, im entgegengesetzten Fall jedoch Abschläge von der ursprünglichen geplanten Gabe. Jedes kg/ha N_{nn} des Differenzbetrages im Boden entspricht dabei rund 0,5 kg/ha Mineralstickstoff. Das heißt, daß das Mineräldüngeräquivalent (MDÄ) des N_{nn} bei 0 bis 60 cm Entnahmetiefe 50 beträgt (SCHILLING et al., 1987, 1989). Die nachfolgenden Angaben von MÜLLER, S. u. GÖRLITZ (1984) verdeutlichen bei einer Gegenüberstellung der N_{nn} -Gehalte des Bodens im Spätherbst und bei Vegetationsbeginn die breite Streuung der Werte im Herbst, die auf Vorfrucht, N-Entzug durch die Pflanzenbestände, Mineralisation und N-Verlagerung zurückzuführen sind (vgl. Tabelle 8).

Tabelle 8:

N_{ann} -Mengen im Spätherbst und zu Vegetationsbeginn
(kg/ha in 0 bis 60 cm Tiefe) im Durchschnitt der Jahre
1973 bis 1982 bei 60 N-Steigerungsversuchen / Jahr in
der DDR

	Sand	Anlehmiger u. lehmiger Sand	Stark sandiger u. Lehm	Lehm	Löß- schwarz-
Herbst \bar{x}	83	113	118	122	144
von bis	67-114	87-168	77-156	71-198	93-216
Vegetations- beginn \bar{x}	57	71	94	93	130
von bis	44- 66	52-118	78-124	70-138	92-181

Sie zeigen weiterhin, daß einem hohen N_{ann} -Gehalt im Herbst nicht zwangsläufig ein hoher Wert im Frühjahr zugeordnet ist (MÜLLER, S.; GÖRLITZ, 1984). Es ist nun davon auszugehen, daß - um es bei Wintergetreide zu verdeutlichen - während des Schossens der Vorrat an pflanzenverfügbarem N einschließlich der mit der 1. N-Gabe verabreichten Menge im Boden durch den Bestand weitgehend aufgebraucht ist.

Nitrat-Schnelltest bzw. die Pflanzenanalyse dienen daher zur Präzisierung der 2. N-Gabe. Das Pflanzenanalyse-Verfahren beruht auf der Beobachtung, daß zwischen dem Gesamt-N-Gehalt im Sproß zur Zeit des Schossens und der Wirkung einer 2. N-Gabe zu diesem Zeitpunkt ein Zusammenhang besteht (vgl. Tabelle 9). Je höher der N-Gehalt ist, desto weniger erhöht die N-Gabe den Kornertrag sowie den Rohproteingehalt des Kornes. Der N-Ernährungszustand der Getreidepflanzen wird anhand des N-Gehaltes in Abstufungen ermittelt (NEUBERT et al., 1982).

Tabelle 9:

Zusammenhang zwischen dem N-Gehalt in Winterweizenpflanzen und der optimalen Höhe der 2. N-Gabe, (45 cm Bestandshöhe) DC 32 bis 36

optimale
2. N-Gabe
kg/ha

Ausgehend von dem festgestellten N-Ernährungszustand wird unter Beachtung weiterer aktueller Kenngrößen, wie Niederschläge, nach der Applikation der 1. N-Gabe, Anzahl der voraussichtlich ährentragenden Halme u.a. die Präzisierung der vorliegenden Düngungsempfehlung zur Höhe der 2. N-Gabe vorgenommen. Der bereits erwähnte Nitrat-Schnelltest hat gegenüber der Pflanzenanalyse auf den Gesamt-N den Vorteil, daß er in der Praxis quasi am Feldrand realisiert werden kann. Hierbei dient der NO_3 -Gehalt des Halmes an jungen Pflanzen (DC 30 bis 37) als Indikator für ihren Ernährungszustand. NO_3 -N reichert sich nur dann an, wenn die Pflanze so gut mit Stickstoff versorgt ist, daß das Nitrat nicht sofort reduziert werden kann. Der Preßsaft von Stengelteilen wird mit Diphenylamin-Schwefelsäure-Reagenz versetzt und es entsteht eine

dem Nitratgehalt proportionale Blaufärbung, die mit einer 4-Stufen-Farbskala verglichen wird. Jede Stufe entspricht einer Empfehlung zur Höhe der zweiten N-Gabe. Gegenwärtig wird vom Institut für Pflanzenernährung und Ökotoxikologie Jena der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR ein komplexes Pflanzenanalyseverfahren angeboten, auf das jedoch nicht näher eingegangen werden kann. Zu bemerken sei allerdings, daß zur Berechnung von Höhe und Termin der weiteren N-Gaben zu Getreide, die sich vor allem auf die Ährenausbildung und Tausendkornmasse sowie die Rohproteingehalte des Getreides auswirken, gegenwärtig Programme im Rahmen der computergestützten Boden- und Bestandsführung (COBB) erarbeitet werden, worauf ich im folgenden kurz eingehen möchte. Zunächst sei allerdings noch die Bemerkung gestattet, daß nach Erhebungen in 250 Landwirtschaftsbetrieben durch die rechnergestützten, operativ präzisierten N-Gaben Mehrerträge von 2 bis 3 dt/ha Getreide erreichbar sind (GRAF, WENKEL, 1989).

Nun zur computergestützten Boden- und Bestandsführung. Sie wird die bisher behandelte Problematik tangieren. Zunächst zum Begriff. Die computergestützte Boden- und Bestandsführung ist darauf gerichtet, die Bodenfruchtbarkeit und die Pflanzenbestände schlagspezifisch so zu steuern, daß hohe Erträge mit einem ökonomisch und ökologisch günstigen Einsatz von Produktionsmitteln erzielt werden. Auf der Grundlage von Erfahrungen bei der Anwendung komplexer Verfahren zur Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit und der Erträge wurde unter Leitung des Forschungszentrums für Bodenfruchtbarkeit Müncheberg gemeinsam mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen ein Projekt zur computergestützten Boden- und Bestandsführung erarbeitet und ab 1988 schrittweise in die Praxis übergeleitet (GRAFE, 1989).

In der folgenden Abbildung sind die Hauptbestandteile des Projektes aufgeführt. Ein Rahmenprogramm, auch Hauptsteuerprogramm genannt, ist den dargestellten Bausteinen übergeordnet (vgl. Abbildung 1). Über leicht verständliche Menüs wird der Anwender durch das Projekt geführt. Er erreicht in wenigen Bedienschritten das gewünschte Programm.

Abbildung 1:

Computergestützte Boden- und Bestandsführung

Datenbereitstellung aus

- Bodenuntersuchungen
- Bestandskontrollen und -überwachung
- Angaben zu Produktionsbedingungen und Ergebnissen

**Datenspeicher
Bodenführung
(Mehrjahresspeicher)**

**Empfehlungsprogramme
Bodenführung
(SBO)**

**Datenspeicher
Bestandsführung
(Operativdatenspeicher)**

**Empfehlungsprogramme
Bestandsführung**

Analyseprogramme

Auskunftssystem

COBB enthält mit den Datenspeichern Bodenführung (Mehrjahresspeicher) und Bestandsführung (Operativdatenspeicher) eine einheitliche Datenbasis, zu der alle Prognose-, Empfehlungs- und Analyseprogramme zugreifen.

Dateneingaben und -korrekturen, die in den Datenspeichern abgelegt werden, sind entweder direkt über spezielle Eingabe- und Pflegeprogramme oder über Empfehlungsprogramme möglich.

Kernstück bilden die Empfehlungsprogramme. Sie beziehen die erforderlichen Daten aus den zentralen Speichern und schreiben die Ergebnisse darin zurück.

Bei der Bodenführung werden vorwiegend Empfehlungen mit mittelfristigem Planungscharakter gegeben (Kampagne-, Jahres-, Fruchtfolgeplanung). Bei der Bestandsführung sind es Empfehlungen, die operative Entscheidungen unterstützen. Alle Empfehlungen werden schlagspezifisch berechnet. Schlagteilbezogene Berechnungen sind möglich. Einige Programme bieten Zusammenfassungen und Bilanzen für Rotationen, Bereiche und Gesamtbetrieb an.

Der gesamte Datenbestand steht ständig für Kontroll- und Analyserechnungen zur Verfügung.

Am Beispiel der Schlagkarte 1 (vgl. Abbildung 2) - Bodenführung (SK1) - wird deutlich, daß der Datenerfassung in einem Betrieb, der die Steuerung der Pflanzenproduktion nach wissenschaftlichen Grundsätzen betreibt, eine entscheidende Rolle zukommt. Zunehmend setzt sich die Bodenführung auf der Basis exakt ermittelter Merkmale und Untersuchungswerte durch. Nur auf diese Weise kann das Ertragspotential jedes Schlages immer besser ausgenutzt werden. Diese genauen Kenntnisse ermöglichen es, die Fruchtarten anzubauen, die auf den jeweiligen Standorten die höchsten Erträge bringen. Auch die notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit können eindeutig bestimmt werden.

Abbildung 2:

SCHLAGKARTE - 1 BODENFÜHRUNG

Bodenfruchtbarkeitskennziffern (BFK) Massnahmen u. Standortgrunddaten

NAME DES BETRIEBES			BEZIRK	KREIS	BETRIEBNUMMER					F/DATEI	BEREICH O D					SCHLAGHERKUNFT						
					SCHLAG						9	1	2	3	4	5	1. SNRHE	2. SNRHE	3. SNRHE	4. SNRHE		
BE. REICH		FRUCHT. FOLGE Nr.		EINHEIT		NUMMER		Uflg.		JASAN		1		2		3		4		5		
SCHLAGBEZEICHNUNG																						

BODENFRUCHTBARKEITSKENNZIFFERN

01	BFK	MASS. EINHEIT	SOLL	IST					17	TURNUS	Lfd. Nr.									
				19	VS 19	IST	VS 19	IST			VS 19	1	2	3	4					
02	ZYKLUS	JAHRE	✕	✕	✕	✕	✕	✕	VS	STRUKTUR	JAHR	19	19	19	19	19				
03	N _I	%	✕	✕	✕	✕	✕	✕	VS	SCHADVER- DICHTUNG	NOTE									
04	OBS	%	✕	✕	✕	✕	✕	✕	VS		JAHR	19	19	19	19	19	19			
05	pH		✕	✕	✕	✕	✕	✕	VS	NASSTELLEN	ha									
06	P	mg	✕	✕	✕	✕	✕	✕	VS		TIEFE	cm								
07	K	100 g							VS	EROSIONS- SCHADEN	JAHR	19	19	19	19	19				
08	Mg	Boden							VS		ANZAHL									
09	B	mg							VS	SCHADERREGER	ha									
10	Cu								VS		JAHR	19	19	19	19	19	19			
11	Mn	kg							VS	SCHADERREGER	ART									
12	Zn								VS		MESSWERT									
13	Mo	BODEN	✕	✕	✕	✕	✕	✕	VS	JAHR	19	19	19	19	19	19				
14	Mo	Boz.							VS	SCHADERREGER	ART									
15	Tk	cm	✕	✕	✕	✕	✕	✕	VS		MESSWERT									
16									VS	JAHR	19	19	19	19	19	19				
									VS	ART										
									VS	MESSWERT										

Die Datenerfassung ist entsprechend dem Bedarf im Leitungsprozeß planmäßig zu organisieren.

In der Schlagkarte 1 können alle für die Bodenführung benötigten Daten dokumentiert werden. Sie ist zugleich Eingabebeleg für die rechnergestützte Schlagkartenführung. Die Dateien des Mehrjahresspeichers des Informationssystems Bodenführung (ISBO) sind identisch mit den Teilen der Schlagkarte.

Abbildung 2 enthält die Bodenfruchtbarkeitskennziffern (BFK). Die hauptsächlich chemisch zu bestimmenden Nährstoffgehalte und der Humus werden nach der Probenahme durch den Betrieb in Laboratorien des ACUB bestimmt. Ein Untersuchungsturnus von vier bis fünf Jahren ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Abbildung 3 (SK2) ist ein Hilfsmittel zur systematischen Dokumentation aller Angaben, die im Produktionsjahr relevant sind. Sie enthält die wichtigsten Eingangsgrößen für die rechnergestützte Bestandsführung, wie die Betriebs- und Schlagkennung. Des weiteren werden hier alle Angaben zu Bestandsentwicklung, Bonituren und Analysen erfaßt. Dieser Teil stellt die wesentlichste Erweiterung gegenüber der bisherigen Normativschlagkarte dar.

Die Eintragungen entsprechend den Anforderungen der Bestandsführungsprogramme an die Eingangsdaten. Es beginnt mit dem Vermerken der Keimfähigkeit des Saatgutes und schließt mit Angaben zu den Ursachen von Ertragsausfällen ab.

Im Mittelteil der SK2 werden alle Arbeitsgänge der Bestandsführung erfaßt. Anzugeben sind Termine, Flächen, Materialeinsatz, Aufwandmengen, Arbeitstiefen und die Qualität der durchgeführten Arbeiten. Ferner besteht die Möglichkeit, die Pflanzenschutzmaßnahmen zu registrieren. Damit entfällt eine gesonderte Pflanzenschutzkarte. Bei jeder Maßnahme ist festzuhalten, in welchem DC-Stadium sie realisiert wurde.

Schlagkarte: 2 - Bestandserfassung 2.1 Körnerfrüchte (in 70% Exzentr. 2000/20)

Name des Betriebes		Ort	Kreis	Abzählnummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Anzahl der Fruchtarten		Anzahl der Fruchtarten		Anzahl der Fruchtarten		Anzahl der Fruchtarten		Anzahl der Fruchtarten		Anzahl der Fruchtarten		Anzahl der Fruchtarten		Anzahl der Fruchtarten	
Anzahl der Fruchtarten		Anzahl der Fruchtarten		Anzahl der Fruchtarten		Anzahl der Fruchtarten		Anzahl der Fruchtarten		Anzahl der Fruchtarten		Anzahl der Fruchtarten		Anzahl der Fruchtarten	

STP/AR: 0.20 / 2.1
 Vorkult: W. Roggen

Bestandserfassung - Bonituren - Analysen

01	Fruchtart	W. Roggen	0.110	6	Starte in Höhe / m ²	30.4	18.25	31	DC / Ernter	250.7	0
02	Saule	PERCE	1.25	17	Abreifehöhe cm	59	9.0	32	0-30cm / 30-60cm	59/70	0.1000
03	TM	g	0.33	8	Abreifehöhe	Soll	4.5	33	DC / Ernter	47.1	0
04	Nährstoff- & Bodenbearbeitung	Gebiet	9.12	19	Abreife / m ²	1st	39.3	34	0-30cm / 30-60cm	59/70	0.2600
05	Saatstärke	Soll	3.80	20	Standardabweichung v. d. Erde	59.9	35	35	1 DC Ernter	29.0	0.1
06	Körner / m ²	1st	4.00	21	DC / Ernter 9-1 v. d. Erde	8	36	36	2	34.8	0.1
07	Autarkie	ausreichend	0.8	22	Erbsen v. d. Soll		37	37	3	34.8	0.1
08	Körnerfrüchte	Soll	11.32	23	Ninlar	1st	400	40	DC / Ernter	322.50	0
09	TM / m ²	1st	11.32	24	Erbsen im Frühjahr		400	40	N / P	2.2	0.4
10	Erntungsstand	DC	15	25	Nachklärer bei Erbsen		400	40	K / Ca	2.9	0.2
11	Erntungsstand	DC	15	26	Maisen / Minze		400	40	Mg / Cu	2.9	0.2
12	Erntungsstand	DC	15	27	Abreifehöhe / m ² DC 59		400	40	Mn / S	2.9	0.2
13	Erntungsstand	DC	15	28	Erntungsstand		400	40	Zn	2.9	0.2
14	Erntungsstand	DC	15	29	Schneidung / Erntungsstand		400	40	Schneidung / Erntungsstand	2.9	0.2
15	Erntungsstand	DC	15	30	Erntungsstand		400	40	Erntungsstand	2.9	0.2

Konkret zu einigen Gesichtspunkten der Bestandsführung bei Wintergetreide im Rahmen von COBB.

Das Fruchtartensteuerprogramm führt den Nutzer an Hand des aktuellen Entwicklungsstadiums (DC-Stadium) durch den Vegetationsablauf. Wie die Abbildung 4 zeigt, werden entsprechend dem DC-Stadium die jeweils relevanten Beratungsprogramme angeboten. Zu jedem Zeitpunkt sind auch Informationen zur Methode der Bestandsführung abrufbar.

Die Programme beziehen sich auf fünf Entwicklungsstadien:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Jugendentwicklung | DC 10 bis 19 |
| - Bestockung | DC 20 bis 29 |
| - Schossen | DC 30 bis 39 |
| - Ährenschieben/Blüte | DC 40 bis 69 |
| - Reife | DC 70 bis 96 |

Jedem Entwicklungsstadium sind mögliche Maßnahmen der Bestandsbeeinflussung in einem Menü zusammengefaßt zugeordnet. Beispielsweise für das Stadium Jugendentwicklung können Einsatzempfehlungen für Herbizide, mechanische Pflege und eine Beurteilung der Überwinterung rechnergestützt erfolgen. Nach Auswahl der gewünschten Maßnahme startet man das entsprechende Beratungsprogramm. Zuerst wird kontrolliert, ob alle Eingangsdaten im Operativdatenspeicher vorliegen, bzw. es wird zur Eingabe von Boniturwerten oder anderen Daten aufgefordert. Beispielsweise vor der Empfehlungsrechnung zur N-Düngung müssen unbedingt Ergebnisse von Pflanzenauszahlungen und Stickstoffuntersuchungswerte des Bodens vorliegen.

Danach berechnet der Computer die Empfehlung. Ergebnisse können über Bildschirm oder Drucker ausgegeben werden. Nach der Abarbeitung des Beratungsprogramms wird nach weiteren Maßnahmen im aktuellen Entwicklungsstadium gefragt. Im Anschluß daran erhält der Nutzer eine Prognose für das nächste Entwicklungsstadium.

Computergestützte Bestandsführung bei Getreide (Winterroggen)

Maßzahl	Wachstum des Keimlings	Bestockung	Schossen	Ahrenschieben	Blüte	Milchreife	Vollernte
01	10	11	12	13	21	22	23
02	29	30	31	32	37	39	41
03	47	48	49	50	53	55	57
04	69	70	71	72	75	77	79
05	81	82	83	84	87	89	91
06	95	96	97	98	99	100	100

| Maßzahl |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 01 | 10 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 |
| 02 | 29 | 30 | 31 | 32 | 37 | 39 | 41 |
| 03 | 47 | 48 | 49 | 50 | 53 | 55 | 57 |
| 04 | 69 | 70 | 71 | 72 | 75 | 77 | 79 |
| 05 | 81 | 82 | 83 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| 06 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |

- Herbizidensatz
- Mechanische Pflege
- Überwinterung

- 2. N-Gabe operativ
- Mehltau bekämpfung
- Wachstumsregulatoren
- Halmbrechbekämpfung
- Beregnung
- Komplexe Pflanzenanalyse
- Rhythmosporium

- Herbizidensatz
- Überwinterung
- Beregnung
- Komplexe Pflanzenanalyse
- 1. N-Gabe operativ
- Wachstumsregulatoren
- Rhythmosporium

- 3. N-Gabe operativ
- Mehltau bekämpfung
- Wachstumsregulatoren
- Beregnung
- 2. Pflanzenschutz
- Rhythmosporium
- Braunkohle

- Referatmin
- schätzung
- Beregnung

Entsprechend des Themas dieses Aufsatzes soll auch auf Möglichkeiten zur Reduzierung des Nitrataustrages durch den Einsatz von Nitrifiziden hingewiesen werden. Wie allgemein bekannt ist, versteht man unter dem Begriff Nitrifizierung bzw. Nitrifikation die mikrobielle, speziell auf Bakterien zurückzuführende Oxydation von Ammonium- zu Nitrationen (vgl. Tabelle 10). Die Nitrifikation ist der zweite Teilschritt der Mineralisierung. Die erste Reaktionsstufe der Nitrifikation wird von *Nitrosomonas europaea* als Prototyp bewirkt und führt zum Nitrit. Die weitere Oxydation des Nitrits zum Nitrat erfolgt durch die Bakterien der Nitro-Gruppe mit dem hauptsächlichsten Vertreter *Nitrobacter winogradskii*. Wie MATZEL, HEBER u. ROSSBACH (1987) summieren, herrschen optimale Bedingungen für die Nitrifikation bei Temperaturen zwischen 22 und 35°C, einer Bodenfeuchte nahe der Feldkapazität, bei pH-Werten um den Neutralpunkt und einer Sauerstoffkonzentration von 16 %. Durch geeignete chemische Substanzen kann jeder durch hochspezifische Enzymsysteme katalysierte Schritt der Oxydation des Ammoniums zu Nitrat gehemmt werden. Für einen Einsatz in der Landwirtschaft kommen nur Substanzen in Frage, die die Hemmung des ersten Schrittes bewirken, also Ammoniumnitrifikationsinhibitoren sind.

Tabelle 10:

Die Nitrifikation ist der zweite Teilschritt der Mineralisierung. Sie schließt unter normalen Bodenverhältnissen direkt an die Ammonifikation an.

($\Delta G^\circ = -544 \text{ kJ}$ bei pH 7),

($\Delta G^\circ = -75,4 \text{ kJ}$ bei pH 7)

Die nitrifizide Wirkung von Dicyandiamid (DCD) ist schon seit Anfang unseres Jahrhunderts bekannt (SLANGEN u. KERKHOFF, 1984). DCD ist heute ein international anerkannter Wirkstoff zur Nitrifikationshemmung. Da es selektiv bakteriostatisch auf *Nitrosomonas*, also auf die 1. Stufe der Nitrifikation wirkt, ist es in die Gruppe der Ammonium-Nitrifikationsinhibitoren einzuordnen (SOLANSKY, 1982). Es wird angenommen, daß

die Wirkung des DCD auf Entkopplung von Atmung und Energieübertragung durch Reaktionen der Cyanogruppen des DCD und Sulfhydrylgruppen bzw. Schwermetallen in den beteiligten Enzymen beruht. DCD ist ein Dimerisationsprodukt des Cyanamids mit der Bruttoformel $C_2H_4N_4$ und folgender in Tabelle 11 dargestellter Strukturformel.

Tabelle 11:

Zahlreiche Literaturquellen belegen die Wirksamkeit von DCD. So ist eine gute Wirkung bei mineralischer N-Düngung in Ammonium- oder Amidform zu erwarten (MATZEL, 1985; AMBERGER, 1986). DCD ist auch für den Einsatz bei Gülledüngung, insbesondere Herbstgülledüngung, geeignet. Nach SOLANSKY (1982) wird in der breiten Praxis der BRD-Landwirtschaft DCD seit 1981 in der Gülledüngung angewendet. Auf Grund der gemachten Erfahrungen schätzt er ein, daß bei Herbstgülledüngung mit DCD zwei Drittel des Güllestickstoffs über den Winter konservierbar sind.

Ein vom Institut für Düngungsforschung in Leipzig in Zusammenarbeit mit dem ACZ Kröpelin entwickeltes Verfahren zur Eingliederung des DCD-Zusatzes in die Technologie der Gülledüngung wurde 1982 in verschiedenen Betrieben getestet. Bei diesem Verfahren wird eine DCD-Wassersuspension mittels Einspeisegerät während der Tankfahrzeugbefüllung in den Güllestrom eingeleitet. Daneben ist die DCD-Zugabe auch in den Güllelagerbehälter möglich. In der DDR erschien 1986 eine Anwender-

richtlinie für die DCD-Einsatz, die die bisher gemachten Erfahrungen berücksichtigt. Die optimale Einsatzzeit für DCD liegt danach zwischen Mitte September und Mitte/Ende November.

Beim Einsatz in der ersten Septemberhälfte werden 40 kg DCD/ha empfohlen, danach sollte die Einsatzmenge abnehmen. Auf besseren Böden mit hohem pH und hoher biologischer Aktivität ist ein schnellerer Abbau als auf den schwach sauren, sandigen Böden zu erwarten. Im Durchschnitt der Versuche betragen die Mehrererträge durch DCD auf Sand- bis sandigen Lehmböden 13 %, auf Lehm-, Löß- und Tonböden 3 %. Die MDÄ-Erhöhung für Gülle-N betrug bei den zuerst genannten Böden 30 bei letzteren 10 kg N/ha MDÄ je 100 kg Gesamt-N.

Für die Praxis bedeutet dies, daß DCD vor allem auf leichten Böden und bei Temperaturen unter 16°C eingesetzt wird.

In der Zentralstelle für Anwendungsforschung Cunnersdorf des VEB Kombinat Agrochemie Piesteritz wurde 1973 begonnen, ein Testsystem zur Selektion nitrifizierender chemischer Substanzen zu entwickeln. Unter einer Vielzahl von Verbindungen erwiesen sich substituierte Pyrazole als wirksamste Verbindungsklasse. Es ist gelungen, aus dieser großen Gruppe die Verbindung 1-Carbamoyl-3(5)methylpyrazol (CMP) - eine hochwirksame nitrifizierende Verbindung mit synthesechemisch und anwendungstechnisch günstigen Eigenschaften - zu selektieren (vgl. Tabelle 12). CMP wurde 1985 begrenzt in der DDR zugelassen und als FL 571 mit 50 % Aktivsubstanz bereitgestellt. Bei der Verbindung CMP handelt es sich um ein farbloses, feinkristallines Pulver mit schwachem, nicht spezifischem Geruch. CMP hat eine Dichte von $1,33 \text{ g/cm}^3$, einen Dampfdruck von $4,41 \cdot 10^2 \text{ Pa}$ und einen Schmelzpunkt von $128,5 - 128^\circ\text{C}$. Die Löslichkeit in Wasser beträgt bei 25°C $0,65 \text{ g/100g}$.

Hinsichtlich der Einsatzzeit und der Technologie besteht kein Unterschied zum DCD-Einsatz. Für den Einsatz von CMP werden folgende Empfehlungen gegeben:

Tabelle 12:

NITRIFIZID
(Nitrifikationsinhibitor)
(Nitrifikationshemmer)

1-Carbamoyl-3(5)-Methylpyrazol = CMP

- farbloses kristallines Pulver
- Schmelzpunkt 128.5°C
- Dampfdruck (bei 25°C) $4.41 \cdot 10^{-2}$ Pa
- Löslichkeit (bei 25°C in g/Lösungsmittel)
 - in Wasser 0.65
 - in Äthanol 6.17
 - in Diäthyläther 2.85
 - in Aceton 13.20
- Dichte 1.33g/cm^3 in Benzin 0.85

Der Einsatz von CMP ist auf Sandböden bzw. sandigen Böden im Anwendungszeitraum Mitte September bis Ende November zweckmäßig. Wegen der unzureichenden Wirkung ist eine Anwendung im Frühjahr im allgemeinen nicht zu befürworten. Die flächenbezogenen Aufwandmengen sollten bis

Mitte September	8 kg FL 571/ha = 4 kg CMP-Wirkstoff/ha
Mitte September bis	
Ende Oktober	6 kg FL 571/ha = 3 kg CMP-Wirkstoff/ha
ab November	4 kg FL 571/ha = 2 kg CMP-Wirkstoff/ha

betragen.

Die industriemäßige Tierproduktion in der DDR ist ein durchaus leistungsfähiger Volkswirtschaftszweig, was die Bereitstellung an Fleisch und Milch betrifft. Die umweltbelastenden Begleiterscheinungen sind jedoch enorm und stellen Forschung und Agromanagement vor große Aufgaben. Die Größenordnung der gegenwärtig existierenden Tierproduktionsanlagen soll die folgende Tabelle 13 veranschaulichen. Milchproduktionsanlagen mit 2000 Tieren sind zahlreich vorhanden.

Tabelle 13:

Gülleanfall in ausgewählten Tierproduktionsanlagen

Tierproduktions- anlage	durchschnittl. Tierbestand Stück	Gülleanfall $m^3 \cdot d^{-1}$	%TS	dav. Reinigungs- und Verlustwasser $m^3 \cdot d^{-1}$
Milchproduktion				
AP 1930	1928	150	8,1	39
Jungrinderaufzucht				
AP 4480	4 356	120	8,6	35
Bullenmast				
16 156	15 722	390	7,4	140
Schweinezucht				
1275 Sauen (Mastl.)		63	3,0	45
Schweinemast				
12 500 Plätze		125	5,0	81
Schweinemastkomb.				
25 kt Jahresprod.		3 250	2,0	
Legehennenhaltg. Typ R21				
Anfangsbelegung	30 000	Exkrement- Frischmasse		
Endbestand	26 000	3,2 t	25,0	

Vor allem die Schweinemastkombinate sind regelrechte "Güllefabriken". Der Bruttogülleanfall liegt in der DDR gegenwärtig bei rd. 53 Millionen t/a (bezogen auf 5 % TS). Das entspricht einer N-Gesamtmenge von etwa 125 000 t, einem finanziellen Äquivalent von 375 Mio. Mark und einem energetischen Äquivalent von 1,75 Mrd. kWh. Das ökologische Damoklesschwert ist sichtbar, wenn man davon ausgeht, daß der Einsatz der Gülle nur zu etwa 60 % auf der Grundlage von Düngungsplänen erfolgt und die Ausnutzung des Gülle-N gegenwärtig bei 20 bis 30 kg N-MDÄ/100 kg Gesamt-N liegt. Die uns gebotene "Schallmauer" in der Nitratbelastung des Gemüses und des Trinkwassers zeigt die folgende Tabelle 14.

Tabelle 14:

**Zulässige Höchstmengen Nitrat u. Nitrit in Gemüse
und Trinkwasser
(Anordnung über Fremdstoffe in Lebensmitteln;
Gesetzblatt der DDR, Sonderdruck 1072, 15.12.1974)**

Lebensmittel	mgNO ₃ /kg FM	mgNO ₂ /kg FMSpinat
Spinat (Rohware)	1.200	10
Spinatkonserven	900	5
Gemüse (Rohware)	900	10
Gemüse (Rohware) für Kleinkinderfertignahrung, einschließlich Spinat	600	10
Trinkwasser	40*	0,2*
Kinderfertignahrung	300	5

*) mg NO₃ bzw. NO₂/l

Die gebotene Höchstmenge von 40 mg NO₃/l Trinkwasser wird häufig beträchtlich überschritten. Das ist insbesondere in der Nähe großer Tierproduktionsanlagen der Fall, wo z.T. Flächenbelastungen mit 600 kg Gülle-N und mehr keine Seltenheit sind. Nach PASCHOLD (1985) beträgt

die duldbare tägliche Aufnahmemenge für Nitrat 3,6 mg NO_3 /kg Körpergewicht und für Nitrit 0,139 mg NO_2 /kg Körpergewicht. Dieser Autor verweist weiterhin auf die Tatsache, daß aus dem Nitrat in Nahrungsmitteln und dem Trinkwasser bereits in der Mundhöhle durch mikrobielle Prozesse Nitrit entstehen kann, das im Magen zur Bildung von kanzerogenen Nitrosaminen führt. Andererseits kann Nitrit resorbiert werden und mit dem Hämoglobin des Blutes zur Bildung von Methämoglobin führen. Nach SANDER (1972) werden etwa 80 % des aufgenommenen Nitrats über die Nieren ausgeschieden. Der Rest wird vorwiegend durch bakterielle Reduktion zu Nitrit reduziert. Bei Säuglingen bewirkt entstandenes Methämoglobin im Extremfall Cyanose oder Erstickten. ZALDIVAR und ROBINSON (1973) verweisen sogar auf Zusammenhänge zwischen der Düngemittelnitratbelastung bzw. dem Nitratgehalt des Trinkwassers (90 mg/l) und der Magenkrebstodesrate.

Sehr problematisch im Hinblick auf die Nitratbelastung von Grund- und Oberflächenwasser sind die organischen Dünger, insbesondere Gülle, die aus verschiedenerlei Gründen größtenteils im Herbst ausgebracht werden. Wie MATZEL et al. (1987) betonen, sind es die Überdosierungen (punkt- oder flächenförmig) und die Applikation auf schneebedeckten oder gefrorenen Böden, die besonders auf geeigneten Flächen zur direkten Kontamination der Gewässer führen. Die Herbstapplikation von Gülle sollte möglichst spät oder in Kombination mit Nitrifikationsinhibitoren erfolgen. In Gefäßmodellversuchen (KRÜGER, 1989) wurden neben DCD- und CMP-Zusätzen zur Gülle auch Kombinationen der Gülleapplikation mit Stroh (Str) und Winterzwischenfrucht (WZF) auf den N_{nn} -Austrag (tiefer als 35 cm) geprüft. Wie die folgende Darstellung zeigt (vgl. Tabelle 15), war in den Gülle/Nitrifizid-Varianten generell eine Einschränkung der Auswaschungsverluste zu verzeichnen. Beide Inhibitoren wirkten gleich gut und führten zu einer Verlustsenkung gegenüber Gülle ohne Inhibitoren um 52 bis 57 %. Durch den Einsatz von Stroh reduzierten sich die Verluste durch N_{nn} -Austrag um etwa 33 %. Die N_{nn} -Austräge in den Gülle/Stroh/Nitrifizid-Kombinationen lagen gegenüber Gülle ohne Nitrifizid bei Gülle/Stroh/DCD um 50 % und bei Gülle/Stroh/CMP um 52 % niedriger. Durch die kurze Vegetationszeit der Winterzwischenfrucht (W.-Roggen) wurde der N_{nn} -Austrag in der Variante G/WZF nur um etwa

22 % gesenkt. Dagegen machte sich in den Varianten Gülle/WZF/DCD und Gülle/WZF/CMP der Einfluß der Nitrifizide stark bemerkbar.

Tabelle 15:

N_{am}-Gehalt im Perkolat (gesamt) 1986/87
(mg N/Gefäß)

15. September		15. Oktober		15. November		15. März	
Var.	N _{am}	Var.	N _{am}	Var.	N _{am}	Var.	N _{am}
O	143,3					O	74,7
G	263,4	G	178,6	G	11,3	G	128,3
G/DCD	114,4	G/DCD	89,1	G/DCD	64,2	G/DCD	81,6
G/CMP	126,1	G/CMP	88,9	G/CMP	77,2	G/CMP	77,1
G/Str	177,0					AS	312,0
G/Str/DCD	132,1					AS/DCD	196,8
G/Str/CMP	125,3					AS/CMP	175,8
G/WZF	205,6						
G/WZF/DCD	111,4						
G/WZF/CMP	116,6						
GD _{0,05}	15,9		16,0		20,4		36,7

Im Oktoberansatz wurden in der Variante Gülle ohne Inhibitor etwa 85 mg N/Gefäß weniger als in der gleichen Variante des Septemberansatzes ausgetragen. Durch beide Nitrifizide verringerten sich die Verlagerungsverluste um etwa 50 %. Durch den Einsatz von Gülle im November - wie MATZEL et al. (1987) fordern, also ziemlich spät - war der N-Austrag/Gefäß um etwa 150 mg geringer als bei Gülleeinsatz im September, d.h. rd. 58 %. Dennoch bewirkten beide Inhibitoren noch bemerkenswerte, signifikante Reduzierungen der N_{am}-Verlagerung.

Im Frühjahrsansatz reduzierten die Nitrifizide den N_{am}-Austrag bei Gölledüngung um 36 - 40 % und bei Düngung mit Ammonsulfat um 37 - 44 %.

Breitangelegte Freilandversuche von GÖRLITZ (1989) aus dem Institut für Biotechnologie der AdL der DDR in Potsdam weisen nach, daß der CMP-Einsatz zur Stoppelsaatengründung dann sinnvoll ist, wenn die Gülle im Oktober in den Bestand ausgebracht wird. Es wurden aber auch positive Wirkungen beim Gülleeinsatz zur Bestellung der Stoppelfrucht nachgewiesen. Bei Gülledüngung + CMP zur Bestellung der Stoppelsaaten erhöhte sich das N-MDÄ um etwa 10 kg, bei Düngung in den Bestand um etwa 20 bis 25 kg N-MDÄ/100 kg Gülle-N. Damit wurde die durch Stoppelsaaten bewirkte Verringerung der N-Verlagerung zusätzlich um 10 bis 35 kg N/ha vermindert. Die N-Ausnutzung der Gülle nimmt zu und verdoppelt sich bei später Düngung im Mittel auf 32 %. GÖRLITZ (1989) empfiehlt weiterhin zur Erweiterung der Gülleeinsatzfläche auch die Düngung von Wintergetreide (Winterroggen, Winterweizen, Ausbringung vor der Saatsfurche). Auf sandigen Böden ist dabei der Einsatz von CMP zweckmäßig, da nur auf diese Weise ausreichende Wirkungen der Gülle erzielt werden. Sie belaufen sich etwa bei 200 kg Gülle-N/ha auf einen Mehrertrag von 15 dt/ha, davon 7 dt durch CMP-Zusatz. Außerdem verringert sich die N-Verlagerung bis zu 60 kg N/ha. Auch DCD-Zusatz zur Gülle kann beachtliche Gülle-N-Mengen vor der Verlagerung bewahren, wie die folgende Tabelle 16 zeigt.

Tabelle 16:

Zusätzlicher N_{ann} -Gehalt durch DCD-Wirkung in den einzelnen Bodenschichten zu Beginn der Vegetationsperiode (13. April 1983)

Bodentiefe (cm)	Pessin		Wartin	
	mg/ N_{ann} /100gBo.	kg N_{ann} /ha	mg/ N_{ann} /100gBo.	kg N_{ann} /ha
0-10	0.03	0.45	2.08	31.2
10-20	0.44	6.6	2.05	30.8
20-30	1.14	17.1	1.25	18.8

Σ 24.15
=====

80.8
=====

Auf leichten Standorten in Pessin Kreis Nauen bei Berlin und in Wartin Kreis Angermünde Bez. Frankfurt/Oder - Untersuchungen unseres Wissenschaftsbereiches - sicherte DCD-Zusatz zur Gülle bei Herbstaubringung bis zur Vegetationsperiode einen zusätzlichen N_{min} -Gehalt von 24 bzw. 80 kg, N-Mengen, die weitestgehend ertragswirksam wurden und das Grundwasser nicht belasteten (MARKGRAF et al., 1986). Ein Problem sei gestattet noch anzuschneiden, das trotz hoffnungsvoller Ansätze in den bisherigen Ergebnissen sicherlich ein ungelöstes Problem bleiben wird. Aus der ersten Übersicht zu den Leistungen der Agrochemischen Zentren in der DDR war zu ersehen, daß rd. 9,3 Mio. ha landwirtschaftlich (z.T. auch forstwirtschaftlich) genutzter Fläche jährlich mit mineralischen Stickstoffdüngern zu versorgen sind. Für das Jahr 1988 ergab das eine Gesamtmenge von 873 000 tN. Umgerechnet in Produkt, sagen wir auf Kalkammonsalpeter sind das rd. 3,8 Millionen t. Da auch beträchtliche Anteile an N-Düngern im Sortiment sind, die wesentlich höhere N-Gehalte haben (Ammonnitrat, Harnstoff), dürfte die gesamte umzuschlagende und auszubringende Menge an mineralischen N-Düngern zwischen 5 und 6 Mio. t jährlich liegen. Die Industrie liefert weitestgehend kontinuierlich im Laufe des Jahres. Die Applikationsspitzen liegen jedoch in den Monaten März bis Mai/Juni. Die ACZ sind daher gezwungen, über lange Zeiträume Lagerkapazität für N-Dünger zu binden. Außerdem ist rein betriebswirtschaftlich und technisch-technologisch die N-Düngung im Frühjahr eine enorme Belastung. So ist es unter Beachtung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse legitim - im gegebenen Fall betrifft es die Nitrifizidproblematik - auch einmal im praktisch-empirischen Sinne, gestatten Sie die saloppe Bemerkung, das Fell gegen den Strich zu bürsten.

Wir haben im Interesse des Auseinanderziehens des genannten N-Peaks in der Ausbringung und damit im Interesse einer gleichmäßigeren Auslastung von Boden- und Fluggeräten für die N-Düngung Versuche durchgeführt, ob es möglich ist, einen Teil des mineralischen Stickstoffs zusammen mit CMP bereits im Herbst auszubringen, ohne daß Effektivitätseinbußen und zusätzliche Grundwasserbelastungen eintreten. Die Herbstaubringung von mineralischen N-Düngern mit Nitrifiziden läßt sicherlich auch biologi-

sche (frühes N-Angebot im Frühjahr) und technologische Vorteilswirkungen auf dem Feld (schlechte Befahrbarkeit des Bodens im Frühjahr) erwarten.

Tabelle 17:

Mittlere Roggenkornenerträge (dt/ha, 1980-82) im Feldmodellversuch Malchow bei Harnstoffdüngung (100 kg N/ha und CMP-Einsatz $GD_{50} = 13.9$ dt/ha)
MARKGRAF, PESCHKE, BENKENSTEIN, SCHMIDT, KRÜGER, PAGEL (1986)

Variante	Düngungstermin			
	20.9.	20.10.	20.11.	20.3.
Harnstoff	31.5	38.4	60.8	56.5
Harnstoff + CMP	52.7	53.2	64.7	62.1
Mehrertrag (dt/ha)	21.2	14.8	3.9	5.6
durch CMP (%)	67.3	38.5	6.4	9.9

Die wichtigsten Ergebnisse eines dreijährigen Feldmodellversuches lassen sich wie folgt zusammenfassen (vgl. Tabelle 17): Durch CMP-Einsatz wurde der N_{min} -Gehalt des Bodens im Frühjahr deutlich erhöht (hier nicht dargestellt). Die Kornenerträge sind bei Herbstdüngung im Vergleich zur Frühjahrsdüngung mit und ohne Nitrifizideinsatz um so höher, je später die Düngung im Herbst erfolgt; bei Düngung am 20.11. werden auch ohne Nitrifizid die Erträge der Frühjahrsdüngung erreicht. Je früher die Düngung im Herbst erfolgt, je länger also die Möglichkeit zu N-Verlusten im Herbst nach der Düngung andauert, um so größer sind die Ertragsabnahmen gegenüber der Frühjahrsdüngung in den Varianten ohne Nitrifizid. Durch CMP-Einsatz werden zu allen Düngungsterminen im Herbst statistisch die gleichen Erträge wie bei Frühjahrsdüngung erreicht. Die relative Wirkung des Nitrifizids ist um so größer, je früher die Düngung im Herbst erfolgt; im Vorwinter oder Spätherbst (20.11.) und im Frühjahr (20.3.) ist sie nicht mehr signifikant.

Noch ein Schlußgedanke soll festgehalten werden.

Nitrifizide können kein Allheilmittel sein im Bemühen um umweltbewußtes und zugleich aber auch prosperierendes landwirtschaftliches Nutzen des Bodens unter Einbeziehung der Düngung. Sie können uns vielleicht dabei helfen, wenn wir es richtig machen, sie in ein Gesamtkonzept, ein umfassendes modernes System der Steuerung agrarer Produktionsprozesse einzuordnen. Welche Anwendungsmöglichkeiten für sie denkbar sind zeigt die Tabelle 18.

Tabelle 18:

Potentielle Nitrifizid-Anwendungsmöglichkeiten

- Herbst-N-Düngung zu Wintergetreide und Zuckerrüben
- Herbst-Gülle-Düngung
- Senkung des Nitratgehaltes in Ernteprodukten
(Futter, Gemüse und im Grundwasser)
- Verminderung der N-Auswaschung auf leichten Böden
(Kartoffeln, Sommergetreide)
- Gesteuerte $\text{NH}_4\text{-N}$ u. $\text{NO}_3\text{-N}$ -Ernährung

LITERATUR:

Statistisches Jahrbuch der DDR

AMBERGER, A.:

Möglichkeiten von Nitrifikationshemmstoffen in der modernen Stickstoffdüngung. In: Z. f. Pflanzenernährung u. Bodenkunde - Weinheim 149 (1986) 4.

BREMNER, J. M.:

Inorganic forms of nitrogen. In: BLACK, C. A. Methods of soil analysis. Agronomy. - Madison 2 (1965) 9. S. 1179-1237.

ERNST, H.; ALBERT, E.; RÖHRICHT, C.; JAUERT, R.; FÖRSTER, F.:

Operative N-Steuerung zu Wintergetreide, Kartoffeln und Zuckerrüben im Rahmen von COBB. Feldwirtschaft 29 (1989) 10, S. 450-451.

FREYTAG, H. E.; LÜTTICH, M.:

Nachweis typischer Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten bei der Mineralisierung der organischen Bodensubstanz (reaktionskinetische Betrachtungsweise). Arch. Acker- Pflanzenbau Bodenkd. Berlin 32 (1988) 9. S. 569-575.

FÜRSTENFELD, F.:

Stickstoff- und Kaliumverfügbarkeit in norddeutschen Ackerböden bei Gülleanwendung - gemessen mittels Elektro-Ultrafiltration (EUF) - und ihre Bedeutung für die Ernährung der Zuckerrübe. Giessener Bodenkundliche Abhandlungen. Institut für Bodenkunde und Bodenerhaltung der Justus-Liebig-Universität Gießen, Bd. 2, 1985.

GÖRLITZ, H.:

Untersuchungen zur Erhöhung der Wirkung von Nitrifiziden durch Kombination mit anderen Maßnahmen sowie zu Grundlagen für die Hemmung der Nitrifikanten. F/E-Bericht, AdL, Institut für Biotechnologie Potsdam, 1989.

GRAFE, B.; WENKEL, K.-O.:

Computergestützte Boden- und Bestandsführung COBB. Präsidium der URANIA, 1989.

GRAFE, B.:

Computergestützte Boden- und Bestandsführung COBB
Präsidium der URANIA, 1989.

HÖFLICH, G.:

Rhizobium-Präparate zur biologischen Luftstickstoffbindung bei Leguminosen. Landwirtschaftsausstellung der DDR, agrabuch, S. 4298 (1985).

KLIMANEK, E.-M.:

Ernte- und Wurzelrückstände landwirtschaftlich genutzter Fruchtarten. AdL der DDR, FZB Müncheberg, 1987.

KOHLBRANDER, G. J.; NEETESON, J. J.; WIJNEN, G.:

Investigation in the Netherlands of Optimum Nitrogen Fertilization on the Basis of the Amount of N_{min} in the Soil Profile. Pedologie, XXXI, 3, p. 365-377, Ghent, 1981.

KRÜGER, K.:

Güllewirkung bei zeitlich variiertem Herbstausbringung sowie in Kombination mit Strohdüngung, Winterzwischenfruchtanbau und Nitrifizideinsatz. Dissertation (A), Humboldt-Universität zu Berlin, Sektion Pflanzenproduktion, Bereich Bodenkunde und Pflanzenernährung, Juli 1989.

MARKGRAF, G.; PESCHKE, H.; BENKENSTEIN, H.; SCHMIDT, O.; KRÜGER, W.; PAGEL, H.:

10 Jahre Forschung zur N-Dynamik. Vortrag anlässlich des 175-jährigen Bestehens der Humboldt-Universität zu Berlin, 23.10.1985. Wiss. Zeitschr. der Humboldt-Universität, Math.-Nat. R. 35 (1986), 6.

MARKGRAF, G.; KLEMM, V.; MÜLLER, H.-H.; HÖFLICH, G.; ANSORGE, H.:

Probleme der Stickstoffversorgung der Kulturpflanzen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Plenarvortrag anlässlich der Wiss. Jahrestagung der Sektion Pflanzenproduktion der Humboldt-Universität zu Berlin und der Kommission Bodenchemie und Pflanzenernährung der Bodenkundlichen Gesellschaft der DDR am 3. und 4. Dez. 1987 in Berlin.

MARKGRAF, G.:

Fortschritt bei der optimalen Versorgung der Böden mit Nährstoffen und organischer Substanz. Plenarvortrag a.d. Wiss. Jahrestagung der Bodenkundlichen Gesellschaft der DDR, Dresden.

- MARKGRAF, G.; SCHMIDT, O.; GROSSMANN, K.; OBERDOERSTER, U.; LUCKE, K.; FISCHER, G.:
Untersuchungen zur Wirkung von Dicyandiamid auf Freisetzung und Verlagerung von Stickstoff aus im Herbst ausgebrachter Gülle auf ausgewählten D_2 -Standorten der Kreise Angermünde und Nauen. Wiss. Zeitschr. der Humboldt-Universität, Math.-Nat. R. 36 (1987) 4.
- MATZEL, W.; BRETERNITZ, R.; GÖRLITZ, H.; HEBER, R.; ROSSBACH, M.:
Einsatz von Nitrifikationsinhibitoren. Fortschrittsberichte für die Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft, Band 25, 1987, Heft 7.
- MATZEL, W.:
Zulassung von Nitrifikationsinhibitoren. In: Feldwirtschaft Berlin 26 (1985) 10. - S. 465-466.
- MÜLLER, K.; NÉMETH, K.:
Einfluß des Humusgehaltes und der N-Düngung auf die EUF-N-Fractionen in Weinbergsböden. Die Weinwissenschaft, Nr. 2, April 1987, 42. Jahrg.
- MÜLLER, S.; GÖRLITZ, H.:
Nutzung der Bestimmung des anorganischen Bodenstickstoffs bei der N-Düngung. Fortschrittsberichte für die Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft, Band 22, 1984, Heft 7.
- NIEDER, H.; KUNTZE, H.; HEYNS, K.; OBERMANN, P.; KOHLMAYER, M.:
Nitrat im Grundwasser - Herkunft, Wirkungen, Vermeidung VCH Verlagsgesellschaft mbH., D-6940 Weinheim (Federal Republic of Germany), 1985.
- NEUBERT, P.; WITTER, B.; KOLBE, G.:
Anleitung für die Nutzung der Pflanzenanalyse. Landwirtschaftsausstellung der DDR, agrabuch, S. 4192 (1982).
- PASCHOLD, P.-J.:
Einfluß agrotechnischer Maßnahmen auf den Nitratgehalt von Spinat. Gartenbau, 32 (1985) 10.

PASCHOLD, P.-J.:

Einfluß pflanzenbaulicher Maßnahmen sowie weiterer Umweltfaktoren auf den Nitratgehalt von Gemüse, insbesondere von Spinat und Möhre. Dissertation (B), AdL, Bereich Pflanzenproduktionsforschung, Dezember 1985.

PESCHKE, H.:

Bestimmung und Qualitätseinstufung organischer Dünger. Hochschulstudium Agraringenieurwesen-Pflanzenprod. Ag 618-202-87 (1987).

SANDER, J.:

Wechselbeziehungen zwischen Nitrat, Nitrit und kanzerogenen N-Nitrosoverbindungen. Zbl. Bakteriolog. Mikrobiolog. u. Hyg., Stuttgart 156, (1972) 4, S. 299-320.

SCHILLING, G.; ANSORGE, H.; BORCHMANN, W.; MARKGRAF, G.; PESCHKE, H.:

Pflanzenernährung und Düngung Teil 1 (Pflanzenernährung, 1987; Teil 2 (Düngung), 1989. Hochschullehrbuch, VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag Berlin.

SLANGEN, J.H.G.; KERKHOFF, P.:

Nitrifikation inhibitors in agriculture and horticulture. In: Fertilizer Research. - The Hague 5 (1984) 1.

SOLANSKY, S.:

N-Stabilisator SKW-Didin verbessert die Stickstoffwirkung der Gülle. In: Blickfeld, Aktuelle Inform. für die fortschr. Landw. Linz 33 (1982) 1.

ZALDIVAR, R.; ROBINSON, H.:

Epidemiological Investigation on Stomach Cancer Mortality in Chileans. Association with Nitrate Fertilizer. Z. Krebsforschung, 80 (1973) 4, S. 289-295.

Namen und Anschriften der Autoren:

Prof. Dr. sc. agr. Günter Markgraf

Sektion Pflanzenproduktion der Humboldt-Universität zu Berlin

Wissenschaftsbereich Bodenkunde und Pflanzenernährung

Invalidenstraße 42

DDR-104 B e r l i n

Dr. sc. agr. Frank Ellmer
Humboldt-Universität zu Berlin
Sektion Pflanzenproduktion der
WB Ackerbau
Lehrstuhl Ackerbau
Berlin-Malchow, Dorfstraße 1

Dr. agr. Bernd Grafe
Forschungszentrum für Bodenfruchtbarkeit der Akademie der
Landwirtschaftswissenschaften der DDR Müncheberg/Mark
1278 Müncheberg, Wilhelm-Pieck-Straße 72

Dr. agr. Karen Krüger
Humboldt-Universität zu Berlin
Sektion Pflanzenproduktion
WB Bodenkunde und Pflanzenernährung
Lehrstuhl Pflanzenernährung und Düngung
1040 Berlin, Invalidenstraße 42

Physikalische Bodenkennwerte bei konventioneller und organisch-biologischer Bewirtschaftung anhand von ausgewählten landwirtschaftlichen Betrieben im Erlaufal/NÖ

von F. BERGLER

ZUSAMMENFASSUNG

Die Grundlage dieser Arbeit stellen **physikalische** Bodenkennwerte in ausgewählten Grünland- und Ackerflächen unter vergleichbaren Standortsbedingungen, bei unterschiedlicher Bewirtschaftung (konventionell und organisch-biologisch), dar. Diese Untersuchungen sollten einen objektiven Beitrag zu der oft hektisch geführten Diskussion der Vertreter der beiden Wirtschaftsmethoden leisten.

Die Untersuchungsflächen liegen auf einer Seehöhe von 269 m ü.A., das zehnjährige Jahresmittel der Lufttemperaturen beträgt +8,6 Grad C und die durchschnittliche Niederschlagsmenge 708 mm im Jahr.

Die Ackerböden sind als pseudovergleyte Braunerden auf Schwemmaterial einzustufen, die Bodenart ist lehmiger Schluff. Die Dauergrünlandflächen sind Pseudogleye auf Deckenlehm, die Bodenart des Unterbodens liegt hier im Bereich von lehmigen Schluff bis Lehm. Alle untersuchten Böden sind karbonatfrei und weisen Mull als Humusform auf.

Anhand von elf Bodenparametern wurden sechs Versuchparzellen (eine Grünlandparzelle und zwei Ackerlandparzellen je Bewirtschaftungsform) bei zwei Horizonten (Oberboden 0 - 20 cm und Unterboden 20 - 40 cm) untersucht.

Bei den Parametern **Abscherwiderstand, Eindringwiderstand, Lagerungsdichte, Porenvolumen, und Feststoffdichte** sind keine Unterschiede hinsichtlich der Bewirtschaftungsform zu erkennen. Alle organisch-biologischen Flächen weisen eine höhere **Krümelstabilität** und im Oberboden eine höhere **Plastizitätszahl** auf. Die Krümelstabilität der org.-biolog. Grünlandparzelle liegt mit 91% um 4% höher als bei der konv. bewirtschafteten Fläche. Die Werte der org.-biolog. Ackerlandparzellen (ca. 55%) zeigen ebenfalls eine um 9% höhere Krümelstabilität. Zu ähnlichen Ergebnissen kam BORCHERT (1986). Die Plastizitätszahl liegt bei der biol. bewirtschafteten Grünlandparzelle um ca. 5% höher, während auf dem Ackerland die biologischen Parzellen im Oberboden eine ca. 3% höhere Plastizitätszahl aufweisen. Mit großer Wahrscheinlichkeit sind diese Unterschiede auf die erhöhten Gehalte an Ca, C_{org} bzw. auf einen höheren pH-Wert und eine höhere KAK_{eff} zurückzuführen. Mit Hilfe der Vegetationsaufnahme nach BRAUN-BLANQUET konnte auf der org.-biolog. bewirtschafteten

Parzelle eine höhere Artenzahl (24 gegenüber 19 auf der konv. bewirtschafteten Parzelle) und Gräser, die auf eine extensive Bewirtschaftung hinweisen, wie Fabaceen, gefunden werden. Die Ergebnisse stimmen mit Untersuchungen von REITER (1988) überein. Die zu erwarteten Unterschiede bezüglich Porengrößenverteilung konnten nur auf der Grünlandparzelle nachgewiesen werden. Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß im Vergleich von konventioneller und organisch-biologischer Bewirtschaftung nur bei den Parametern **Krümelstabilität** und **Plastizitätszahl** eindeutige Unterschiede gefunden wurden. Für die Praxis bedeutet dies, daß der Boden noch bei höheren Wassergehalten ohne wesentliche Schäden bearbeitet werden kann.

SUMMARY

Physical measurements of traditional and organic-biological farming at chosen agricultural farms in Erlauf-Valley/Lower Austria

The basis of this work is the presentation of physical soil data of permanent grassland and arable cropland in the same area under the similar conditions with different cultivations (traditional and organic-biological). This research should be an objective contribution to the discussions lead by the representatives from both farming systems. The research areas are 269 m over Adria above sea level, the average temperature over ten years is +8,6 C and the average precipitation amounts to 708 mm per year. The arable land, classified as pseudogley brown earth, is situated over alluvial material, the texture is loamy silt. The permanent grasslands are pseudogley and lie over loam, the lower layers of the texture is loamy silt. All areas examined are free from carbonate. From eleven soil parameters six research areas (one grassland area and two arableland areas per farming-system) were examined in two layers (upper layer 0 - 20 cm and lower layer 20 - 40 cm). There are no differences be noted in the farmingsystems of the following concerning parameters shear resistance, penetration resistance, bulk density, pore size distribution and density. All organic-biological areas show a higher aggregate stability and in the upper layer a higher plasticity index. The aggregate stability of the organic-biological permanent grassland area is 91%, that is 4% higher than the conventional farming system. The values of the organic-biological cropland areas (approx. 55%) show a aggregate stability which is also higher than the traditional farming system. BORCHERT had similar results in 1986. The plasticity index is about 5% higher with regard to the biological cultivated grassland areas. The biological areas in the upper layer of the cropland show a

3% higher plasticity index. These differences are probably due the high amount of Ca, C_{org} or rather higher pH-value and higher KAK_{eff} . With the aid of BRAUN-BLANQUET's survey of vegetation to the organic-biological cultivated areas a higher type number was found (24 against 19 of the traditional cultivated areas. In the same area grasses like Fabaceen were found, that indicate extensive farming. The results are similar to those of REITER's surveys 1988. The expected differences due to pore size distribution were proved only on the grassland area.

To summarize, one can confirm that a definitive difference was found through the parameters aggregate stability and plasticity index, in comparison to conventional and organic-biological cultivation. This means that in practise, the soil can still be cultivated even if it contains a higher level of moisture without serious damage.

1. EINLEITUNG UND FRAGESTELLUNG

Dem Landwirt von heute ist es in die Hand gegeben, über die Bewirtschaftung (Fruchtfolge, Bodenbearbeitung, Düngung) die Bodenfruchtbarkeit so zu gestalten, daß eine optimale Pflanzenerzeugung möglich ist. Seit einiger Zeit sind in unserer Landwirtschaft zwei Alternativen in der Form der Bewirtschaftung zu beobachten. Auf der einen Seite steht der am weitesten verbreitete "konventionelle Landbau", in dem die Spezialisierung und Chemisierung der Landwirtschaft Eingang gefunden hat. Auf der anderen Seite produziert der sogenannte "biologische Landbau" rein auf den Grundsätzen des herkömmlichen, klassischen Acker- und Pflanzenbaues und der Tierhaltung (SPIESZ, 1978), mit vielseitigen Fruchtfolgen, unter Verwendung organischer Dünger und unter dem Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel (vgl. dazu LEITINGER, 1987).

Die Bezeichnung "biologische Bewirtschaftung" führt häufig zu Mißverständnissen, da einer "biologischer" eine "unbiologische" oder "synthetische" Bewirtschaftung gegenübergestellt werden müßte. Daß die sogenannte "konventionelle " Bewirtschaftung auch den biologischen Gesetzen unterliegt, ist jedoch unbestreitbar (vgl. dazu SCHLICHTING, 1976). Die Bezeichnung "biologisch" trifft daher nicht den wesentlichen Unterschied. Trotzdem hat sich der Begriff in der Praxis und Literatur eingeführt und soll deshalb ebenso wie die Begriffe ökologisch, organisch und alternativ im Folgenden verwendet werden (FETSCHER, 1979).

In den letzten zehn Jahren beschäftigten sich eine Reihe von Dissertanten und Diplomanden der Universität für Bodenkultur mit dem Vergleich der organisch-biologischen bzw. konventionellen Bewirtschaftungsweise. Folgende Autoren publizierten zur vorhin erwähnten Fragestellung Forschungsarbeiten in den verschiedenen Bereichen wie Pflanzenbau (SPIESZ, 1978), Bodenkleintierwelt (FEIX, 1980), Vermarktung (LUKESCH, 1980), Gemüsebau (HUBER, 1982), Düngung (BUCHGRABER, 1982 bzw. ULLAH, 1983), Grünland (AUERSPERG, 1982 bzw. REITER, 1988), Weinbau (DANNER, 1985), Absatzwege (LEITINGER, 1987).

Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist es, in ausgewählten Grünland- und Ackerflächen unter vergleichbaren Standortbedingungen physikalische Bodenkennwerte zu erheben, anschließend zu vergleichen und die eventuell auftretenden Unterschiede den Wirtschaftsweisen zuzuordnen. Es soll also nicht die Frage beantwortet werden, welche der beiden Bewirtschaftungsformen besser oder schlechter ist, sondern diese Arbeit soll einen objektiven Beitrag zu den oft hektisch geführten Diskussionen über die verschiedenen Wirtschaftsmethoden leisten.

2. UNTERSUCHUNGSSTANDORT

Die Untersuchungsflächen liegen in der Gemeinde Wieselburg (NÖ) ca. 10 km südöstlich von Ybbs/Donau auf einer Seehöhe von 269 Meter im Oststeil Gumprechtsfelden.

Das zehnjährige Jahresmittel der Lufttemperaturen beträgt +8,6 Grad C, wobei die Extremwerte mit +27,6 und -16,1 Grad C angeführt werden. Die mittlere Temperatur während der Vegetationsperiode (April bis September) liegt bei 13,7 Grad C und die Jahresamplitude beträgt 19 Grad C. Die Anzahl der frostfreien Tage im Jahr schwankt zwischen 165 und 200 Tagen, wobei Spätfröste bis Mitte Mai möglich sind.

Die durchschnittliche Niederschlagsmenge beträgt 708 mm im Jahr, davon fallen 62 % während der Vegetationsperiode. Entlang der Großen Erlauf sind zusätzlich stärkere Frühjahrs- und Herbstnebelbildungen zu beobachten. Während des Winterhalbjahres ist an 35 Tagen mit einer geschlossenen Schneedecke zu rechnen. Im Untersuchungsjahr 1987/88 fielen 851 mm Niederschlag mit einem Maximum von 125,2 mm im März 1988.

Die beprobten Ackerflächen liegen auf der Niederterrasse der Großen Erlauf, die Dauergrünlandflächen auf dem östlich angrenzenden Hügelland. Die Ackerböden sind als pseudovergleyte Braunerden einzustufen, welche auf Schwemmaterial entstanden sind. Die Bodenart im Oberboden (bis 40 cm) ist lehmiger Schluff. Die Böden des Hügellandes sind Pseudogleye auf Deckenlehm, die Bodenart des Unterbodens liegt hier im Bereich von lehmigen Schluff bis Lehm. Alle Böden sind karbonatfrei, tiefgründig und weisen Mull als Humusform auf.

2.1 Nutzung

Die Böden der Niederterrasse werden ausschließlich als Ackerland genutzt. Bezüglich der Fruchtfolge gibt es wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Bewirtschaftungsformen. Aufgrund des höheren Viehbesatzes des konventionell bewirtschafteten Betriebes setzt sich die Fruchtfolge zur Hälfte aus Futterpflanzenbau (Mais, Klee, Luzerne) und zur Hälfte aus Getreidebau zusammen. Die Fruchtfolge des organisch-biologisch bewirtschafteten Betriebes besteht zu einem Drittel aus Kartoffel- bzw. Gemüsebau und zu zwei Drittel aus Getreidebau. Futterpflanzen kommen in der Fruchtfolge nur als Zwischenfrucht vor (vgl. Abb.1). Die Flächen des Hügellandes werden als Grünland genutzt.

Abb.1: Übersicht über die Fruchtfolgen auf den untersuchten Ackerflächen (UNGER, 1989)

Fruchtfolge der untersuchten Ackerflächen

Jahr	Jahreszeit	Acker II K	Acker II B	Acker III K	Acker III B
1984	Herbst	Klee	Kartoffel	Winterweizen	Kartoffel/Zwiebel
1985	Winter				
1985	Frühjahr	Mais	Winterweizen	Klee	Winterweizen
	Sommer				
1986	Herbst	Hafer	Roggen	Klee	Roggen
	Winter				
1987	Frühjahr	Winterweizen	Landsberger Gemenge	Mais	Gründüngung
	Sommer				
1988	Herbst	Klee	Kartoffel	Winterweizen	Kartoffel/Zwiebel
	Winter				
1988	Frühjahr	Mais	Kartoffel	Mais	Kartoffel
	Sommer				

3. KURZBESCHREIBUNG DER BETRIEBE

3.1 Organisch-biologisch bewirtschafteter Betrieb

Der für die Untersuchungen ausgewählte Betrieb arbeitet seit mehr als zehn Jahren nach diesen Richtlinien und ist anerkanntes Mitglied eines Vereines. Als kontrollierter Betrieb besitzt er ein Markenschutzzeichen und ist mit einer Produzentennummer gekennzeichnet.

Die **Düngung** erfolgte mittels Gründüngung (Zwischenfruchtanbau von Raps, Phacelia, Landsberger Gemenge), Wirtschaftsdüngung (2-3mal/Jahr 20m³/ha Rindergülle) und Urgesteinsmehl.

Der **Pflanzenschutz** im Getreidebau beschränkt sich auf eine genaue Saatbeetbereitung (unter anderem mit der Kreiselegge). Bei Fußkrankheiten und Distelbefall wird versucht, über die Fruchtfolge regelnd einzugreifen. Die mechanischen Pflanzenschutzmaßnahmen im Kartoffel- bzw. Feldgemüsebau erfolgen größtenteils von Hand. In Summe sind das ca. 250 Arbeitsstunden pro Jahr, die zu 3/4 von Tagelöhnern geleistet werden.

3.2 Konventionell bewirtschafteter Betrieb

Bei der konventionellen Bewirtschaftungsweise wird Mineraldünger verwendet, da vor allem der Mais hohe Nährstoffmengen benötigt. Zusätzlich wird auch im Ackerbau ca. 600 dt Wirtschaftsdünger (Stallmist) und Gülle ausgebracht.

Der **Pflanzenschutz** des konventionell bewirtschafteten Betriebes basiert größtenteils auf dem Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel. Im Getreidebau erfolgt die Unkrautbekämpfung durch Spritzung von Wuchsstoffherbiziden (z.B.: Dicopur), im Maisbau gelangen Boden- und Blattherbizide (z.B.: Gesaprim, Lentazin) zum Einsatz. Gegebenenfalls wird auch eine chemische Bekämpfung gegen Bodenschädlinge (Drahtwürmer, Raps- und Kohlerdföhe) mit synthetischen Insektiziden (z.B.: Gammalo K-forte) durchgeführt. Das Getreidesaatgut wird für den Nachbau gegen pilzliche Keimlingsinfektionen mit Trockenbeizmitteln (z.B.: Abavit) behandelt.

4. MATERIAL UND METHODEN

4.1 Bodenphysik

Die Zusammenhänge von Ertrag und bodenphysikalischen Parametern wurden bereits im vorigen Jahrhundert erkannt. Bereits 1894 kam BOGDANOW zur Auffassung, daß der Ertrag umso geringer bleibt, je höher die mechanischen Widerstände im Boden sind, die den Organen der Pflanze entgegen wirken (BACHTIN/WADJUNINA, 1960). Im deutschen Sprachraum wies WOLLNY (1846 - 1901) nach, daß auch das Bodengefüge und dessen Verhalten zu Wasser, Wärme und Luft gleichgewichtige Fruchtbarkeitsfaktoren sind.

Umso interessanter erscheint die Tatsache, daß relativ wenig Bodenkundler intensiver auf die Bodenphysik eingehen. KLAGHOFER weist auf die Notwendigkeit der physikalischen Zusammenhänge im Boden hin und betont, daß die Betrachtung vieler chemischer Untersuchungsbefunde ohne eine ausreichende Kenntnis der physikalischen Zusammenhänge im Boden sehr unbefriedigende Ergebnisse zeigt (KLAGHOFER, 1988).

4.1.1 Aufgaben und Methoden der Bodenphysik

Die Bodenphysik ist die Wissenschaft von den physikalischen Eigenschaften, von den physikalischen Zuständen und Zustandsänderungen des Bodens, die durch Transportprozesse ausgelöst werden. Dabei darf nicht vergessen werden, daß der Boden selbst ein offenes System ist und in vielfältiger Wechselwirkung mit der Atmosphäre und dem Untergrund steht. Die Bodenphysik beschränkt sich dabei nicht nur auf die quantitative Beschreibung des augenblicklichen physikalischen Zustandes des Bodens, sondern will die Gesetzmäßigkeiten der im Boden ablaufenden physikalischen Prozesse kausal-analytisch erfassen und mathematisch beschreiben (KLAGHOFER, 1988).

Ein wesentliches Problem in der Bodenphysik stellt die hohe Wiederholungszahl von Untersuchungen dar, da laut HARTGE z.B. die Meßwerte der Wasserleitfähigkeit selten einer Normalverteilung gehorchen und bei einer statistischen Auswertung eine Probenanzahl von mindestens 10 Wiederholungen notwendig ist (HARTGE, 1963). Diesen geforderten Wiederholungen stehen nicht nur die **Zeit** sondern auch der **Raum** als begrenzender Faktor gegenüber.

Die zeitliche Begrenzung fußt auf der Tatsache, daß direkte Meßmethoden in der Bodenphysik schwer automatisierbar sind und mit wenigen Ausnahmen nur bei indirekten Methoden Serienmessungen möglich und mit Hilfe der EDV schnell auswertbar sind (vgl. dazu BERGLER, 1988). Noch größere Schwierigkeiten treten in bezug auf den Faktor Raum auf. Bei einer horizontalen Stechzylinderprobenentnahme mit z.B. einem Wagenheber (damit ein gleichmäßiger Druck gewährleistet ist) gibt es nicht nur Probleme in der Profilgrube, sondern auch der Abtransport von 120 Stechzylindern zur

Analyse von nur **einem** Parameter (bei sechs Untersuchungsstellen und zwei Horizonten) ist schwierig. Natürlich stößt man im Labor bei den Geräten und beim Zubehör ebenfalls auf Kapazitätsgrenzen. Nebenbei ist für jeden Parameter eine **Wassergehaltsbestimmung** durchzuführen, da vom Bodenwasser alle anderen physikalischen Eigenschaften des Bodens berührt werden.

4.2 Auswahl der Untersuchungsflächen

Um eine optimale Vergleichbarkeit der Untersuchungsflächen zu gewährleisten, wurden ausschließlich nebeneinanderliegende Parzellen ausgewählt. Anschließend wurde versucht, im Zuge einer Geländebegehung mit Hilfe von Bohrproben (Pürckhauerbohrer) Unterschiede hinsichtlich Bodenart und -typ so weit als möglich auszuschalten. Auf den ausgewählten Flächen wurde je eine Parzelle (25m x 25m) ausgeschieden und für die Durchführung der Analysen herangezogen. Die Fruchtfolgeeinflüsse, die auf Grund der unterschiedlichen Wirtschaftsweisen vorhanden sind, wurden sofern möglich, durch die Wahl der Probenahmezeit, ausgeschaltet (vgl. dazu SCHLICHTING/BLUME, 1965).

4.3 Anordnung der Probenahme

Je Bewirtschaftungsweise wurden drei Parzellen, eine Grünlandparzelle und zwei Ackerlandparzellen, zur Beprobung herangezogen. Die Grünlandparzelle wurde mit dem Symbol I, die Ackerlandparzellen mit den Symbolen II und III, die organisch-biologisch bewirtschafteten Flächen mit B und die konventionelle Parzelle mit K bezeichnet. Der Untersuchungshorizont 0 - 20 cm erhielt das Synonym Oberboden = OB bzw. der darunterliegende Horizont 20 - 40 cm wurde Unterboden = UB genannt. Folglich handelt es sich bei II K UB um den Horizont 20 - 40 cm der konventionell bewirtschafteten Ackerland-1-Parzelle.

Bei den **ungestörten** Bodenproben (Lagerungsdichte, pF-Kurve, Gesamtporenvolumen, Infiltration, Porengrößenverteilung) wurden die Zylinder (ca. 200 cm³) im OB in einer Tiefe von 10 - 15 cm bzw. im UB in 30 - 35 cm eingetrieben. Die **gestörten** Bodenproben (Wassergehalt, Korngrößenverteilung, Plastizitätszahl, Aggregatstabilität) wurden ebenfalls in derselben Tiefenstufe entnommen, wobei die Mischprobe aus 25 Einstichen/Wiederholung besteht. Die **Felduntersuchungen** Abscherwiderstand erfolgten im OB in 0 - 10 cm, im UB in 25 - 35 cm bzw. wurde der Eindringwiderstand in einer Tiefe von 0 - 50 cm gemessen. Die dazu notwendige Probenziehung für die Wassergehaltsbestimmung erfolgte in fünf Intervallen mit je 10 cm und wurde mit den Pürckhauerbohrer (Mischprobe mit 6 Einstiche, ca. 300 - 400 g Boden) durchgeführt.

4.4 Geländeuntersuchungen

4.4.1 Abscherwiderstand

Die **Abscherwiderstandmessung** erfolgte mit dem Abschermeßgerät nach SCHAFFER, das aus einem Drehmomentschlüssel und Flügelbohrer besteht. Das Prinzip der Methode beruht darauf, daß ein zylindrischer Bodenkörper mit einem Bohrer, welcher vier flügelartige Platten besitzt, die radial angeordnet sind, vom umgebenden Boden in natürlicher Lagerung abgeschert wird. Zur Überwindung des Scherwiderstandes ist ein bestimmtes Drehmoment nötig, welches im Zeitpunkt des Abscherens gemessen wird. SCHAFFER (1960) zeigte an Meßergebnissen auf, daß die Wirkung von Bodenlockerungen, gemessen mit dem Abscherwiderstand, sehr viel deutlicher zum Ausdruck kommt als bei den Volumenbestimmungen.

Der Scherwiderstand hängt vom Tonanteil, von der vorliegenden Struktur, Lagerungsdichte und vom Wassergehalt ab (vgl. SCHAFFER, 1960). Pro Parzelle wurden 10 Messungen mit dreimaliger Wiederholung (= 30 Meßwerte) durchgeführt und mit Hilfe einer Varianzanalyse ausgewertet.

4.4.2 Eindringwiderstand

Der **Eindringwiderstand** ist jener Widerstand, den ein Boden einer eindringenden, kegelförmigen Metallspitze entgegensetzt. Dieser Parameter wurde mit Hilfe eines Penetrometers der Firma Findley, Irvine Ltd, Scotland, gemessen. Der Meßbereich liegt zwischen 0 und 38 bar bei einer Meßgenauigkeit von ca. 0,5 bar. Der Eindringwiderstand wird durch Wassergehalt, Bodenart, Lagerungsdichte bzw. Porenvolumen, Körnung und Humusgehalt beeinflusst, wobei der Wassergehalt des Bodens den größten Einfluß ausübt. Die nachfolgende Abb. 3 zeigt diese Zusammenhänge auf. Je niedriger der Wassergehalt im Boden ist, desto mehr treten die Unterschiede zwischen den verschiedenen Lagerungsdichten hervor.

Abb. 2: Flügelbohrer nach SCHAFFER

Abb. 3: Penetrometerwiderstand in Abhängigkeit von Wassergehalt und Lagerungsdichte in verschiedenen Bodentiefen (nach NEGI, 1981)

Bei konstantem Wassergehalt erhöht eine steigende Lagerungsdichte den Penetrometerwiderstand. Da bei Verdichtungen das Grobporenvolumen bei steigender Lagerungsdichte sinkt, tritt verständlicherweise ein erhöhter Eindringwiderstand für Pflanzenwurzeln auf. Bei konstanter Lagerungsdichte verursacht ein niedrigerer Wassergehalt wegen erhöhter Kompaktheit der Bodenteilchen (durch Kohäsion und Adhäsion) einen höheren Eindringwiderstand (EITZINGER, 1988).

Auf jeder Parzelle wurden 11 Messungen mit je 15 Tiefenstufen (eine Tiefenstufe = 3,5 cm) bei dreimaliger Wiederholung durchgeführt.

4.4.3 Vegetationsaufnahme

Nach BRAUN-BLANQUET (1964), der maßgeblich die Zürich- und Montpellier-Schule der Pflanzensoziologie (gegenüber der nordisch-alpinen Schule) entwickelt hat, werden Vegetationsaufnahmen von homogenen Probestellen unter Auflistung aller darin vorkommenden Arten gewonnen. Um ein Abbild der Beteiligung der verschiedenen Arten an der Bestandesbildung zu erhalten, werden den Arten der Aufnahme zwei Schätzwerte angefügt.

4.5 Laboruntersuchungen

Die Bestimmung des **Wassergehaltes** erfolgte im Trockenschrank bei 105 Grad Celsius nach der ÖNORM B 4410 (1974) bzw. ÖNORM L 1062 (1988), der **Feststoffdichte** nach ÖNORM B 4413 (1974), der **Korngrößenverteilung** nach ÖNORM B 4412 (1974) bzw. ÖNORM L 1061 (1988) durch ein kombiniertes Verfahren aus Naßsiebung und Sedimentation, der Konsistenzgrenzen nach ATTERBERG bzw. nach der ÖNORM B 4411 (1974), der **Lagerungsdichte** (Rohdichte, Trockendichte, Bodendichte, Volumengewicht, Raumgewicht) nach ÖNORM L 1086 (1988).

Die Bestimmung der Parameter **Krümelsestabilität**, **Druckpotential-Wasseranteilsbeziehung** (pF-Wert), **Porengrößenverteilung** und **Porenanteil** wird im folgenden einzeln dargestellt.

4.5.1 Bestimmung der Krümelsestabilität

Das Zusammenhaltevermögen größerer Teilchen, sogenannter Krümel, wird mit Hilfe der **Krümelsestabilität** (Aggregatstabilität, Gefügestabilität) aufgezeigt. Zur Bestimmung der Aggregatstabilität wurde die Naßsiebmethode nach KEMPER verwendet. Die 1 bis 2 mm großen luftgetrockneten Bodenkrümel werden bei dieser Methode fünf Minuten lang bei einem Hub von 1,27 cm im Wasser gesiebt (vgl. KEMPER, 1966). Die Stabilität des Bodengefüges und damit vor allem auch die Stabilität der Sekundärporen wird durch verschiedene Stoffe mit verklebender Wirkung wie organische Stoffe, Aluminium- und Eisenoxide, CaCO₃ sowie die Art des Kationenbelages, der pH-Wert und Kalzium erzielt. Kalzium besitzt besondere Bedeutung, da es einerseits die Flockung und Peptisation fördert, andererseits eine verkittende Wirkung für die Primärteilchen erzielt und last not least indirekt die biologische Aktivität erhöht (vgl. SCHEFFER/SCHACHTSCHABEL, 1984). KUNTZE et al. (1988) beschreibt die jahreszeitlichen Schwankungen der Ausprägung und Stabilität des Bodengefüges; wobei die beste Gefügestabilität man ausgangs des Winters unter **wachsenden** Pflanzenbeständen (Frost-/Schattengare) findet. SCHEFFER/SCHACHTSCHABEL (1984) hingegen weisen darauf hin, daß am Acker im Herbst die höchste Stabilität der Aggregate, im Frühjahr aufgrund von fehlender organischer Substanz und niedriger Temperatur die geringste Stabilität vorzufinden sei. Daher ist die Stabilisierung des Bodengefüges im Frühjahr und im frühen Sommer für den Pflanzenbau besonders wichtig. Um trotz der obengenannten Gründen eine Vergleichbarkeit der Untersuchungsflächen zu gewährleisten, wurden alle Proben für die Aggregatstabilität an einem Tag (15.6.1987) gezogen.

$$\text{Aggregatstabilität (\%)} = \frac{\text{Masse der stabilen Aggregate} - \text{Masse Sand}}{\text{Einwaage} - \text{Masse Sand}} \times 100$$

4.5.2 Bestimmung der Druckpotential-Wasseranteilsbeziehung (pF-Wert)

Die Bestimmung der **Druckpotential-Wasseranteilsbeziehung** von ungestörten Bodenproben wurde nach ÖNORM L 1063 (1988) in einer Druckmembranapparatur durchgeführt. Die gesättigten Proben werden stufenweise unter Druck entwässert und die ausgepressten Wassermengen bestimmt.

Abb. 4: Druckmembranapparatur

Die Bindungsintensität des Wassers im Boden wird als dekadischer Logarithmus des jeweiligen Druckes in cm WS (mbar) als pF-Wert dargestellt. Die Zusammenhänge von Porengröße, pF-Wert und dem Wasserverhalten soll die folgende Tabelle 1 aufzeigen.

Tabelle 1: Einteilung der Porengrößenbereiche nach dem Porendurchmesser und der Wasserspannung (cm Wassersäule bzw. pF-Wert)

Porengrößenbereiche	Porendurchmesser μm	Wassersäule (cm)	pF
Grobporen, weite	> 50	1 - 60	0 - 1,8
Grobporen, enge	50 - 10	60 - 300	1,8 - 2,5
Mittelporen	10 - 0,2	300 - 15 000	2,5 - 4,2
Feinporen	< 0,2	> 15 000	> 4,2

4.5.3 Bestimmung der Porengrößenverteilung

Entscheidend für die Beurteilung des Standortes hinsichtlich seines Wasser- und Lufthaushaltes ist nicht das Gesamtporenvolumen sondern die **Porengrößenverteilung**.

Sie beeinflusst wesentlich die Wasserverfügbarkeit, das Wurzelwachstum und die Arbeit der Klein- und Kleinstlebewesen im Boden. Die Porengrößenverteilung ist hinsichtlich der Primärporen von Körnung und Kornform und hinsichtlich der Sekundärporen vom Bodengefüge und damit von der Bodenentwicklung abhängig.

Jedem Druck kann ein bestimmter Porendurchmesser zugeordnet werden. Drückt man den Druck als $pF = \log cm$ Wassersäule aus, kann über das Kapillargesetz der Porendurchmesser errechnet werden (vgl. Tabelle 1).

4.5.4 Bestimmung des Porenanteiles

Der **Porenanteil n** (Gesamtporenvolumen) wurde nach ÖNORM B 4414 (1974) bzw. ÖNORM L 1068 (1988) in ungestörter Lagerung entnommener Stechzylinderproben bestimmt. Da, wie bei der Bestimmung der Lagerungsdichte, eine fünffache Wiederholung pro Bodenhorizont durchgeführt wurde, sind als maßgebende Mittelwerte die Zentralwerte angegeben.

$$n = 1 - \frac{d}{s}$$

4.6 Statistische Auswertungen

Die statistische Auswertung der Meßdaten erfolgte an der Universität für Bodenkultur am Institut für Mathematik und Angewandte Statistik, Abteilung Angewandte Statistik und Elektrische Datenverarbeitung (Leitung: o.Univ.Prof. EHRENDORFER) mit Hilfe der Programme VAUNC und DUNCAN. Lagen genügend Werte vor, so wurde eine Varianzanalyse, ansonsten ein T-Test mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % verwendet.

5. ERGEBNISSE

5.1 Gesamtdarstellung der Analysenwerte

In den nachfolgenden Tabellen 2 und 3 stellt der erste Wert die Signifikanz, der zweite Wert die Standardabweichung dar (n.s = nicht signifikant, * = signifikant, ** = hoch signifikant, *** = statistisch gesichert).

Tabelle 2: Analysenwerte des Oberbodens

Parzellenbezeichnung	I		II		III	
	K	B	K	B	K	B
Bewirtschaftungsform						
Bodenart	IZ	zL.L	IZ	IZ	IZ	IZ
Plastizitätszahl	20,2	25,4	13,8	16,0	13,0	16,5
Statistik	***	0,2		***		0,13
Krümestabilität (%)	87,5	91,2	47,5	57,2	46,7	54,3
Statistik	*	1,68		**		3,2
Lagerungsdichte (g/ccm)	1,54	1,50	1,47	1,44	1,52	1,53
Statistik	n.s.	0,04		n.s.		0,1
Porenanteil (%)	42,3	43,5	45,0	46,1	42,8	42,5
Statistik	n.s.	1,4		n.s.		3,65
Feststoffdichte (g/ccm)	2,67	2,68	2,66	2,66	2,66	2,66
Statistik	n.s.			n.s.		
Abscherwiderstand (cm kg)	387	392	200	202	152	156
Statistik	**	21,3	n.s.	22,7	n.s.	16,4

Tabelle 3: Analysenwerte des Unterbodens

Parzellenbezeichnung	I		II		III	
	K	B	K	B	K	B
Bewirtschaftungsform						
Korngrößenfraktionen	zL	L	IZ	IZ	IZ	IZ
Plastizitätszahl	26,0	32,4	17,6	17,2	18,2	17,7
Statistik	***	0,27		***		0,08
Krümestabilität (%)	51,6	52,5	55,8	62,3	56,9	63,1
Statistik	n.s.	3,50		*		3,36
Lagerungsdichte (g/ccm)	1,57	1,48	1,64	1,61	1,65	1,64
Statistik	***	0,02		n.s.		0,04
Porenanteil (%)	42,6	45,9	38,9	40,3	38,8	38,6
Statistik	***	0,8		n.s.		1,41
Feststoffdichte (g/ccm)	2,73	2,73	2,69	2,69	2,69	2,68
Statistik	n.s.			n.s.		
Abscherwiderstand (cm kg)	----	----	432	427	513	448
Statistik			n.s.	16,1	***	16,4

5.2 Abscherwiderstand

Der **Abscherwiderstand** stellt ein Maß für die Strukturfestigkeit (=Gefügestabilität) dar und gibt Auskunft über Bodenlockerungen.

Abb.5: Abscherwiderstand

Die Werte aus der obigen Abbildung 5 bzw. aus den Tabellen 2 und 3 zeigen auf, daß im Oberboden der Parzellen II und III eine Lockerung durch die Bodenbearbeitung stattfand. Der niedrige Meßwert III/B UB hat wahrscheinlich das eingearbeitete und noch nicht verrottete Stroh als Ursache.

5.3 Plastizitätszahl

Die **Plastizitätszahl** gibt die Empfindlichkeit an, mit der ein Boden hinsichtlich seiner Stabilität bei Verformung auf Wassergehaltsänderungen reagiert. Die Werte liegen zwischen 0 (Sande) und 1 bzw. 100% (KEZDI, 1969). Die plastischen Eigenschaften von Böden und damit ihre mechanische Belastbarkeit sind von Ton- und Humusgehalt, Kationensorptionsverhältnissen und Gefügestabilität abhängig. So steigt beispielsweise die Ausrollgrenze W_a bei Zufuhr von Ca^{++} bzw. verschiebt ein höherer Humusgehalt die beiden Plastizitätsgrenzen in einen höheren Wassergehaltsbereich (vgl. Abb. 6).

Abb. 6: Darstellung der Plastizitätszahl

Die Plastizitätszahl liegt bei der biologisch bewirtschafteten Grünlandparzelle im Oberboden und Unterboden um ca. 5% höher, während auf dem Ackerland des biologischen Parzellen im Oberboden eine ca. 3% höhere Plastizitätszahl aufweisen. Es konnte auf den biologisch bewirtschafteten Parzellen ein erhöhter Ca-Gehalt und ein erhöhter C_{org} -Gehalt nachgewiesen werden, was die obenstehenden Annahmen bestätigt. Für die Praxis bedeutet dies, daß der Boden bei höheren Wassergehalten ohne wesentliche Schäden bearbeitet werden kann.

5.4 Porenverteilung

Der Zusammenhang vom pF-Wert und dem Porendurchmesser wurde in Pkt. 4.5.3 bereits erläutert, die folgende Abbildung 7 soll die Beziehung Wasserspannung, Wassergehalt und Porendurchmesser graphisch aufzeigen.

Abb.7: Beziehung zwischen Wasserspannung und Wassergehalt (pF-Kurven) bei einem Sandboden, einem tonigen Schluffboden und einem Tonboden (vgl. dazu SCHEFFER/SCHACHTSCHABEL, 1984).

FK = Feldkapazität, PWP = permanenter Welkepunkt

Tab.4: Darstellung der Porengrößenverteilung

Parzelle	I				II			
	OB		UB		OB		UB	
Horizont	K	B	K	B	K	B	K	B
Grobporen (%)	8	7	8	6	9	11	7	6
Mittelporen (%)	11	16	18	12	18	17	12	15
Feinporen (%)	16	25	15	28	16	17	19	18
Gesamtporen (%)	45	48	41	46	43	45	38	39

5.5 Druckpotential-Wasseranteilsbeziehung (pF-Kurve)

Die pF-Kurven in den Abbildungen 8, 9, 10, und 11 wurden anhand von fünf Meßpunkten (10, 60, 100, 300 und 15000 cm WS) bestimmt, wobei jeder Meßwert einen Mittelwert aus drei Einzelmessungen darstellt.

Die Abbildungen 8 und 9 zeigen auf, daß auf der biologisch-organisch bewirtschafteten Grünlandparzelle, sowohl im Oberboden als auch im Unterboden bei unterschiedlichen Druckpotentialen ein höherer Wassergehalt im Boden gemessen wurde.

Dies bedeutet, daß sowohl der Grobporenanteil wie auch der Mittelporenanteil höher liegt und damit der Gasaustausch und das Wasserspeichervermögen verbessert wurden.

Abb.10: pF-Kurve der Parzelle II im Oberboden

Abb.11: pF-Kurve der Parzelle II im Unterboden

Wie aus den Abbildungen 10 und 11 ersichtlich, konnten keine Unterschiede auf der Ackerlandparzelle (Parzelle II) in der Druckpotential-Wasseranteilsbeziehung festgestellt werden.

5.6 Krümelstabilität

Eine hohe Krümelstabilität (Aggregatstabilität) ist eine der wesentlichen Eigenschaften eines fruchtbaren Bodens. Je höher das Zusammenhaltevermögen der Bodenaggregate ist, umso beständiger ist die Bodengare bzw. das Saatbeet.

Abb.12: Darstellung der Krümelstabilität

Die höhere Aggregatstabilität bei den biologisch bewirtschafteten Parzellen fußt wahrscheinlich auf den erhöhten Ca-Gehalt, den höheren pH-Wert und der höheren effektiven Kationenaustauschkapazität. Die Wirkung von Kalk auf die Gefügestabilität beruht nach BEESE et al.(1979) auf der Flockung der Tonteilchen und der damit verbundenen Erhöhung des Zerteilungswiderstandes der Tonaggregate an den Berührungsstellen mit den Schluffkörnern (KLAGHOFER, 1982).

KOSMAT (1965) zeigte in seinen Versuchen über Geilstellen auf, daß ein erhöhtes Angebot an organischer Substanz die Bodenkrümelstabilität steigert. SEKERA (1951) wies auf die Reduzierung des Wurzelapparates der Pflanzen durch eine einseitige Stickstoffanwendung hin. Die daraus mögliche Wirkung auf die Aggregatstabilität sind in den Versuchen von EDER (1987) ersichtlich.

Die hohen Werte im Grünland sind auf die hohe Intensität der Durchwurzelung (=Nachschub von organischer Substanz) und die dauernde Bedeckung zurückzuführen. Dem Spitzenwert bei der Krümelstabilität der biologischen Grünlandparzelle dürfte die optimale Güllegaben zugrundeliegen. Wie KÄMPF (1985) feststellte, kurbelt die Gülle die biologische Aktivität des Bodens an. Der vermehrte Besatz an Bodentieren regt die

Verkittung der Bodenaggregate. An den Ackerlandparzellen fehlen in der vegetationslosen Zeit die Bedingungen für den Aufbau einer genügenden Aggregatstabilität daher bewegt sich der Wert um die 50%-Marke.

5.7 Eindringwiderstand

Der Eindringwiderstand wurde mit Hilfe eines Pentrometers gemessen. Die folgenden Graphiken enthalten pro Tiefenstufe einen Mittelwert auf jeweils 3 Einzelwerten, die 11 Mittelwerte ergeben zusammen die durchgezogene Linie. Die Streuung der Mittelwerte wird durch die strichlierte Linie gekennzeichnet.

Abbildung 13: Eindringwiderstand Parzelle III/K, Fahrspuren am 19.5.88

Abbildung 14: Eindringwiderstand Parzelle III/B, Fahrspuren am 19.5.88

Aus den Ergebnissen der Abbildungen 13 und 14 geht deutlich hervor, daß der Druckeinfluß zwischen befahrenen und unbefahrenen Boden bei der konventionell bewirtschafteten Parzelle Differenzen zeigt. Das Maximum dieser Unterschiede liegt zwischen 10 und 30 cm Bodentiefe. Zu ähnlichen Ergebnissen kam RAGHAVAN 1977 und BORCHERT 1987. Der letztgenannte Autor wies in seinem Versuch nach, daß der verdichtende Einfluß eher durch die größere Belastung als durch den Bodenwassergehalt gegeben ist.

6. DISKUSSION DER ERGEBNISSE

Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand in der Erhebung des **Istzustandes** einiger Bodenparameter auf Parzellen, die seit 10 Jahren unterschiedlich bewirtschaftet (organisch-biologisch und konventionell) wurden. Das sei deshalb erwähnt, weil hier keine gestellte Versuchsfrage zu beantworten war, sondern nach der Analyse der vorgegebenen Parameter versucht wurde, die eventuell auftretenden Unterschiede den Bewirtschaftungsformen zuzuordnen. Unter diesem Gesichtspunkt müssen auch die Ergebnisse gesehen werden, da bei bestimmten Parametern (Feststoffdichte, Lagerungsdichte, Wassergehalt, Gesamtporenvolumen) von vornherein keine Unterschiede zu erwarten waren. Sie wurden als Grundinformation für die weiteren Forschungsarbeiten auf den Versuchspartellen ermittelt oder im Zuge der Auswertung anderer Parameter erhoben.

Aufgrund der unterschiedlichen Fruchtfolgen müßte sich in den beiden Anbauformen erfahrungsgemäß durch die erhöhte Zufuhr von organischer Masse (Gründüngung und Zwischenfruchtbau) auf den organisch-biologischen Parzellen eine Verbesserung der bodenphysikalischen Bodeneigenschaften zeigen. Diese Annahme konnte bei den Parametern **Aggregatstabilität** und **Plastizitätszahl** auf allen drei Untersuchungsstandorten bestätigt werden. Die Krümelstabilität liegt bei der organisch-biologisch bewirtschafteten Grünlandparzelle mit 91 % um 4 % höher als bei der konventionell bewirtschafteten Fläche. Dieselbe Tendenz zeigt sich auch auf den Ackerflächen. Mit größter Wahrscheinlichkeit sind diese Unterschiede auf die erhöhten Gehalte von Ca, C_{org} bzw. auf einen höheren pH-Wert und eine höhere KAK_{ef} zurückzuführen. Die günstige Wirkung der organischen Dünger auf die Aggregatstabilität führen auch GUTAY, COOK UND ERICKSON (1956), z.n. GOTTSCHALL, 1985, an.

Die Korrelationen zwischen C_t und Aggregatstabilität, Grünland - n = 8, r = 0,97 und Ackerland - n = 8, r = 0,88 bzw. zwischen Biomasse und Aggregatstabilität, Grünland - n = 8, r = 0,90 und Ackerland - n = 8, r = 0,96 zeigen die Zusammenhänge zwischen der Wirkung der zugeführten organischen Masse und der Strukturbildung (Lebendverbauung nach SEKERA) auf. Eine ähnliche Aussagekraft über die Festigkeit der Bodenstruktur besitzt die **Abscherwiderstandsmessung**. Sie dient zur Beurteilung der Strukturfestigkeit und weist im Gegensatz zur Porenvolumenbestimmung und zur Eindringwiderstandsmessung Bodenlockerungen, die bereits vor mehreren Jahren stattfanden, nach. Das Ablesen der Scherspannung M_{max} am Drehmomentschlüssel zum Zeitpunkt des Abscherens erscheint dem Autor zu ungenau, um eventuelle Unterschiede zwischen den beiden Bewirtschaftungsformen nachweisen zu können.

Sehr genaue Meßdaten werden bezüglich Eindringwiderstand mit Hilfe eines Penetrometers ermittelt. Eindeutige Unterschiede konnten nur auf einer Ackerlandparzelle (III) gefunden werden. Während sich im ersten Untersuchungsjahr (III/K - Mais und III/B - Landsberger Gemenge) noch keine Unterschiede im Eindringwiderstand zeigten, so wurde im zweiten Jahr nach der Bestellung der Parzellen (III/K - Mais und III/B - Kartoffel) eine negative Wirkung im Maisanbau nachgewiesen. In einer Tiefe von 10 - 30 cm lag der Eindringwiderstand sowohl am Acker als auch bei den Fahrspuren auf der konventionell bewirtschafteten Parzelle deutlich höher als auf der organisch-biologisch bewirtschafteten Ackerlandparzelle. Ähnliche Ergebnisse bezüglich Fahrspuren fanden RAGHAVEN (1977) und BORCHERT (1987).

Die aufgrund von der Literatur - GOTTSCHALL (1987) und SPIESZ (1978) zu erwarteten Unterschiede in Hinsicht auf Porengrößenverteilung konnten nur auf der Grünlandparzelle nachgewiesen werden. Der größere Anteil an Mittelporen sorgt für einen besseren Wasserhaushalt (besseres Wasserspeichervermögen).

Bei den Parametern **Lagerungsdichte**, **Porenvolumen** und **Feststoffdichte** sind keine Unterschiede hinsichtlich der Bewirtschaftungsform zu erkennen.

Mit Hilfe der **Vegetationsaufnahme** nach BRAUN-BLANQUET konnte auf der organisch-biologisch bewirtschafteten Parzelle eine höhere Artenzahl (24 gegenüber 19 auf der konventionell bewirtschafteten Parzelle) und Gräser, die auf extensive Bewirtschaftung, wie Fabaceen, hinweisen, gefunden werden. Diese Ergebnisse stimmen mit Untersuchungen von REITER (1988) überein.

Bezüglich der konventionellen Bewirtschaftungsform wäre zu erwähnen, daß der Einsatz von organischen Düngern (vor allem die Ausbringung von Stallmist) in der Ergebnisdarstellung besonders zu beachten ist. Die Zufuhr von organischer Masse kompensiert wahrscheinlich den negativen Einfluß des Mineraldüngers auf die Aggregatstabilität. EDER zeigte in seinen Versuchen 1987 sehr deutlich die Zusammenhänge von Düngemaßnahmen auf die Stabilität der Krümel auf. Weiters besitzen beide Bewirtschaftungsweisen keine "harten" Fruchtfolgen, das heißt, daß der Getreide- und/ oder Hackfruchtanteil im biologisch vertretbaren Bereich liegt.

Zum Schluß sei nun der Versuch gewagt, der Analyse wieder die **Synthese**, die ganzheitliche Betrachtung folgen zu lassen, denn die Tätigkeit der Fachleute darf sich nicht darin erschöpfen, einzelne Problemlösungen zu entwickeln. Es wäre vielmehr ihre Aufgabe, die teilweise divergierenden Einzelteile wieder zusammenzuführen und in diesem Sinn bestehende Methoden zu verbessern oder neue zu finden, die eine größere Aussagekraft bezüglich der **Gesamtbetrachtung** beeinhalteten. Dies würde auch die bestehende Kluft zwischen Wissenschaftler und Landwirt verringern.

Im konkreten Fall würde ein solcher Brückenschlag zwischen Theorie und Praxis die subjektive Empfindung des organisch-biologisch wirtschafteten Landwirtes, daß sein Boden in bestimmten Bereichen besser zu bearbeiten sei, durch die Analyse von bodenphysikalischen Parametern "wissenschaftlich" bestätigen. Das erhöhte Wasserhaltevermögen (höhere Plastizitätszahl, größerer Mittelporenanteil, erhöhter Gehalt an Ct) ist mit großer Wahrscheinlichkeit auf die unterschiedliche Bewirtschaftungsform zurückzuführen.

Abschließend sei noch erwähnt, daß in diesem Forschungsprojekt auch Erkenntnisse über die Eignung der Parameter für eine Vergleichbarkeit der beiden Bewirtschaftungsformen gewonnen werden konnten. So zeigte sich, daß beispielsweise die Infiltrationsmessungen im Labor mittels Stechzylinder **keine** verwertbaren Aussagen erbrachten, da aufgrund von Regenwurmgingen die Infiltrationswerte verfälscht werden (vergleiche dazu HARTGE, 1963). Aus diesem Grund wäre die Messung der Infiltrationswerte im Freiland mittels Doppelzylinder der Labormethode vorzuziehen, da bei der Freilandmethode ein relativ großes Bodenvolumen erfaßt wird.

7. ZUSAMMENFASSUNG

Die Untersuchungen haben bezüglich den Parametern Feststoffdichte, Gesamtporenvolumen, Lagerungsdichte, Abscherwiderstand und Eindringwiderstand keine erkennbaren Unterschiede zwischen den konventionell und organisch-biologisch geführten Betrieben ergeben.

Bei folgenden Parametern wurden Unterschiede in bezug auf den seit 10 Jahren organisch-biologisch bewirtschafteten Parzellen gegenüber den konventionell bewirtschafteten Parzellen gefunden:

- eine höhere Aggregatstabilität
- eine höhere Plastizitätszahl
- einen höheren Mittelporenanteil am Grünland
- ein größerer Artenreichtum von Gräsern und Kräutern bei der Vegetationsaufnahme
- ein höherer pH-Wert
- höhere Gehalte an Ca, KAK_{eff} , C_{org} (nach UNGER, 1989)
- ein höherer Streuabbau (nach POLLAK, 1989)
- eine höhere CO_2 -Produktion (nach POLLAK, 1989).

LITERATURVERZEICHNIS

- AUERSPERG, G. (1982): Vergleichende Darstellung von organisch-biologisch und konventionell wirtschafteten Grünlandbetrieben des Raumes Leogang-Saalfelden (Salzburg, Pinzgau), Diplomarbeit, Univ. für Bodenkultur, Wien, 1-2, 79-85.
- ATTERBERG, A. (1908): Mitt. Landw. Stat. 69,93, Berlin.
- BADEN, KUNTZE, NIEMANN, SCHWENDTFEGER, VOLLMER (1969): Bodenkunde, Verlag Ulmer, Stuttgart.
- BACHTIN, P.U. und WADJUNINA, A.F. (1960): Die physikalisch-mechanischen Bodeneigenschaften, Akademie der Wissenschaften der UdSSR, Dokutschajew-Institut für Bodenkunde.
- BERGLER, F. (1988): Kulturtechnik in der Landwirtschaft, Vorlesungsskriptum, ÖH-Bodenkultur, Wien, 23 - 31.
- BICK, H. (1982): FUNKKOLLEG "Mensch und Umwelt", Studienbegleitbrief 7, Deutsches Institut für Fernstudien an der Univ. Tübingen, Beltz-Verlag, Weinheim und Basel, 35 - 70.
- BLUM, W.E.H. (1980): System Boden - Pflanze und bodenkundliche Forschung, Mitteilungen der Öst.Bodenkundlichen Gesellschaft, Heft 22, Wien, 33 - 53.
- BMFLF, 1964: Erläuterungen zur Bodenkunde, Bodenkarte Scheibbs V, Wien.
- BORCHERT, H. (1986): Vergleichende Bodenuntersuchungen von konventionell und alternativ bewirtschafteten Betriebsschlägen, Bayrisches Landwirtschaftliches Jahrbuch, 63. Jahrgang, 1986, Heft 8, 991 -996.
- BORCHERT, H./GRAF, R. (1988): Zum Vergleich von Penetrometermessungen, durchgeführt bei unterschiedlichem Wassergehalt, Z.f.Pflanzenernährung und Bodenkunde, 151, 69 - 71.
- BRAUN-BLANQUET, J. (1964): Pflanzensoziologie, 3.Auflage, Wien - New York, Springer-Verlag.
- BRAUNER, H. (1974): Die wirtschaftlichen Grundlagen des organisch-biologischen Landbaues, Förderungsgemeinschaft für gesundes Bauerntum, Linz.

BUCHGRABER, K. (1982): Vergleich der Wirksamkeit konventioneller und alternativer Düngungssysteme auf Grünland hinsichtlich Ertrag, Futterqualität und Güte des Pflanzenstandortes, Dissertation, Univ. für Bodenkultur, Wien.

DE BOODT (1957): Dissertation, Gent, Belgien, aus SCHEFFER/SCHACHTSCHABEL.

DIETRICH, R. (1986): Die Situation des biologischen Landbaues in Österreich unter besonderer Berücksichtigung der Förderung und Beratung, Diplomarbeit, Univ. für Bodenkultur, Wien.

EDER, G. (1987): Bodenkrümmelstabilität und Düngung, Veröffentlichungen der Bundesanstalt für alpenländliche Landwirtschaft Gumpenstein, Heft 1, 1 - 24.

EITZINGER, J. (1988): Einfluß unterschiedlicher Primärbodenbearbeitungssysteme auf Eindringwiderstand und Infiltration eines Bodens im semihumiden Klimagebiet, Diplomarbeit, Univ. für Bodenkultur, Wien, 74 - 78.

FEIX, B. (1986): Auswirkungen der konventionellen und biologisch-dynamischen Bewirtschaftung auf die Bodentierwelt, Diplomarbeit, Univ. für Bodenkultur, Wien, 7 - 9, 59 - 62.

FETSCHER, J. (1979): Untersuchungen zur Wirkung organischer, organisch-mineralischer und mineralischer Düngung in zwei Fruchtfolgen bei unterschiedlicher Vorgeschichte der Versuchsflächen auf den Ertrag - Vergleich verschiedener Maßnahmen im "konventionellen" und "biologischen" Landbau, Dissertation, Univ. Hohenheim (LH), 4 - 5.

FIEDLER, H.J. (1964): Die Untersuchung der Böden, Band 1, Th.Steinkopf-Verlag, Leipzig.

FUCHS, U. (1985): Vergleichende Nutztierhaltung in Hinblick auf ethologische und gesundheitliche Aspekte, Diplomarbeit, Univ. für Bodenkultur, Wien, 1 - 3, 105.

GOTTSCHALL, R. (1985): Kompostierung, C.F. Müller-Verlag, Karlsruhe.

HARGTE, K.H. (1963): Bodenkundliche Auswertungsmöglichkeiten der Permeabilität bei Messung an Stechzylinderproben. Z. f. Pflanzenernährung und Bodenkunde, 103, 197 - 209.

HARGTE, K.H. (1971): Die physikalische Untersuchung von Böden, F.Enke Verlag, Stuttgart.

HARTGE, K.H. (1978): Einführung in die Bodenphysik, F.Enke Verlag, Stuttgart.

HORN, R. (1986): Auswirkungen unterschiedlicher Bodenbearbeitung auf die mechanische Belastbarkeit von Ackerböden, Z.f. Pflanzenernährung und Bodenkunde, 149, 9 - 18.

HORN, R., STORK, J. UND DEXTER, A.R. (1987): Untersuchungen über den Einfluß des Bodengefüges für den Eindringwiderstand in Böden, Z.f. Pflanzenernährung und Bodenkunde, 150, 342 - 347.

HUBER, J. (1982): Vergleichende Untersuchungen von Böden mit unterschiedlichen Bewirtschaftungssystemen hinsichtlich Wasser-, Nährstoff-, Humushaushalt und Biologie, Diplomarbeit, Univ. für Bodenkultur, Wien.

KEMPER, D.W.V. (1966): Aggregate stability of soil from Western Unites States and Canada, USDA Techn. Bulletin Nr. 1355.

KEZDI, A. (1969): Handbuch der Bodenmechanik, Band I, Bodenphysik, VEB-Verlag, Bauwesen, Berlin.

KICKUTH, R. (1987): Die ökologische Landwirtschaft, C.F. Müller-Verlag, Karlsruhe.

KLAGHOFER, E. (1974): Ein Beitrag zur Bestimmung der Verdunstung von einer freien Wasseroberfläche von einem unbewachsenen und einem mit Gras bewachsenen Boden. Mitteilungen aus der Bundesanstalt für Kulturtechnik und Wasserhaushalt in Petzenkirchen, Nummer 22.

KLAGHOFER, E. (1981): Zur Frage der Regelung des Bodenwasserhaushaltes schwerer Böden, Mitteilungen aus der Bundesanstalt für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt in Petzenkirchen, Nummer 28.

KLAGHOFER, E. (1985): Einfluß der landwirtschaftlichen Bodennutzung auf den Oberflächenabfluß bei Starkregen, Mitteilungen der Bundesanstalt für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt in Petzenkirchen, Nummer 30.

KLAGHOFER, E. (1988): Physikalische Methoden in der landwirtschaftlichen Bodenforschung, Mitteilungen der Öst.Bodenkundlichen Gesellschaft, Heft 36, Wien.

KUNTZE H., ROESCHMANN G., SCHWERDFEGER G. (1988): Bodenkunde, Verlag Ulmer, Stuttgart, 4.Auflage, 1988.

LUKESCH, R. (1979): Vermarktung von Produkten aus biologischen Landbau in Österreich. Diplomarbeit, Univ. für Bodenkultur, Wien.

NEGI, S.C. (1981): Relationships of field traffic and tillage to corn yields and soil properties, J. Terramechanics 18, 81 - 90.

ÖNORM B 4410 (1974): Bestimmung des Wasserhaushaltes durch Ofentrocknung, Österr. Normungsinstitut, Wien.

ÖNORM B 4411 (1974): Zustandsgrenzen, Österr. Normungsinstitut, Wien.

ÖNORM B 4412 (1974): Korngrößenverteilung, Österr. Normungsinstitut, Wien.

ÖNORM B 4413 (1974) bzw. L 1068 (1988): Bestimmung der Korndichte mit dem Kapillarpiknometer, Österr. Normungsinstitut, Wien.

ÖNORM L 1063 (1988): Bestimmung der Druckpotential-Wasseranteilsbeziehung von ungestörten Bodenproben, Öst. Normungsinstitut, Wien.

POLLAK, M. (1989): Bodenbiologische Bodenkennwerte, Diplomarbeit, Univ. für Bodenkultur, Wien.

PREUSCHEN, G./BRAUNER, H./STORHAS, R./WILLI, J. (1980): Gesunder Boden = Leistungsstarker Betrieb, Leopold Stocker Verlag, Graz - Stuttgart.

PREUSCHEN, G./KONRAD, B. (1983): Die Kunst der Gründüngung, Leopold Stocker Verlag, Graz - Stuttgart.

RAGHAVEN, G.S.V. et.al. (1977): Vehicle compaction patterns in clay soil, Transactions of the ASAE 20, 218 -220.

REITER, U. (1988): Vergleichende Darstellung organisch-biologisch und konventionell bewirtschafteter Grünlandbetriebe im oberösterreichischen Ennstal, Diplomarbeit, Univ. für Bodenkunde, Wien, 100 - 103.

SCHIEFFER/SCHACHTSCHABEL (1984): Lehrbuch der Bodenkunde, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart.

SCHLICHTING, E. (1976): Standortkundliche Untersuchungen an "biologisch" und "konventionell" genutzten Böden, Landw. Forschung SH 32/I, 82 - 90.

SCHLICHTING, E./BLUME, H.P. (1965): Bodenkundliches Praktikum, Paul-Parey-Verlag.

SEKERA, A. (1951): Gesunder und kranker Boden, Paul Parey Verlag.

SPIESZ, H. (1978): Konventionelle und biologisch-dynamische Verfahren zur Steigerung der Bodenfruchtbarkeit, Dissertation, Justus-Liebig-Universität Gießen, Schriftenreihe "Lebendige Erde", 1-3, 70 - 78.

SPRINGER, U. (1960): Die Wirkung verschiedener organischer Dünger auf den Humuszustand des Bodens, Bayrisches Landwirtschaftliches Jahrbuch, 37, 3 - 39.

STEINER, R. (1925): Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft, Landwirtschaftlicher Kursus, Koberwitz bei Breslau.

ULLAH, S.M. (1983): Einfluß der Stroh- und Klärschlammdüngung auf chemische und physikalische Kenngrößen des Bodens, Dissertation, Univ. für Bodenkultur, Wien, 121 - 133.

UNGER, E. (1989): Chemische Bodenkennwerte, Diplomarbeit, Univ. für Bodenkultur, Wien.

ULRICH, B. (1968): System Boden - Pflanze in ökologischer Sicht, Göttinger BK Bericht 1, 33 - 56.

VOIGTLÄNDER, G./VOSS, N. (1979): Methoden der Grünlanduntersuchung und -bewertung, Ulmer-Verlag, 23 - 24.

WICHTMANN, B. (1978): Porengrößenverteilung und Bodenfruchtbarkeit, Z.f. Pflanzenernährung und Bodenkunde 141, 429 -442.

ZADRAZIL, F. (1971): Der Einfluß von langjährigen Düngungsmaßnahmen mit Stroh- und Gründüngung sowie Stickstoffdüngung auf einige physikalische, chemische und biologische Bodeneigenschaften, Dissertation der Justus-Liebig-Universität Gießen.

Die vorliegende Arbeit entstand am Institut für Baugologie und Bodenforschung, Abteilung Bodenkunde sowie am Institut für Hydraulik und landeskulturelle Wasserwirtschaft, Abteilung Landeskulturelle Wasserwirtschaft der Universität für Bodenkultur, Wien in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt in Petzenkirchen/NÖ.

Anschrift des Autors: Dipl.-Ing. Franz Bergler
Lupitsch 98
8992 Alt-Aussee

Walter - Kubiens - Preis

1. Der Walter-Kubiens-Preis bezweckt
 - Die Förderung von Studierenden für fachliche Arbeiten auf dem Gebiet der Bodenkunde
 - die Anerkennung einer geleisteten Arbeit.
2. Zu diesem Zwecke führt die ÖBG alljährlich eine Beurteilung und Prämierung von bodenkundlichen Originalarbeiten durch. In Frage kommen Diplomarbeiten, Dissertationen und gleichwertige Arbeiten.
3. Es können nur Arbeiten von Studierenden (a) an österreichischen Universitäten, Hochschulen; b) an Höheren Lehranstalten) in unbezahlter Stellung eingereicht werden.
4. Die Geldmittel für den Fonds werden durch einen jährlichen Beitrag der ÖBG in der Höhe von S 5.000,- bereitgestellt.
5. Arbeiten müssen von den Universitäten, Hochschulen und Höheren Lehranstalten angenommen sein und sind in zweifacher Ausführung an die Beurteilungskommission der ÖBG bis zum 31. August einzureichen.
6. Zur Beurteilung der Arbeiten wird vom Vorstand der ÖBG eine Beurteilungskommission von höchstens 3 Mitgliedern bestellt.
7. Der gesamte Vorstand entscheidet auf Antrag der Beurteilungskommission über die Prämierung guter Arbeiten.
8. Für die prämierte Arbeit wird dem Verfasser eine Anerkennungs-urkunde der ÖBG ausgestellt.
9. Autoren und Titel von prämierten Nachwuchsarbeiten werden in den Mitteilungen der ÖBG veröffentlicht.
10. Ein Exemplar der Arbeit bleibt bei der ÖBG.

Mitteilungen
der Österreichischen Bodenkundlichen Gesellschaft

- Heft 1 1955, 46 Seiten
JANIK, V.: Das Beispiel Ottensheim - ein Beitrag zur Bodenkartierung
FRANZ, H.: Zur Kenntnis der "Steppenböden" im pannonischen Klimagebiet Österreichs
SCHILLER; H.: Der Einfluß gestaffelter Jauchegaben auf einem Acker- und Wiesenboden
- Heft 2 1956, 40 Seiten
WAGNER, H.: Die Bewertung der Wasserstufen in der Bodenschätzung des Grünlandes
SCHMIDT, J.: Die Tonminerale burgenländischer Flugsandböden
EHRENDORFER, K.: Schnellmethoden zur näherungsweise Bestimmung der Bodenfeuchte
- Heft 3 1959, 44 Seiten
FINK, J.: Leitlinien der quartärgeologischen und pedologischen Entwicklung am südöstlichen Alpenrand
JAKLITSCH, L.: Zur Untersuchung oststeirischer Böden, insbesondere jener auf Terrassen des Ritscheintales
LUMBE-MALLONITZ, Ch.: Untersuchungen über den Zurundungsgrad der Quarzkörner in verschiedenen Sedimenten und Böden Österreichs
- Heft 4 1960, 58 Seiten
REICHART, J.: Untersuchungen über die Wirkung intensiver Gülledüngung auf Dauergrünland
JANIK, V. und H. SCHILLER: Charakterisierung typischer Bodenprofile der Gjaidalm
FINK, J.: Bemerkungen zur Bodenkarte Niederösterreichs
- Heft 5 1961, 55 Seiten
BARBIER, S., H. FRANZ, J. GUSENLEITNER, K. LIEBSCHER und H. SCHILLER: Untersuchungen über die Auswirkungen langjährigen Gemüsebaues auf den Boden bei mangelnder animalischer Düngung
NESTROY, O.: Jahreszyklische Schwankungen des Wassergehaltes in zwei niederösterreichischen Lössböden
- Heft 6 1961, 189 Seiten
Exkursionen durch Österreich:
FRANZ, H.: Die Böden Österreichs
BLÜMEL, F.: Das Bundesversuchsinstitut für Kulturtechnik und technische Bodenkunde in Petzenkirchen, NÖ und die Versuchsanlage in Purgstall
FINK, J.: Der östliche Teil des nördlichen Alpenvorlandes
FRANZ, H., G. HUSZ, H. KÜPPER, G. FRASL und W. LOUB: Das Neusiedlerseebecken

- FINK, J.: Die Ortsgemeinde Moosbrunn als Beispiel einer Kartierungsgemeinde
FRANZ, H., F. SOLAR, G. FRASL und H. MÄYR: Die Hochalpen-
exkursion
FINK, J.: Die Südostabdachung der Alpen
JANEKOVIC, G.: Über das Alter und den Bildungsprozeß von Pseudogley aus pleistozänem Staublehm am südwestlichen Rand des pannonischen Beckens
- Heft 7 1962, 46 Seiten
WEIDSCHACHER, K.: Die Böden am Westrande des niederösterreichischen Weinviertels südlich Retz
- Heft 8 1964, 72 Seiten
SOLAR, F.: Zur Kenntnis der Böden auf dem Raxplateau
- Heft 9 1965, 72 Seiten
MIECZKOWSKI, Z.: Untersuchungen über die Bodenzerstörung im niederösterreichischen Weinviertel
- Heft 10 1966, 61 Seiten
GHOBADIAN, A.: Salz- und Steppenböden des Seewinkels (Burgenland, Österreich); Charakteristik, Meliorationsergebnisse und bodenwirtschaftliche Aspekte
- Heft 11 1967, 88 Seiten
MESSINER, H.: Pflanzenbauliche Beurteilung chemischer Bodenanalysen
MÜLLER, H.J.: Der Wasserhaushalt eines Pseudogleyes mit und ohne künstliche Beregnung
NESTROY, O.: Bodenphysikalische Untersuchungen an einem Tschernosem in Wilfersdorf (NÖ)
SCHILLER, H. und E. LENGAUER: Über den Kationenbelag und den Spurenelementgehalt in den Böden der IDV-Serie
SOLAR, F.: Phosphatformen und Phosphatumschwandlungsdynamik in Anmoorschwarzerden
- Heft 12 1968, 79 Seiten
KRAPPENBAUER, A.: Waldernährung und Problematik der Walddüngung
GLATZEL, G.: Probleme der Beurteilung der Ernährungssituation von Fichte auf Dolomitböden
Symposium über die Untersuchung von Waldböden
- Heft 13 1969, 95 Seiten
FINK, J.: Nomenklatur und Systematik der Bodentypen Österreichs
- Heft 14 1970, 136 Seiten
SOLTANI-TABA, Ch.: Vergleich einiger Pararendsinaprofile des Steinfeldes im südlichen Inneralpinen Wiener Becken
KAZAI-MOGADHAM, M.: Vergleich von Böden des Tschernosemtypus mit Auböden im südlichen Inneralpinen Wiener Becken

- Heft 15 1971, 139 Seiten
Exkursion der ÖBG am 16. u. 17. 10. 1970 in den Raum
"Kärntner Becken nördlich und südlich der Drau"
WILFINGER, H.: Das Klima des südöstlichen Klagenfurter
Beckens
EISENHUT, M., H. MÜLLER, E. PRIESSNITZ, H. ROTH, A. SCHROM
und F. SOLAR: Die Böden
- Heft 16 1972, 110 Seiten
RIEDMÜLLER, G.: Zur Anwendung von Bodenkunde und Tonminera-
logie in der baueologischen Praxis
Exkursion der ÖBG am 8. u. 9. 9. 1972 in den Pasterzenraum
und in den Pinzgau
BURGER, R. und H. FRANZ: Die Böden der Pasterzenlandschaft
im Glocknergebiet
SOLAR, F.: Die Böden des Raumes Großglockner - Zell am See
SCHNETZINGER, K.: Oberflächenverglebung im Raum Zell am See
- Heft 17 1973, 123 Seiten
GRUBER, P.: Zusammenhänge zwischen Klimaunterschieden,
Bodenchemismus und Bodenwasserhaushalt auf Lockersedimenten
des Wiener Raumes
- Heft 18/ 1977, 102 Seiten, vergriffen
19 Exkursion der ÖBG 1971: Böden des inneralpinen Trockenge-
bietes in den Räumen Oberes Inntal und Mittleres Ötztal
SOLAR, F., W. ROTTER, H. WILFINGER und H. HEUBERGER: Böden
des inneralpinen Trockengebietes in den Räumen Oberes
Inntal und Mittleres Ötztal
Exkursion der ÖBG 1976:
FRANZ, H., A. BERNHAUSER, H. MÜLLER und P. NELHIEBEL:
Beiträge zur Kenntnis der Bodenlandschaften des Nord-
burgenlandes
- Heft 20 1978, 86 Seiten
MRAZ, K.: Neue Erkenntnisse auf dem Gebiet der Erforschung
von Waldhumusformen unter besonderer Berücksichtigung der
Grundprinzipien der Systematik
KLAGHOFER, E.: Stoffbewegung im Boden
RIEDL, H.: Die Bodentemperaturverhältnisse am Südrand des
Tennengebirges - ein Beitrag zum UNESCO-Programm Man and
Biosphere
- Heft 21 1979, 109 Seiten
SOLAR, F.: Die Talböden, ein allgemeiner Überblick
BLÜMEL, F.: Regelung des Bodenwasserhaushaltes in Talungen
HOLZER, K.: Praktische Durchführung von Meliorationen in der
Oststeiermark
SCHROM, A.: Standortskundliche und pflanzenbauliche Probleme
der Talböden bei intensiver Ackernutzung durch Maisbau
BLASL, S.: Probleme der Maisernährung auf drainierten Tal-
böden
ORNIG, F.: Möglichkeiten der Schaden-Ersatz-Berechnung
STEFANOVITS, O.: Umweltschutz im Spiegel der Bodenkunde

CERNY, V.: Einfluß der Bodenbearbeitung auf Boden und Ertrag unter den Standortbedingungen in der CSSR

Heft 22 1980, 112 Seiten

DUDAL, R.: Landreserven der Erde. Eine Weltbodenkarte
BLUM, W.E.H.: System Boden - Pflanze und bodenkundliche
Forschung
KASTANEK, F. et al.: Zur Nomenklatur der Bodenphysik, Teil 1
NESTROY, O.: Die Aktivitäten der Gesellschaft ab ihrer Grün-
dung bis 1979

Heft 23 1981, 183 Seiten

SOLAR, F.: In memoriam Julius Fink
SOLAR, F.: In memoriam Bernhard Ramsauer
GUSENLEITNER, J.: Würdigung von Hofrat Dipl.-Ing. Dr. Herwig
Schiller
SCHLEIFER, H.: Dir. Dipl.-Ing. Dr. Franz Blümel zum 65. Ge-
burtstag
GESSL, A.: Würdigung von Ministerialrat Dipl.-Ing. Adolf
Stecker
BLUM, W.E.H. und M. SALI-BAZZE: Zur Entwicklung und Alters-
stellung von Böden der Donau- und Marchauen
KLUG-PÜMPEL, B.: Phytomasse und Primärproduktion alpiner
Pflanzengesellschaften in den Hohen Tauern
STELZER, F.: Bioklimatologie der Gebirge unter besonderer
Berücksichtigung des Exkursionsraumes 1981
Kurzfassungen der Vorträge

Heft 24 1982, 116 Seiten

Aktuelle Probleme der landwirtschaftlichen Forschung,
8. Seminar: Stoffumsatz am Standort
SOLAR, F.: Eröffnung
BECK, W.: Einleitungsreferat
ULRICH, B.: Stoffumsatz im Ökosystem - theoretische Grund-
lagen und praktische Schlußfolgerungen
BENECKE, P. und F. BEESE: Bodenstruktur und Stoffumsatz -
Methodik der Erfassung bodenphysikalischer Parameter
MÜLLER, W.: Bodenbeurteilung und Bodenmelioration vor dem
Hintergrund moderner physikochemischer und bodenkund-
licher Erkenntnisse
Diskussion

Heft 25 1982, 173 Seiten

RIEDL, H.: Die Prägekraft des sozioökonomischen Struktur-
wandels auf Morpho- und Pedosphäre des subalpinen Lebens-
raumes
GUSENLEITNER, J., K. AICHBERGER und W. NIMMERVOLL: Die
Wirkung steigender Kaliumgaben auf das Wachstum von
Italienischem Raygras (*Lolium multiflorum*) in Abhängig-
keit von der Bodenart
LICHTENEGGER, E.: Der Wärme- und Wasserhaushalt - ertrags-
bildende Faktoren in Abhängigkeit von der Seehöhe, darge-
stellt aus pflanzensoziologischer Sicht
Kurzfassungen der Vorträge

- Heft 26 1983, 165 Seiten
Exkursionsführer Marchfeld; Thema: Böden und Standorte des
Marchfeldes
NESTROY, O.: Zur Geologie und Morphologie des Marchfeldes
HARLFINGER, O.: Das Klima des Marchfeldes
STELZER, F.: Standortsbeurteilung nach der Niederschlags-
wirksamkeit
STECKER, A.: Die Böden des Marchfeldes
MADER, K.: Die forstliche Standortskartierung der öster-
reichischen Donauauen
Profilbeschreibungen
KLAGHOFER, E.: Bodenphysikalische Kenndaten
NESTROY, O.: Vergleichende Betrachtungen über die boden-
physikalischen Kenndaten der Exkursionsprofile und Profile
von Weikendorf und Schönfeld
BLUM, W.E.H. und H.W. MÜLLER: Mineralogische und bodenchemi-
sche Kennwerte ausgewählter Böden des Marchfeldes
BLUM, W.E.H.: Zum Nährstoffversorgungsgrad ausgewählter
Böden im Raume des Mühlviertels
LOUB, W.: Zur Mikrobiologie der Böden des Marchfeldes
Kartenbeilagen
- Heft 27 1983, 154 Seiten
MÜCKENHAUSEN, E.: Neuere Entwicklung in der Bodensystematik
der Bundesrepublik Deutschland
VERGINIS, S. und O. NESTROY: Standortkundliche Unter-
suchungen auf dem Nordwest- und Zentral-Peloponnes
LOUB, W. und G. HAYBACH: Bodenbiologische Untersuchungen an
Böden aus Lockersedimenten
Kurzfassungen der Vorträge
- Heft 28 1984, 145 Seiten
Exkursionsführer Mühlviertel; Thema: Böden des Mühlviertels
KOHL, H.: Zur Geologie und Morphologie des Mühlviertels
STELZER, F.: Die klimatischen Verhältnisse des westlichen
Mühlviertels
SCHNETZINGER, K.: Die Böden des oberen Mühlviertels
GRUBHOFER, G.: Die Boden- und Nutzungsverhältnisse des Mühl-
viertels
DUNZENDORFER, W.: Pflanzensoziologie des oberen Mühlviertels
BLASL, S.: Begrenzende Ertragsfaktoren im Ackerbau des Mühl-
und Waldviertels
MAIERHOFER, E.: Die pflanzliche Produktion des Mühlviertels
Profilbeschreibungen
KLAGHOFER, E.: Bodenphysikalische Kenndaten der Böden im Ex-
kursionsbereich der ÖBG-1983
BLUM, W.E.H. und H.W. MÜLLER: Mineralogische und boden-
chemische Kennwerte ausgewählter Böden des oberen Mühl-
viertels
BLUM, W.E.H.: Zum Nährstoffversorgungsgrad ausgewählter
Böden des oberen Mühlviertels

Heft 29 1985, 193 Seiten

- Verwertung von Siedlungsabfällen aus der Sicht der Landwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung der Eignung landwirtschaftlicher Böden; Seminar
BECK, W., W.E.H. BLUM und D. KRIECHBAUM: Begrüßung und Eröffnung
HOFFMANN, G.: Bodenkundliche und pflanzenbauliche Aspekte beim Einsatz von Siedlungsabfällen in der Landwirtschaft
KÖCHL, A.: Nutz- und Schädigung von Klärschlamm
EDER, G., M. KÖCK und G. SCHECHTNER: Klärschlammhygiene im Grünland
AICHBERGER, K. und G. HOFER: Chemische Untersuchungen von Siedlungsabfällen
MÜLLER, H.: Müllkompost - Gütekriterien (ÖNORM S 2022) und Anwendung
MAYR, E.: Modell Oberösterreich - Klärschlammfall und Entsorgung
MAIERHOFER, E.: Erwartungen der Landwirtschaft an die Qualität der Siedlungsabfälle und Forderungen an den Gesetzgeber
NELHIEBEL, P.: Einsatzmöglichkeiten von Bodenkarten bei der Ausbringung von Siedlungsabfällen
WIMMER, J.: Aufbau und bisherige Ergebnisse des Klärschlamm- und Müllkompostversuches St. Florian
ÖHLINGER, R.: Bodenzymatische Untersuchungen beim Versuch St. Florian
Generaldiskussion
Unterlagen zur Exkursion

Heft 30 1985, 185 Seiten

- BLÜMEL, F.: Sektionschef i.R. Hofrat Dipl.-Ing. Ernst Güntschl †
GUSENLEITNER, L.: In memoriam Hofrat Dipl.-Ing. Hans Schüller
HUBER, J.: Vergleichende Untersuchungen von Böden mit unterschiedlichen Bewirtschaftungssystemen hinsichtlich Wasser-, Nährstoff-, Humushaushalt und Biologie
FOISSNER, W., T. PEER und H. ADAM: Pedologische und protozoologische Untersuchungen einiger Böden des Tullnerfeldes (NÖ)
WALTER, R.: Die Viruskontamination des Bodens und Methoden ihrer Kontrolle
Kurzfassungen der Vorträge

Heft 31 1986, 68 Seiten

- Arbeitsgruppe Waldbodenuntersuchung der ÖBG
BLUM, W.E.H., O.H. DANNEBERG, G. GLATZEL, H. GRALL, W. KILIAN, F. MUTSCH und D. STÖR: Waldbodenuntersuchung; Geländeaufnahme - Probennahme - Analyse. Empfehlungen zur Vereinheitlichung der Vorgangsweise in Österreich

- Heft 32 1986, 209 Seiten
Bodeninventur aus ökologischer Sicht; Symposium am 11. u.
12. 4. 1985
DANNEBERG, O.H.: Kartierung landwirtschaftlich genutzter
Böden in Österreich
WITTMANN, O.: Kartierung und Bodeninventur in Bayern
KILIAN, W.: Forstliche Standortsklassifikation und Kartie-
rung in Österreich aus internationaler Sicht
FOERST, K.: Forstliche Standortserkundung in Bayern
GESSL, A.: Die österreichische Bodenschätzung
GRÄF, W.: Der Boden in Naturraumpotentialkarten
LAMP, J.: Neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Boden-Info-
rmationssysteme
NESTROY, O.: Bericht über die abschließende Podiumsdis-
kussion
- Heft 33 1986, 383 Seiten
Aktuelle Probleme der landwirtschaftlichen Forschung,
Seminar am 5. und 6. 6. 1986; Thema: Die Anwendung enzy-
matischer und mikrobiologischer Methoden in der Boden-
analyse
BECK, W. und O. NESTROY: Einleitung und Eröffnung
SCHINNER, F.: Die Bedeutung der Mikroorganismen und Enzyme
im Boden
HOFFMANN, G.: Bodenenzyme als Charakteristika der bio-
logischen Aktivität und von Stoffumsätzen im Boden
BECK, Th.: Aussagekraft und Bedeutung enzymatischer und
mikrobiologischer Methoden bei der Charakterisierung des
Bodenlebens von landwirtschaftlichen Böden
HOLZ, F.: Automatisierte photometrische Durchflußmethoden
zur Bestimmung der Aktivität von Bodenenzymen - ihre An-
wendung und einige Ergebnisse
KANDELER, E.: Der Einsatz enzymatischer Methoden am Beispiel
eines Stroh- und Klärschlammdüngungsversuches
ÖHLINGER, R.: Der Einsatz enzymatischer Methoden am Beispiel
eines Grünlanddüngungsversuches
Postervorträge
Diskussion
- Heft 34 1987, 80 Seiten
DUCHAUFOR, Ph.: Stand und Entwicklung der internationalen
Bodensystematik aus französischer Sicht
MANCINI, F.: Stand der bodenkundlichen Forschung in Italien
Kurzfassung der Vorträge
- Heft 35 1987, 80 Seiten
Bodenschutz-Symposium
STICHER, H.: Bodenschutz als integrale nationale Aufgabe -
Möglichkeiten und Grenzen
BECK, W.: Entwicklungsstand der Bodenschutzkonzeption in
Österreich
EISENHUT, M.: Das Steiermärkische Bodenschutzgesetz

- Heft 36** 1988, 152 Seiten
Thema: Aktueller Stand physikalischer und chemischer Bodenuntersuchungsverfahren.
DANNEBERG, O.H.: Aktueller Stand der landwirtschaftlichen Bodenanalyse in Österreich
KÖCHL, A.: Beziehungen zwischen bodenanalytischen Daten und Feldergebnissen
MÜLLER, H.J.: Bodenuntersuchung aus der Sicht der Landwirtschaft
KILIAN, W.: Die Bodenanalytik aus forstlicher Sicht
MAJER, Ch.: Untersuchungen zur kleinräumigen Variabilität von Bodenparametern in Waldböden
NEMETH, K.: Die EUF-Methode als Grundlage für die Düngeempfehlung
KLAGHOFER, E.: Physikalische Methoden in der landwirtschaftlichen Bodenforschung.
BLUM, W.E.H.: Die Bodenanalyse im Rahmen der Bodengenetik und -taxonomie
- Heft 37** 1988, 179 Seiten
Führer zur Exkursion in das obere Mürztal; Thema: Montane Bodenentwicklung unter dem Einfluß verschiedener Nutzungsformen.
KILIAN, W.: Standortkundliche Darstellung des Exkursionsgebietes Hönigsberg
HARLFINGER, O.: Das Klima des Mürztales
PINTER, J.: Forstgut Langenwang
Profilbeschreibungen
Analysendaten
BLUM, W.E.H. und MENTLER, A.: Chemisch-mineralogische Kennwerte ausgewählter Böden des oberen Mürztales
KILIAN, W.: Interpretation der Analysendaten der Forstlichen Bundesversuchsanstalt
- Heft 38** 1989, 117 Seiten
BLUM, W.E.H.: Spezifische Probleme des Bodenschutzes in Gebirgsregionen Zentraleuropas
STEFANOVITS, P.: Die Karte der Bodenminerale und ihre Verwendung in der Landwirtschaft Ungarns
HORN, R.: Ursachen und Auswirkungen von Strukturschäden unter besonderer Berücksichtigung methodischer Aspekte
HARTGE, K.H.: Aktueller Forschungsstand der Bodenphysik unter besonderer Berücksichtigung des Bodengefüges
Kurzfassung der Vorträge
- Heft 39** 1989, 102 Seiten
MÜCKENHAUSEN, E.: Curriculum vitae von Professor Dr. W. KUBIENA
BLÜMEL F.: Der wissenschaftliche Nachlaß nach Walter L. KUBIENA
MÜCKENHAUSEN E., S. STEPHAN und K. ZIMMERMANN: Rotlehme und Rotlehmssedimente, Tirsoide Böden und Kalkkrusten
STOOPS G.: Die Bedeutung der Mikro-Morphologie in der Bodenkunde

Heft 40 1989, 94 Seiten

FRIED, G.: Bodenzustandserfassung und Boden-Dauer-
beobachtungen in Bayern

STICHER, H.: Überwachung der Bodenqualität in der
Schweiz: Methoden - Probleme - Erste Resultate

TIMMERMANN, F.: Aufbau eines Bodenmeßnetzes und Konzept
der Bodenbestandsaufnahmen in Baden-Württemberg

BECK, W.: Die EG-Richtlinie über die Qualität von Wasser
für den menschlichen Gebrauch - Konsequenzen für die
österreichische Landwirtschaft

1. Sonderheft der Mitteilungen der ÖBG (1978, 92 Seiten)

Exkursionsführer südöstliches Alpenvorland;

Thema: Landformung und Bodenbildung auf Talböden des süd-
östlichen Alpenvorlandes (Standorts- und Meliorations-
probleme)

2. Sonderheft (1979, 126 Seiten)

Exkursionsführer Ost- und Weststeiermark;

Thema: Obstbau in der Steiermark - Standorte und Probleme

3. Sonderheft (1981, 199 Seiten)

Exkursionsführer durch das Glocknergebiet und die Karni-
schen Alpen in Kärnten;

Thema: Böden und Standorte in den Zentral- und Südalpen -
Nutzungsprobleme des montanen und subalpinen Grünlandes

Die Hefte können über die Österreichische Bodenkundliche Gesellschaft,
Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien, bezogen werden.

Der Autor trägt für den Inhalt seines Beitrages die Verantwortung.

Hinweise für Autoren

Es werden nur Originalarbeiten angenommen, die für die Bodenkunde von Bedeutung sind.

Der Titel der Arbeit soll den Inhalt erkennen lassen, er ist so knapp wie möglich zu fassen.

Die Länge der Arbeit wird durch ihre Aussage bestimmt und ist auf das wesentliche zu beschränken. Der Autor hat ein druckfertiges Manuskript vorzulegen. Tabellen und Abbildungen (ausschließlich Schwarz-weiß-Darstellungen) sind direkt in den Text einzuarbeiten. Bei der Wiedergabe von Fotos, Karten oder farbigen Darstellungen sind gesonderte Absprachen zu treffen. Bei der Abfassung eines Manuskriptes sind die angeschlossenen "Hinweise für die Abfassung eines Manuskriptes" einzuhalten, Manuskripte, die fachlich oder formal nicht entsprechen, werden zurückgewiesen.

Der Autor erhält 30 Sonderdrucke gratis, für weitere werden Gesteuerungskosten berechnet; diesbezügliche Wünsche sind bei der Einsendung des Manuskriptes bekanntzugeben.

Hinweise für Abfassung
eines Manuskriptes für
die Mitteilungen der
Bodenkundlichen Gesell-
schaft

ÜBERSCHRIFT MITTIG <----- 1,5 zeil
IN GROSSBUCHSTABEN

<----- 2 zeil

Name N.

(Vorname(n) abgekürzt, ZUNAME

<-----3x1,5 zeil

1. ÜBERSCHRIFT FÜR KAPITEL <----- 2 zeil

Die Kapitelüberschrift bitte in Großbuchstaben und voll
zu unterstreichen. Danach ist mit einem 2 zeiligen Ab-
stand von der Überschrift mit dem Text zu beginnen. Im
Text selber ist mit 1,5 zeiligem Abstand zu schreiben.
Bitte den gezeichneten Raster unbedingt einzuhalten.

<-----2x1,5 zeil

1.1. Unterüberschrift

Diese wird klein geschrieben und noch voll unterstrichen. <-- 3 cm
Der Abstand zwischen diesen Absätzen ist 2 x 1,5 zeilig.

<-----2x1,5 zeil

1.1.1 Weitere Überschriften

Die Überschriften in dieser Dezimalklassifikation werden
nur noch strichliert unterstrichen. Weitere Unterteilungen
der Überschriften sind nicht vorgesehen.

<-----3x1,5 zeil

2. SCHRIFTBILD

Falls Sie die Möglichkeit haben, ersuchen wir Sie, mit
dem Schriftbild "Lether Gothic" von IBM zu schreiben und
zwar 12 Zeichen/Zoll. Sollte das unmöglich sein, bitte
ein möglichst ähnliches Schriftbild auszusuchen. Generell
ersuchen wir, reinweißes Schreibmaschinenpapier im
Format DIN A4 und ein neues Farbband zu verwenden.

3. SEITENNUMERIERUNG

Bitte die Seiten auf der Rückseite mit Bleistift numerieren. Die endgültige Numerierung erfolgt durch die Schriftleitung nach Eingang sämtlicher Referate.

4. LITERATURZITATE

<----- 2 zeil.

Die Autoren sollen im Text mit Großbuchstaben geschrieben werden, zudem werden sie in Klammer () gesetzt, es folgt das Erscheinungsjahr der Veröffentlichung. Zum Beispiel:

... laufender Text und es schließt an (KILIAN, 1988).

Die Nennung der Veröffentlichung erfolgt dann im letzten Kapitel Ihres Referates unter "Literaturhinweise" und sollte alphabetisch geordnet sein.

Muster wie folgt:

KILIAN W.: Die Bodenanalytik aus forstlicher Sicht.
Mitt. d. Österr. Bodenkundl. Ges., H. 36, 53-65, 1988

5. TABELLEN UND ABBILDUNGEN

<-----2x1,5 zeil.

5.1 Allgemeines

Tabellen und Abbildungen sind zur direkten photo-mechanischen Wiedergabe des Manuskriptes unmittelbar in den Text einzufügen.

<----- 2 zeil.

5.2 Tabellen

Die Tabellen werden möglichst bald nach dem ersten Hinweis im Text angeführt und sollten gleich unterhalb beschrieben werden, wie z.B.

Tabelle 1: Korrelationskoeffizienten der Beziehungen ...

T a b e l l e n w e r t e

5.3 Abbildungen

Auch die Abbildungen mögen nach der ersten Nennung im Text eingefügt werden und sollten in gleicher Form unten beschrieben werden.

Es können nur Schwarz-weiß-Strichzeichnungen gedruckt werden; zur Abstimmung von Bildgröße und Schrift unter Berücksichtigung einer späteren Verkleinerung ist die Benützung von verkleinernden Kopiergeräten empfehlenswert; die Zeichnung oder Kopie ist direkt in den Text einzukleben.

Z e i c h n u n g

Abbildung 1: Änderung der pH-Werte ...

Am Ende des Referates folgt der Name und die Anschrift der (des) Autorin (Autors) bzw. der Autoren z.B.

NAME Vorname, Titel
Institut/Firma
Adresse